

METRIX: LENGUATGE DE DESCRIPCIÓ
MUSICAL PER AL CONTROL D'UN
SINTETITZADOR BASAT EN MODELS
ESPECTRALS

Xavier Amatriain

**Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona**

METRIX: LENGUATGE DE DESCRIPCIÓ MUSICAL PER AL CONTROL D'UN SINTETITZADOR BASAT EN MODELS ESPECTRALS

UN PROJECTE DE FI DE CARRERA
DE
L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA

escrit per
Xavier Amatriain
Juliol de 1999

Director del projecte: Xavier Serra
Ponent del projecte: Xavier Gràcia

Paraules clau: *protocol, MIDI, música, SMS, sintetitzador,*
partitura, instrument, C++

© Copyright 1999
per
Xavier Amatriain

Imprès al CPET
Juliol de 1999

METRIX: LENGUATGE DE DESCRIPCIÓ MUSICAL PER AL CONTROL D'UN SINTETITZADOR BASAT EN MODELS ESPECTRALS

Xavier Amatriain

Universitat Politècnica de Catalunya, 1999

Aquest projecte va néixer de la idea de crear un protocol de control per a la síntesi d'instruments musicals basats en la tècnica SMS (*Spectral Modeling Synthesis*). Així va començar la meua col·laboració amb el grup SMS de l'Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Hi hagut canvis i compromisos adoptats amb el pas del temps i fruit dels consells del Xavier Serra i l'ajuda d'en Jordi Bonada, però el que ara es presenta, pretén ser un protocol prou complet i flexible com per a ser útil (que ja és molt) per al control d'un sintetitzador basat en models espectrals i poder convertir-se, en un futur, en una alternativa real al MIDI.

El projecte consta de varies parts que es relacionen entre elles i que principalment es poden resumir en la definició d'un llenguatge per escriure partitures musicals, la definició d'un llenguatge per a descriure instruments i la creació d'unes classes en C++ que controlen tot el procés de síntesi a alt nivell.

Queden moltes coses a fer i el camí no ha fet més que començar. Només em queda desitjar que les bases que s'exposen en el present projecte siguin prou sòlides com per a servir a futures ampliacions. Amb aquesta confiança presento aquesta memòria que serveix com a recull de les conclusions d'un projecte que va començar ara fa més de dos anys.

A la Natalia i l'Aitor

Agraïments

Aquest projecte no hauria estat possible sense la inestimable ajuda de tot l'Equip de l'Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Vull agrair especialment la col·laboració de dues persones sense les que no hauria començat ni acabat el projecte que ara teniu a les mans: en Xavier Serra, director del projecte, i en Jordi Bonada. També vull donar les gràcies als altres membres i ex-membres de l'equip SMS: Ramon, Perfe, Esther, Josep M^a, Àlex i Pedro; i a la Adriana per les seves correccions.

Gràcies a en Xavier Gràcia per la seva confiança i col·laboració sempre que ho he necessitat.

També vull agrair a tota la gent que ha hagut de sentir un 'no' com a resposta amb l'excusa del 'Projecte'. La família, els amics com el Pedro, els Maijalas, els de la feina...

I molt especialment, voldria agrair a la Natalia (que, per suposat, també està inclosa al grup anterior) el seu suport i comprensió; i a l'Aitor, que tot i que no haurà de patir el procés, ha servit de gran motivació per a poder acabar-lo.

ÍNDIX

INTRODUCCIÓ	I
I. UNA MICA D'HISTÒRIA.....	1
1 EL CAOS P.M. (PRE-MIDI)	2
2 MIDI O L'ESTÀNDARD QUE ENS LLIGA	4
2.1 CONCEPTES BÀSICS	5
2.1.1 Missatges de Canal (<i>Channel Messages</i>)	6
2.1.1.1 Note On i Note Off	7
2.1.1.2 Control Change.....	7
2.1.1.3 Program Change	8
2.1.1.4 Pitch Bend	8
2.1.1.5 Aftertouch i Polyphonic Aftertouch	8
2.1.2 System Messages.....	9
2.1.3 Channel Modes.....	9
2.1.4 General MIDI	10
2.2 PROBLEMES I LIMITACIONS	10
2.2.1 Velocitat	10
2.2.2 Teclisme	11
2.2.3 No diferenciació de nivells.....	12
2.2.4 Notes Enganxades	12
2.2.5 Canals	12
2.2.6 Problemes d'afinació.....	13
2.2.7 Inintel·ligibilitat	13
2.3 POSSIBLES AMPLIACIONS DE L'ESTÀNDARD	13
2.3.1 X-MIDI (Extended MIDI).....	14
2.3.1.1 Característiques	14
2.3.1.2 La resposta.....	15
3 EL CAOS A.M. (AFTER-MIDI)	17
3.1 ZIPI: UNA BONICA HISTÒRIA AMB UN TRIST FINAL	18
3.1.1 MDPL (Music Parameter Description Language).....	18
3.1.1.1 Tipus de paràmetres.....	21
3.1.2 Paquets de bytes d'un missatge MPDL	21
3.1.3 El que ens queda.....	23
3.1.3.1 Open Sound Control Protocol i Synth Control Protocol ^{[33][34]}	23
3.2 MPEG4: STRUCTURED AUDIO. UN NOU STANDARD?.....	25
3.2.1 Elements principals.....	25
3.2.2 SAOL. Llenguatge d'Orquestra de Structured Audio	26

3.2.2.1	Bloc Global.....	26
3.2.2.2	Declaració d'Instruments.....	27
3.2.2.3	Declaració de Funcions (<i>Opcodes</i>).....	27
3.2.2.4	Declaració de Grups d'Instruments (<i>Templates</i>).....	27
3.2.3	SASL. Llenguatge de Partitura de Structured Audio	28
3.2.3.1	Línia d'Instrument (<i>Instr Line</i>).....	28
3.2.3.2	Línia de Control.....	28
3.2.3.3	Línia de Tempo.....	29
3.2.3.4	Línia de Taula.....	29
3.2.3.5	Línia de Final.....	29
3.3	ALTRES LLENGUATGES DE CONTROL MUSICALS.....	29
3.3.1	SKINI	29
3.3.2	NEXT MusicKit. ScoreFile Language	31
3.3.2.1	L'Encapçalament.....	31
3.3.2.2	El Cos	32
3.3.2.3	Declaracions Comunes	33
3.3.2.4	Operadors	34
3.3.3	CSound	34
3.3.3.1	El Procés de síntesi.....	34
3.3.3.2	Descripció d'una orquestra en CSound.....	35
3.3.3.3	Descripció d'una partitura en CSound	35
3.3.4	Common Music	36
3.3.5	Common Lisp Music	39
3.3.6	Altres	41
3.4	ESTÀNDARDS DE DESCRIPCIÓ D'INSTRUMENTS DE SÍNTESI. SOUNDFONT 2.0.....	41
3.4.1	Introducció.....	41
3.4.2	Conceptes bàsics.....	41
3.4.3	Jerarquia de programes.....	42
3.4.4	Paràmetres del SoundFont 2.0.....	43
4	SMS: SÍNTESI BASADA EN MODELS ESPECTRALS	45
4.1	LA TRANSFORMADA CURTA DE FOURIER.....	46
4.2	EL PROCÉS D'ANÀLISI.....	47
4.3	EL PROCÉS DE SÍNTESI.....	48
II. EL TREBALL		50
5	BASES DEL PROJECTE.....	51
5.1	UN NOU PROTOCOL?.....	53
5.2	COMPATIBILITATS	54
5.3	CONCEPTES CLAU	54
5.3.1	Generadors i Instruments.....	55
5.3.2	Espai Tímbric	56
5.4	CONVENCIONS LÈXIQUES BÀSIQUES	60
5.4.1	Fórmules	60
6	ESTRUCTURA DE CLASSES	62
6.1	MAPA GENERAL.....	63

6.2	EL DIRECTOR DE L'ORQUESTRA: CSynthController	64
6.2.1	El Bucle de Síntesi.....	66
6.3	ELS INSTRUMENTS: CInstrument	68
6.4	LES PARTS D'UN INSTRUMENT: CGenerator.....	70
6.5	ELS LECTORS	72
6.5.1	El Lector de Fitxers d'Instruments: CInstrumentFile	72
6.5.2	El Lector de Fitxers Partitura: CScoreFile	73
6.6	CLASSES GENÈRIQUES DE SÍNTESI SMS.....	75
6.6.1	La classe paràmetres de síntesi: CSMSSynthParams	76
6.6.2	La classe de síntesi: CSMSSynthesis	77
6.7	CONCLUSIONS	78
7	LLENGUATGE PER A LA DESCRIPCIÓ D'INSTRUMENTS (SMSIDL).....	79
7.1	GENERADORS (<i>Generators</i>)	80
7.2	ESPAI TÍMBRIC (<i>Timbre Space</i>).....	80
7.3	ENVOLUPANTS (<i>ENVELOPES</i>)	81
7.3.1	Envolupants Temporals (<i>Time Envelopes</i>).....	82
7.3.2	Envolupants de Paràmetre (<i>Parameter Envelopes</i>).....	82
7.4	PARÀMETRES (<i>Parameters</i>)	82
7.4.1	Paràmetres SMS (<i>SMS Parameters</i>).....	83
7.4.2	Paràmetres de Control (<i>Control Parameters</i>).....	83
7.5	CONCLUSIONS	85
7.6	EXEMPLE.....	85
8	LLENGUATGE PER A LA DESCRIPCIÓ DE PARTITURES MUSICALS (MSDL)	87
8.1	ENCAPÇALAMENT (<i>Header</i>)	88
8.1.1	Informació de Partitura (<i>Score Information</i>).....	88
8.1.2	Informació del So (<i>Sound Information</i>)	89
8.1.3	Definició d'Instruments (<i>Instrument Definition</i>)	91
8.1.4	Definició de Variables d'Usuari (<i>User Variables Definition</i>)	92
8.2	EL COS DE LA PARTITURA (<i>SCORE BODY</i>).....	93
8.2.1	Comentaris.....	94
8.2.2	Event estàndard.....	94
8.2.2.1	Declaracions temporals (<i>time statements</i>).....	94
8.2.2.2	Declaracions de variables (<i>Variable statements</i>).....	97
8.2.2.3	Declaracions de Paràmetre (<i>Parameter statements</i>).....	97
8.2.2.4	Declaracions de Valor de Paràmetre (<i>Parameter Value statements</i>)	98
8.2.3	Events d'Informació (<i>Information Events</i>)	99
8.2.4	Events d'Hibridació (<i>Hybridation events</i>)	99
8.2.4.1	Hibridació completa	99
8.2.4.2	Hibridació d'una part temporal dels fitxers	100
8.2.4.3	Hibridació de només algunes característiques dels fitxers	100
8.2.5	Declaració de Frases (<i>Phrase statements</i>).....	100
8.3	CONCLUSIONS	102
8.4	EXEMPLE.....	102
9	LA INTERFÍCIE GRÀFICA	104
9.1	L'EDITOR DE TEXT.....	106
9.2	FUNCIONS ESPECÍFIQUES DE SÍNTESI.....	106
9.2.1	Load.....	106

9.2.2	Synthesize.....	107
9.3	EL REPRODUCTOR DE AUDIO.....	108
9.4	CONCLUSIONS	109
10	CONCLUSIONS	110
11	EL QUE QUEDA PENDENT: VISIONS DE FUTUR.....	111
12	BIBLIOGRAFIA	113
13	ANNEX 1. ABSTRACT	117
14	ANNEX 2. PARÀMETRES DE SINTESI SMS	125
15	ANNEX 3. PIANO SMS	129

INTRODUCCIÓ

Poc em podia esperar ara fa ja més de dos anys, quan encara buscava algun projecte per fer, que estaria a dia d'avui acabant de redactar-lo, però tampoc que s'hauria convertit en una cosa tan 'seriosa' i 'tangible'.

En aquells temps, jo estava acabant la carrera i feia de professor de so a una escola de FP. També tocava amb el meu grup de sempre, els Maijalas, i em divertia 'jugant' a compondre amb el PC. Totes aquestes circumstàncies feien que el meu desig fos trobar un PFC que tingués alguna relació amb la música, el so, el MIDI o qualsevol cosa per l'estil. La veritat és que no tenia gaires esperances, sobretot després de comprovar el funcionament del Departament d'Acústica de la UPC (fent de monitor durant un any). Però un dia vaig trobar un paper penjat a un raconet de la secretaria que demanava algú disposat a fer un projecte relacionat amb 'Audio Morphing'. M'hi vaig presentar i, tot i que el projecte va anar a parar a mans d'un bon amic (Jordi Bonada), aquesta va ser la meua oportunitat de posar-me en contacte amb en Xavier Serra i el seu grup SMS.

Vaig plantejar-li la meua idea de fer algun tipus de treball relacionat amb el MIDI. Però precisament el que no volien al grup SMS era treballar amb el MIDI. Les mancances del protocol feien gairebé impossible l'exploració de totes les possibilitats que oferia la síntesi per models espectrals. Per contra, una de les mancances del SMS era la no existència d'una interfície de control musical adequada. O sigui que se m'obria una via clara: dissenyar un protocol de control musical per a la síntesi d'instruments basats en la tècnica SMS. Dit i fet, vaig començar a treballar en unes versions bastant limitades del que hauria d'esdevenir un protocol de control prou genèric.

Les primeres versions no eren més que línies de comandes per enviar paràmetres de síntesi i anàlisi a la resta de classes SMS. Aquestes primeres versions van servir per posar les bases del que en un futur havia de ser el 'lector de partitures'.

Un cop superat aquest primer estadi ens vàrem plantejar la idea de extrapolar el concepte de 'lector de paràmetres' i afegir un control d'alt nivell amb significat musical i prou entenedor per poder ser utilitzat per un usuari sense coneixements de

programació i amb nocions bàsiques de la síntesi a baix nivell. Després de la fase de documentació (que va ser més llarga del que m'esperava i serveixi com a mostra la Part I d'aquesta memòria), va començar el plantejament del nou llenguatge.

Després d'explorar diverses vies teòriques, vam concloure que la definició d'un llenguatge per a partitures implicava també la descripció d'un llenguatge independent per a la definició d'instruments. La base de la utilitat del nou protocol havia de radicar en ser capaç d'aprofitar totes les possibilitats del format SMS i això implicava el trobar una manera de definir instruments prou potent alhora que senzilla i entenedora. El nostre instrument basaria les seves prestacions en dos conceptes prou novedosos: els *generadors* (§5.3.1) i l'*espai tímbric* (§5.3.2). La veritat és que cap dels dos conceptes és exclusiu de la tècnica SMS (de fet, el concepte de generador podria tenir més relació amb la tècnica de *models físics*) però no hi havia cap protocol implementat que permetés treballar amb ells de forma exhaustiva.

Faltava doncs la part més dura, plasmar totes les 'magnífiques' idees que teníem en forma de programa executable que fos capaç d'interpretar i actuar segons el text escrit als fitxers de partitura i d'instrument (prou senzill, no?). El grup SMS (sobretot en Jordi Bonada) estaven enfeïnats traduint tot el codi de SMS del Xavier Serra i convertir-lo en classes modulars en llenguatge C⁺⁺. L'elecció estava feta, es tractava de definir i programar unes classes en C⁺⁺ que fossin prou genèriques com per admetre futures modificacions (que segur que n'hi hauran).

L'escriptura i depuració del codi van aportar noves idees i canvis però els objectius inicials es van mantenir bastant intactes. El resultat és el que es descriu a la present memòria.

OBJECTE

L'Objecte d'aquest projecte és oferir una interfície genèrica, polivalent i entenedora per al control d'instruments musicals. En concret són objecte d'aquest projecte les següents parts:

- Definir un llenguatge de control amb una sintaxi adequada per a la definició d'Instruments basats en la tècnica de síntesi SMS^[23] (*Síntesi per Models Espectrals*) (§0).
- Definir un llenguatge de notació musical per descriure partitures musicals que sigui flexible i a la vegada entenedor per a usuaris amb coneixements musicals però amb pocs o cap coneixement de programació (§0).

- Definir un conjunt de classes en C⁺⁺ que, afegides a les classes genèriques de síntesi SMS, ofereixin una interfície flexible i fàcilment ampliable que controli els diversos aspectes de la síntesi a partir de les entrades descrites als punts anteriors (§6).
- Crear una interfície gràfica mínima per al control dels diversos punts anteriors (§0).

No són objecte d'aquest projecte, encara que es mencionin o se'n faci ús:

- Les classes de síntesi genèriques SMS incloses i les seves possibles modificacions o adaptacions (§6.6).
- La descripció d'una capa de transport per al protocol.
- La compatibilització amb protocols existents (§5.2).

I. UNA MICA D'HISTÒRIA

Part de la gràcia de la música electrònica és la possibilitat que un músic interpreti composicions realment complexes o que el mateix compositor escolti la seva música sense la necessitat de cap instrumentista. La gravació multipista i l'edició digital ofereixen aquestes possibilitats però l'operació pot ser llarga i tediosa.

Des del disseny i implementació dels primers sintetitzadors, els anys 60, s'han emprat diferents tipus de sistemes de control. En un principi, cada marca va intentar implementar els seus protocols i interfícies, amb més o menys encert segons el cas. La definició de l'estàndard MIDI l'any 1984^[13] semblava posar fi a una situació de desordre general. De fet, això es va aconseguir però a un preu molt alt: una pèrdua de flexibilitat en el control i l'establiment d'una situació d'immobilitat a què s'aferra la indústria musical obviant, a la majoria dels casos, avenços prou significatius que podrien comportar un canvi a la situació actual.

Per altra banda, la comunitat acadèmica ha continuat investigant i proposant nous models que millorin o substitueixin el MIDI. Alguns d'aquests intents s'han desenvolupat fins a nivells gairebé de comercialització. Altre cop, la voràgine de la indústria s'ha encarregat d'apaivagar les expectatives inicials.

Als següents capítols s'intenta resumir les fites més ressenyables d'aquesta evolució a fi d'assentar les bases històriques de les que ha partit aquest projecte.

1 EL CAOS P.M. (PRE-MIDI)

Des de sempre, la utilització de controladors de sons alternatius s'ha restringit gairebé exclusivament a la utilització de sintetitzadors basats en el piano o el teclat. Evidentment, va ser una bona elecció ja que en aquest tipus d'instruments la quantitat de moviments de l'instrumentista que s'han de traduir es redueixen bastant a : "la nota que es toca" - "el fort que es toca" - "quan es toca i es deixa de tocar".

Els primers sintetitzadors comercials (el MiniMoog, el ARP Odyssey o el Putney VCS-3 de EMS) eren monofònics i no-dinàmics. Més endavant els sintetitzadors van evolucionar al ritme dels avenços tecnològics i van incloure més informació per alimentar el procés de síntesi: dinàmica (velocitat d'atac de la tecla), joysticks, rodes de modulació, pedals...

Encara que tot això no resultava estrany per a instrumentistes amb coneixements de piano o orgue, els músics d'altres tipus d'instruments sempre han trobat una barrera difícil de franquejar a l'hora d'introduir-se en l'apassionant món de la síntesi.

Tan aviat com els mètodes de síntesi van ser prou assequibles, els enginyers musicals van començar a buscar diverses formes d'automatització dels sistemes. En un principi, els sintetitzadors eren bàsicament analògics. Els valors musicals es representaven mitjançant voltatges. L'articulació era separada de l'entonació i es disposava de molts controls addicionals.

El control basat en ordinadors era extremadament car per que es pensés en contemplar-lo en aquells temps. Per tant, una gran varietat de sistemes van ser desenvolupats i posats a prova: cintes de paper perforades (desenvolupat per Babbitt a la màquina RCA), senyals de control pregravades (les Butterflies de Subotnik) i fins i tot seqüenciadors digitals realment elaborats (els antic Tangerine Dream). Es van aconseguir alguns resultats prou dignes, però la pèrdua de temps era també considerable.

Els primers resultats encoratjadors van haver d'esperar fins a l'aparició dels ordinadors personals a bon preu. Els primers esquemes (1974-1984) per connectar ordinadors als sintetitzadors eren gairebé artesanals i venuts en petites quantitats per companyies minúscules el que va conduir a una varietat de sistemes que eren virtualment incompatibles i tan inaccessibles que només els seus inventors podien desenvolupar aplicacions. La idea principal d'aquests sistemes era connectar circuiteria addicional a l'ordinador que generés sons directament o que disposés de diversos controls de voltatge per aplicar als sintetitzadors analògics modulars.

La preocupació bàsica d'aquests sistemes de control era aconseguir una bona entonació i el problema es va resoldre en gran part amb la integració de processadors de 8 bits als sintetitzadors.

En aquest moment, la connexió de controladors com guitarres o violins a sintetitzadors analògics encara era possible. Amb l'ajuda d'alguns fabricants com Sequential Circuits, Oberheim o Moog, s'extreien controls analògics de les cordes i s'injectaven als diferents nodes de voltatge.

La popularització dels sintetitzadors basats en modulació de freqüència (FM) i d'altres mètodes de síntesi, va fer que els oscil·ladors controlats per voltatge (VCO) i els filtres, semblessin antiquats. Els nous mètodes van anar guanyant adeptes sobretot gràcies a la claredat tímbrica i gran varietat de sons que oferien. Desafortunadament, molts dels aspectes de control disponibles als anteriors sintetitzadors, van caure en l'oblit.

2 MIDI O L'ESTÁNDARD QUE ENS LLIGA

El MIDI porta ja més de 15 anys monopolitzant el mercat dels protocols de comunicació entre instruments digitals, gràcies a la seva senzillesa i, sobretot, al recolzament que rep de la majoria de les companyies fabricants. Als següents apartats s'expliquen breument els fonaments del protocol, les seves limitacions, i algunes propostes d'ampliació de l'estàndard.

2.1 CONCEPTES BÀSICS

El 1983 uns quants fabricants de sintetitzadors es van posar d'acord en un protocol de comunicació únic i genèric que pogués facilitar la interconnexió de controladors, sintetitzadors i seqüenciadors. Això va donar lloc a la publicació de l'especificació del *Musical Instrument Digital Interface 1.0* ^[13]. L'especificació ha sofert algunes modificacions i afegits des d'aleshores (*General MIDI*, *Standard MIDI files*, *MIDI Time Code*...) però encara manté el seu nom original de MIDI 1.0. L'especificació defineix tant l'organització de la informació com aspectes físics de la interfície.

El cablejat és similar a l'utilitzat per connectar un micròfon, dos conductors dins un cable mallat. Els connectors són els DIN de 5 pins però només se n'utilitzen tres (l'elecció es va fer per qüestió de comoditat; aquests connectors eren els més utilitzats pels equips Hi-Fi però avui dia gairebé han caigut en desús). La majoria d'aparells tenen una entrada (MIDI IN), una sortida (MIDI OUT) i una connexió transparent (MIDI THRU) (Figura 2.1).

El MIDI és un sistema sèrie al que els bits es transmeten a una velocitat de 31.250 bits per segon.

Un missatge MIDI pot tenir una llargada variable. De qualsevol manera, el primer byte sempre ha de ser el que s'anomena un *status byte*. Un *status byte* es reconeix perquè té el bit més significatiu (msb) igual a 1 a diferència dels *data bytes* que el tenen a zero. El fet que el primer bit de qualsevol *byte* serveixi per a aquesta diferenciació ens deixa amb 7 bits disponibles per enviar informació i aquest valor de 128 (2^7) es un valor conegut per tots els usuaris del sistema com a una de les seves limitacions (128 instruments a cada banc, 128 notes, 128 valors pels efectes...).

La informació continguda a l'*status byte* varia segons si el tipus de missatge que s'ha d'enviar és un *channel message* o *system message*. Als primers, l'*status byte* inclou, a més del tipus de missatge que s'envia, el canal (0-15) que afecta el missatge en qüestió. Els segons afecten a tots els canals.

Figura 2.1. Exemple de Sistema MIDI

2.1.1 Missatges de Canal (*Channel Messages*)

Un *status byte* que inicia un *channel message* té la següent estructura de bits:

On:

1: Indica que es tracta d'un *status byte*.

m: Bits que indiquen el tipus de *channel message* que s'envia . (0-7)

c: Bits que indiquen el canal on s'envia el missatge. (0-15)

Els set tipus d'ordres que es poden enviar a un *channel message* són els següents:

- **Note On**
- **Note Off**
- **Control Change**
- **Program Change**
- **Aftertouch**
- **Polyphonic aftertouch**
- **Pitch bend Note Messages**

2.1.1.1 Note On i Note Off

Es tracta de les dues ordres més habituals del MIDI. A continuació esbossaré les seves característiques principals.

El missatge **note on** té els següents valors de bits:

1	0	0	0	n	n	n	n
---	---	---	---	---	---	---	---

Com ja s'ha mencionat nnnn és el canal en què la nota ha de sonar. Aquest *status byte* va seguit de dos *data bytes*, el primer indica el numero de la nota i el segon la velocitat amb que s'ha atacat la nota (*key velocity*).

El missatge **note off** segueix la mateixa estructura. La nota no deixarà de sonar fins que rebí aquest missatge. (v. §2.2.4)

Els números de notes comencen amb el 0 que representa el Do més greu. La nota número 60 és, suposadament, el Do4 però la majoria dels fabricants l'anomenen Do3 seguint la notació anglesa.

2.1.1.2 Control Change

El grup d'ordres conegudes com a *Control Change* engloben un seguit de missatges relacionats amb accions com un pedal, un *joystick*... Cada ordre té dos parts, la primera defineix el control que s'ha de modificar, i el segon, el valor. Hi ha un mínim de controls que estan assignats per l'especificació i que es relacionen a continuació però la gran majoria estan disponibles per a que el fabricant defineixi els seus controls específics.

- 1 Mod wheel
- 2 Breath controller
- 4 Foot controller
- 5 Portamento time
- 6 Data entry knob
- 7 Main Volume
- 8 Balance
- 10 Pan
- 11 Expression
- 64 Sustain
- 65 Portamento
- 66 Sostenuto
- 67 Soft

- 121 Reset all controllers
- 122 Local Control
- 123 All Notes Off
- 124 Omni Mode Off
- 125 Omni Mode On
- 126 Mono Mode On
- 127 Poly Mode On

Els *Control Change* normalment tenen un sol byte de dades, el que dóna un rang de valors entre 0-127. Per aquesta raó, els controladors del 32 al 63 es reserven per donar més precisió als controladors 0-62.

2.1.1.3 Program Change

Aquest és el missatge utilitzat per canviar el so assignat a un canal concret. Té un únic byte de dades y això, en principi, limita el numero de sons a 128. Els fabricants de sintetitzadors han desenvolupat diverses maneres per evitar aquesta barrera. El més habitual és trobar-se amb els anomenats '**Bancs**' de sons. Cada Banc sol disposar de 128 sons i s'augmenten, per tant, les opcions per a l'usuari.

2.1.1.4 Pitch Bend

Es una ordre que compta també amb un únic byte de dades i, per tant, 128 valors possibles. Respon a elements del sintetitzador com les *rodes* o *palanques* i s'ha de restringir el seu marge d'actuació si no es volen sentir 'graons' d'afinació bastant desagradables. El *pitch bend* té una opció de fer servir un segon byte de dades que alleujaria aquest problema, però al moment d'escriure aquesta memòria no hi ha cap fabricant que en faci ús per l'augment de dades que implica.

2.1.1.5 Aftertouch i Polyphonic Aftertouch

Es tracta d'uns missatges de control que es generen quan s'augmenta o disminueix la pressió sobre una tecla un cop ha esta pitjada. La diferència entre l'*aftertouch* normal i el *polyphonic* és que el primer només envia la informació generada per la tecla sobre la qual s'exerceix major pressió, el sintetitzador l'aplica a totes les altres que estan sonant. El polifònic envia missatges per a cada tecla i atesa la gran quantitat d'informació generada, només hi ha un parell de sintetitzadors que ho acceptin.

2.1.2 System Messages

Els *System Messages* o 'missatges de sistema' s'envien independentment dels canals utilitzats ja que modelen paràmetres relacionats amb el conjunt del sintetitzador, generalment aspectes temporals utilitzats per seqüenciadors. Són els següents:

- **Song Pointer**
- **Song Select**
- **Start**
- **Stop**
- **Continue**
- **Clock**
- **Midi Time Code**
- **Active Sensing**
- **System reset**

2.1.3 Channel Modes

Un sintetitzador que respongui a missatges MIDI pot estar configurat en quatre 'modes' diferents. La utilització dels modes permet de connectar diversos sintetitzadors en una mateixa cadena i controlar la forma que respondran als missatges que rebran. Avui dia, gràcies a l'avenç dels sintetitzadors la seva utilització ha caigut en desús, ja que quan va sortir l'especificació del MIDI 1.0 no es va preveure una situació en què la majoria dels sintetitzadors serien polifònics i podrien gestionar molts timbres alhora.

Els quatre modes existents són els següents:

- **Omni On, Poly On** : El sintetitzador respon als missatges que rep per tots els canals i és capaç de tocar més d'una nota alhora.
- **Omni On, Mono** : El sintetitzador respon als missatges que rep per tots els canals però només és capaç de tocar una nota alhora.
- **Omni Off, Poly** : El sintetitzador només respon als missatges que rep per un dels setze canals (el que s'hagi especificat) però pot tocar més d'una nota alhora.
- **Omni Off, Mono** : El sintetitzador només respon als missatges que rep per un dels setze canals i només és capaç de tocar una nota alhora.

2.1.4 General MIDI

El *General MIDI* va sorgir com una resposta als primers problemes que es van trobar els compositors que intentaven distribuir les seves creacions en el format de *Standard MIDI file*. El compositor havia decidit que la pista quatre sonés amb un timbre de violí i per això havia posat el programa número 25. Però quan la rebia un altre resultava que el programa número 25 corresponia a una trompeta al seu sintetitzador.

Amb el *General MIDI* es va solucionar el problema especificant una manera 'lògica' d'ordenar els sons o programes disponibles en un banc. Des d'aleshores, la majoria de sintetitzadors disposen d'un banc anomenat GM que respon a aquestes especificacions.

2.2 PROBLEMES I LIMITACIONS

Tot i les innegables limitacions del MIDI, em veig en l'obligació de començar per defensar les intencions i resultats obtinguts per aquells primers programadors, músics i fabricants, pares del protocol. El sistema es va crear per aportar una forma de connexió entre aparells que fos bàsicament barata, simple i universal. Per arribar a un acord satisfactori, tots els fabricants van haver de fer concessions. Serveixi com a anècdota el fet que la traducció japonesa de les especificacions va incorporar alguns canvis inesperats i no consensuats, però com que la companyia que va cometre l'error venia més sintetitzadors que totes les altres juntes, la seva implementació es va convertir en l'estàndard. El comitè MIDI encara està en actiu i afegeix algunes modificacions de tant en tant tot i que, en cap cas, han considerat una modificació substancial del protocol per més que la majoria dels postulats tecnològics de la implementació original ja hagin quedat desfasats.

Molt s'ha escrit sobre els problemes del MIDI ^[15]. Als següents apartats es resumeixen els més significatius.

2.2.1 Velocitat

Una de les crítiques més habituals al sistema MIDI es la seva velocitat. De fet, un missatge de començament de nota (NOTE ON, §2.1.1.1) triga de l'ordre d'1 ms a ser enviat. La veritat és que aquest retard es imperceptible en una interpretació musical

tot i que el retard acumulat per activar un acord de 20 notes podria començar a ser perceptible.

L'efecte negatiu de la velocitat podria ser rebutat pel fet que poques bandes o intèrprets són capaços de tocar amb una exactitud de l'ordre d'uns quants mil·lisegons. Però potser sí que resulta molest el fet que el retard no és constant i pot arribar a semblar aleatori.

Com a descàrrec del protocol cal esmentar també, que el retard que s'observa avui dia en connectar diversos aparells MIDI és més derivat de la baixa qualitat dels processadors implementats als propis aparells que del fet que es tracti d'un protocol amb limitacions intrínseques (que ho és).

Tot això és perfectament vàlid si el controlador és un teclat. La informació de controladors continus que pot generar un teclat no sol tenir més de tres paràmetres (pitch bend, modulation i after-touch) que poden representar una quantitat de bits manejables per la interfície.

Però si intentem connectar controladors alternatius a sintetitzadors començarem a tenir problemes (Muir i McMillern 1986). Alguns instruments polifònics com la guitarra o el violí poden 'inundar' un canal MIDI. Per exemple, un pitch-bend (7 bits) que s'hagi d'actualitzar 100 vegades per segon a les sis cordes de la guitarra representa una saturació de l'ample de banda del MIDI:

$$6 \text{ cordes} * (3 \text{ bytes de pitch} + 3 \text{ bytes de volum}) * 10 \text{ bits} / 0.01 \text{ sec} = 36.0 \text{ kBaud} \quad (2.1)$$

(El MIDI necessita 10 bits per transmetre un valor de 7 bits).

Per tant, i a efecte de conclusió, sembla poc sostenible seguir emprant un protocol de comunicació que no utilitzi tots els avenços que han sorgit en els darrers anys en el món de les xarxes de comunicacions, sobretot quan el preu de la tecnologia electrònica s'ha convertit en quelcom perfectament assequible (cal pensar que en el moment del disseny del MIDI, no cabia la suposició de que qualsevol músic tingués un ordinador a casa).

2.2.2 Teclisme

Un dels problemes més evidents del MIDI és que es va dissenyar tenint en ment exclusivament controladors basats en teclats. D'aquest fet deriven tres problemes fonamentals:

Primer, i com es menciona a l'apartat anterior, és gairebé impossible de dissenyar controladors amb efectes de canvi continu (instruments de vent o corda) ja que això

implica una quantitat d'informació a enviar difícilment assimilable per la capa de transport.

Segon, el fet que el missatge d'activació de nota (NOTE ON) estigui lligat a una afinació (PITCH) i a un volum (VELOCITY) concret (§2.1.1.1) comporta diversos problemes. Impossibilita el disseny d'instruments amb capacitat de reproduir *legatos* (tot i que l'efecte de DETUNE intenta ocultar aquesta mancança, no resulta suficient). També impedeix de modelar instruments en què la decisió del volum i el pitch es faci de forma independent al moment de l'atac (a la guitarra o el violí, per exemple, una mà és la responsable de l'atac mentre que l'altra decideix el *pitch* en un altre moment).

I per últim, no es possibilita la creació d'instruments o utilització de controladors amb capacitat de reproduir la mateixa nota de diverses maneres. (Ex. Es pot reproduir la mateixa nota amb diverses cordes de la guitarra segons la posició del dit polsador. Cadascuna d'aquestes notes tenen la mateixa afinació però característiques tímbriques ben diferenciades.)

2.2.3 No diferenciació de nivells

Al MIDI és impossible de diferenciar els paràmetres relatius al moviment de l'instrumentista (número de nota, velocitat de la tecla...) dels paràmetres relatius al propi sintetitzador (pitch, loudness...). Això impossibilita la creació d'instruments MIDI complexes o amb correspondència amb la realitat alhora que dificulta la modificació d'instruments ja creats.

2.2.4 Notes Enganxades

És un dels efectes més característics i habituals dels sintetitzadors MIDI. El fet que els missatges de començament de nota (NOTE ON) i d'acabament (NOTE OFF) s'hagin d'enviar per separat provoca que si aquest darrer es 'perd' la nota quedi sonant fins que es reinicialitza el sintetitzador. No hi ha manera d'enviar la duració d'una nota que es coneix a priori.

2.2.5 Canals

La majoria de missatges del MIDI s'envien a un canal en concret (*Channel Messages*, §2.1.1) i, en general cada canal té assignat un instrument concret. No es poden enviar canvis a una nota concreta d'un instrument un cop està sonant i, de la mateixa manera, per enviar un efecte a un conjunt d'instruments s'ha d'enviar un missatge a cadascun d'ells.

És a dir, un cop enviat el missatge de NOTE ON no hi ha manera de modificar una nota independentment de les altres del canal. Per tant, no hi ha manera de fer un *fade-in* amb una nota independent de les altres del mateix canal ja que el missatge de NOTE ON funciona com a biestable i el controlador de volum només es pot enviar a tot un canal i no a cada nota per separat.

Tampoc no representa cap millora la utilització o combinació dels Modes (OMNI ON/OFF, §2.1.3) i la veritat és que la seva utilitat es veu reduïda a la seva demostració en botigues d'instruments.

2.2.6 Problemes d'afinació

El fet que el *pitch* vagi lligat al missatge de NOTE ON, implica, a més dels problemes ja comentats, impediments com els següents:

És impossible de controlar l'afinació d'un instrument percussiu de forma coherent. Una bateria MIDI se sol definir com un conjunt de sons percussius als que se'ls hi assigna una nota MIDI concreta. Un cop fet això, és impossible de controlar la seva afinació ja que un canvi de nota implica un canvi de timbre i no de *pitch*.

Un altre problema relacionat amb la unió del *pitch* i l'atac de la nota és el fet que els conversors *Pitch-to-MIDI* tenen sempre un retard audible. Això deriva del fet que un detector de *pitch* necessita les mostres d'un període per a detectar-lo (les notes greus tenen períodes > 30 ms). El MIDI no pot fer l'atac de la nota fins que no sap el *pitch*.

2.2.7 Inintel·ligibilitat

L'estructura del protocol es basa en missatges binaris poc entenedors. Tot i que s'han desenvolupat multitud d'eines de treball per al MIDI, l'usuari final no té un control directe sobre el protocol ja que les tasques que desenvolupa depenen de la interfície amb la que treballi. La conversió del MIDI en un llenguatge de text no és immediata i tot i així la seva estructura formal no és gaire musical (§ 3.3.1).

2.3 POSSIBLES AMPLIACIONS DE L'ESTÀNDARD

S'han presentat una gran quantitat de possibles ampliacions a l'estàndard MIDI però cap d'elles ha aconseguit de ser acceptada. Algunes d'aquestes propostes tenen a veure amb l'intent de dotar al MIDI d'una estructura més 'musical'^[21]: NoTAMIDI, Expressive MIDI, MIDIPlus i Augmented MIDI.

D'altres propostes com el Fuzzy MIDI ^[32] o el X-MIDI ^[9] han presentat propostes de canvi més globals, mantenint sempre una compatibilitat total. Només l'X-MIDI ha aconseguit nivells de desenvolupament com per a ser implementable i per això li dedico els següents apartats.

2.3.1 X-MIDI (Extended MIDI)

El sistema anomenat X-MIDI es va proposar com una manera de superar algunes de les limitacions del sistema MIDI mantenint en tot moment una compatibilitat amb el protocol original. El seu inventor és el Belga Eric Lukac-Kuruc i les seves bases es van publicar a l'*Extended MIDI white paper* el març del 1995 ^[9].

2.3.1.1 Característiques

El sistema X-MIDI manté el mateix tipus de cablejat i connexions que el MIDI i no augmenta la mida dels missatges. Es basa en lògica ternària en comptes de binària per enviar més informació mantenint el mateix format de missatge.

El sistema es basa en la utilització dels terminals inactius del connector (v.§2.1) per generar polarització inversa i aconseguir una lògica de tres estats. Això no afectaria els sistemes MIDI existents, que disposen d'un diode de protecció, i augmentaria el nombre de possibles variacions a un missatge segons la formula següent:

$$3^N \cdot 2^{(M-N)} \cdot 2^P \quad (2.2)$$

On:

- N, M i P són enters tals que N és menor o igual a M.
- N és el nombre de bits inactius en lògica binària i, per tant, disponibles per la lògica ternària (0-8).
- M és el nombre de bits al missatge (8).
- P és el nombre de bits extres prefixats a l'estat inactiu al missatge inicial i, per tant, no habilitats per estar actius (1 bit de stop)

Partint d'aquestes bases el X-MIDI elabora tot un seguit de nous missatges i ampliacions sobre les prestacions del MIDI 1.0 que es poden resumir a la taula següent:

CARACTERÍSTIQUES	MIDI	X-MIDI
Canals	16	324
Resolució dels valors lineals (volum, velocity, etc.)	128	510
Valors no lineals (control #, program change, etc)	128	4374
Instructions Ampliades (opcodes)	23	2611

Bidireccional a la línia de TX	no	Si
Mode automàtic d'alta velocitat	no	Si
Compatible amb qualsevol element MIDI	si	Si

Taula 2.1. Característiques X-MIDI

2.3.1.2 La resposta

A continuació em limito a transcriure (i traduir) la resposta del MMA (MIDI Manufacturers Association) a les diverses peticions d'assumir el X-MIDI com a ampliació del protocol. Serveixi com a exemple de l'actitud del MMA envers les noves propostes:

Tres cops a l'any passat, una revista o publicació en línia ha proclamat que una nova tecnologia anomenada "XMIDI" es convertirà en un nou estàndard per a sintetitzadors. La posició del MMA envers XMIDI es va establir a mitjans del 1995 en resposta a una demanda de Digital Design and Development, els creadors de XMIDI. Després d'una revisió substancial de la tecnologia per part del Comitè Tècnic electe del MMA, seguit d'una discussió amb alguns membres, el MMA va concloure que el XMIDI no seria probablement adoptat per la indústria de productes musicals en un futur proper i que els membres del MMA al complet no estaven interessats a establir el XMIDI com a estàndard de la indústria.

Primer, aplaudim l'esforç de l'inventor per intentar fer el MIDI diferent i, segons ells, millor. De totes maneres, a part d'algunes solucions d'enginyeria bastant intel·ligents, una revisió i discussió extensiva per part de la Comissió d'Estàndards Tecnològics del MMA i molts dels nostres membres indica que el XMIDI crearia més problemes dels que resoldria per a la majoria dels futurs usuaris del MIDI. Les que segueixen són les quatre raons principals que ens han portat a aquesta conclusió:

1) El MIDI és barat i lliure de royalties. Aquestes característiques es consideren vitals per als nostres membres i una raó primordial per a la seva acceptació i proliferació.

2) La no-ortogonalitat de la interfície XMIDI dificulta en extrem el disseny de software per utilitzar-lo i, sobretot, per relacionar-lo amb l'usuari d'una manera no confusa. El MIDI s'està avaluant en aquests moments per ser adoptat en uns mercats de gran volum als quals la simplicitat és crucial. El Comitè Tècnic creu que la introducció de qualsevol modificació que comporti un augment a la dificultat de disseny i confusió a l'usuari, comprometria tant els interessos dels membres del MMA com els seus clients.

3) L'especificació MIDI està oberta per a la seva utilització per qualsevol. Els requeriments d'acords secrets per a cada llicència de XMIDI no és acceptable. MIDI es basa en un esperit de cooperació i consens. Els acords secrets serien una traïció a aquest esperit.

4) Els membres del MMA han indicat molts cops que les millores no haurien d'incrementar la quantitat de tràfic de dades a la línia sèrie de 31.25 kbaudis. En la nostra opinió el XMIDI incrementaria clarament aquest tràfic, afegint-se als

problemes actuals del temps de resposta MIDI a una activitat de controladors densa.

Com a conclusió, una vegada més expressem el nostre interès en qualsevol esforç per dissenyar una alternativa al MIDI de baix cost, sense royalties i copyrights. Creiem que un disseny d'aquestes característiques rebria una gran benvinguda per part dels membres del MMA. No creiem que el XMIDI reuneixi aquests requeriments.

Des de la publicació d'aquest comunicat, el Comitè Tecnològic i la direcció del MMA han convidat a DDD a discutir aquest plantejament al nostre fòrum. Fins ara no hi ha hagut cap discussió que valgui la pena i cap de les més de 120 companyies membres del MMA (excepte DDD) han expressat el seu suport cap al XMIDI obertament.

No és la intenció del MMA restringir o controlar la tecnologia, i és possible que hi hagi companyies dissenyant productes XMIDI. Però sense el suport del MMA - o el suport d'un gran nombre de fabricants dins o fora del MMA -XMIDI no estarà disponible arreu i, per tant, no esdevindrà un estàndard a curt termini.

Raons tècniques suficients?

3 EL CAOS A.M. (AFTER-MIDI)

Dins d'aquest capítol s'inclouen diversos protocols amb funcionalitat ben diversa. Alguns tenen bases molt més antigues que el MIDI i d'altres són bastant recents, però tots ells presenten alguna alternativa al MIDI i han servit com a font d'inspiració per al METRIX.

3.1 ZIPI: UNA BONICA HISTÒRIA AMB UN TRIST FINAL

En aquest apartat es descriuen els punts bàsics del protocol ZIPI ^[12]. El ZIPI semblava cridat a convertir-se en una alternativa clara al MIDI i va ser molt ben acollit entre la comunitat acadèmica i fins i tot alguns sectors de la indústria. Aquest protocol representa el paradigma de la descripció d'un protocol, amb uns fonaments clars que es van anar desenvolupant en diverses 'capes' fins a aconseguir aplicacions al món real. Per tot això he cregut convenient dedicar un apartat a la seva descripció que serveix també com a reconeixement que alguns dels conceptes del METRIX tenen predecessors clars en el ZIPI.

Els primers conceptes del que esdevindria el llenguatge musical ZIPI van començar al 1989 com una col·laboració entre Zeta Music i el CNMAT (Center for New Music and Audio Technology a la Universitat de Califòrnia, Berkeley). Tot va començar com un intent de trencar la cadena teclat-MIDI-sampler que ja aleshores s'havia imposat.

El 1993 i 1994 va ser presentat a la indústria a l'event firal NAMM i es van afegir algunes modificacions seguint els suggeriments de les companyies. Poc després, i atesa la desaparició de la companyia que donava suport i disposava dels drets del protocol (Zeta Music), el ZIPI va acabar la seva aventura tot just quan es començaven a disposar d'utilitats reals que aplicaven tots els avantatges del protocol.

3.1.1 MDPL (Music Parameter Description Language)

EL MPDL és un llenguatge de descripció musical que forma part del protocol ZIPI. Va ser dissenyat per Keith A. McMillen, David Wessel i Matthew Wright.

Un paquet d'informació MPDL està format per tres tipus d'informació diferent:

Figura 3.1. Paquet de dades MPDL

1. Encapçalament de Xarxa (*Network Overhead*):

Al principi i final de cada paquet MDPL es reserven uns bytes que s'utilitzen a baix nivell per indicar les propietats del paquet en relació a la xarxa per la qual es

transmet. Inclou l'adreça del dispositiu de xarxa que ha de rebre el paquet així com informació particular del tipus de xarxa que s'estigui utilitzant.

2. **Adreça de Nota (*Address Note*):**

El MDPL defineix una jerarquia de tres nivells: famílies, instruments i notes (Figura 3.2). Cadascun dels elements de les tres jerarquies té una adreça física que l'identifica i que es coneix amb el nom genèric d'Adreça de Nota. Un missatge MPDL pot anar adreçat doncs, a qualsevol de les 63 famílies disponibles, a qualsevol dels 127 instruments de cada família o a qualsevol de les 127 notes de cada instrument (també hi ha una adreça especial per enviar un paquet a les 63 famílies alhora).

3. **Descriptor de Nota (*Note Descriptor*)**

Per últim, un paquet o missatge MPDL pot contenir tants Descriptors de Notes com faci falta. Un Descriptor de Nota està format per un byte que fa les funcions d'Identificador i un número indeterminat de bytes de Dades. L'Identificador indica quin es el paràmetre a modificar i els bytes de Dades el valor del paràmetre.

Figura 3.2. Jerarquia d'adreces MPDL

3.1.1.1 Tipus de paràmetres

El MDPL fa una distinció entre els paràmetres directament relacionats amb l'acció del músic i els paràmetres de baix nivell que estan relacionats amb característiques del so tot i que només ofereix una llista inacabada d'aquests últims.

Els paràmetres que el ZIPI presenta com a més útils i novedosos respecte al MIDI són els següents:

- **Articulation:** Es defineixen tres tipus d'articulació (*Trigger*, *Reconfirm* i *Release*) que faciliten l'execució de notes lligades.
- **Pitch:** Al contrari que amb el MIDI, l'afinació d'una nota no està lligada a cap altre missatge i ve donada per 16 bits (els 7 primers donen el número de nota MIDI i els altres són fraccions de semitò).
- **Loudness:** Es dona en notació musical pppp~ffff.
- **Amplitude:** Descriu el guany aplicat al so final.
- **Even/Odd Harmonic Balance:** Paràmetre que descriu la relació entre els harmònics parells i senars d'un so (útil per descriure característiques tímbriques de les diverses parts d'un instrument acústic).
- **Pitched/Unpitched Balance:** Mesura la relació entre els volums de les parts sinusoidals i estocàstiques d'un so.
- **Posició d'una nota en l'espai:** El MDPL disposa de diversos paràmetres per controlar la posició en l'espai d'una nota en coordenades rectangulars o polars.
- **Control Tímbric:** Es disposa de diversos paràmetres per controlar les característiques tímbriques d'un instrument (*Brightness*, *Roughness*, *Attack character*...). A més també es disposa d'un espai tímbric de fins a tres dimensions per interpolar les diverses característiques tímbriques.
- **Missatges de més alt nivell:** El MDPL proveu de diversos missatges de més alt nivell que permeten aplicar modulacions, funcions...
- **Interrogació del Sintetitzador:** Com que el ZIPI estableix una comunicació bidireccional amb el sintetitzador, hi ha maneres de 'preguntar' al sintetitzador sobre les seves pròpies característiques.
- **Comentaris:** Es poden afegir qualsevol tipus de comentaris que no afecten de cap manera al sintetitzador.

3.1.2 Paquets de bytes d'un missatge MPDL

En el baix nivell del protocol hi ha set bytes d'encapçalament a cada paquet que simplement indiquen que es tracta d'un paquet ZIPI. El quart byte és l'adreça del dispositiu al que s'envia el missatge i el cinquè és el que indica que el paquet conté informació de la capa d'aplicació. Al final del paquet hi ha dos bytes més com a informació redundat per a la detecció d'errors.

El primer byte de dades indica la capa a la que es destina el paquet (ex. Si els quatre primers bits són 0000 vol dir que es tracta d'un paquet de MPDL). El que queda del primer byte més els dos bytes següents constitueixen l'adreça de la nota.

A partir d'aquí ens trobem amb els descriptors de notes. Un descriptor consisteix en un Identificador d'un byte i un nombre de bytes de dades. Veure figura 3.3.

Figura 3.3. Format de bytes del Descriptor de Nota

Un paquet pot contenir més d'un descriptor de nota o sigui que es poden modificar diversos paràmetres en un sol paquet de ZIPI MPDL sense necessitat de repetir l'encapçalament de 7 bytes. La figura 3.4 mostra l'estructura d'un paquet MPDL, inclosos els set bytes d'encapçalament necessaris per a les capes de baix nivell.

Figura 3.4. Paquet tipus MPDL

L'adreça de 20 bits s'interpreta com a la descripció d'una *família* de 6 bits, un *instrument* de 7 bits i una *nota* de 7 bits, com es mostra a la figura 3.5.

Figura 3.5. Format de bits de l'Adreça de Nota MPDL

Els dos primers bits del descriptor indiquen el número de bytes que té el descriptor, segons la taula 3.1.

Dos primers bits del ID	Longitud
00	1 byte
01	2 bytes
10	4 bytes
11	Altres

Taula 3.1: Número de Bytes de Dades dels descriptors.

3.1.3 El que ens queda

En aquest apartat es resumeix un protocol de control de síntesi d'instruments realitzats per membres de l'equip que va desenvolupar el ZIPI, un cop aquella porta ja s'havia tancat. Aquest protocol se centra sobretot a la capa de comunicació i pot servir com a protocol d'interconnexió d'instruments musicals a una xarxa, independentment del llenguatge de control d'alt nivell que es faci servir.

3.1.3.1 Open Sound Control Protocol i Synth Control Protocol^{[33][34]}

Aquests són els dos noms utilitzats per donar a conèixer el protocol dissenyat per Matt Wright i Adrian Freed per controlar la comunicació entre ordinadors, sintetitzadors i altres elements multimèdia, optimitzat per la tecnologia de xarxes actual. Les diverses entitats del sistema són adreçades individualment mitjançant un esquema simbòlic tipus URL que inclou un llenguatge per especificar recipients múltiples a dins d'un sol missatge. Es disposa de declaracions temporals amb alta resolució i un mecanisme per especificar quins missatges han de succeir simultàniament. També hi ha un mecanisme per 'interrogar' dinàmicament un sistema i poder descobrir quines són les seves capacitats i característiques.

El protocol parteix de la base que, tot i que el sistema MIDI és fàcilment adaptable a les noves tecnologies de xarxa LAN (Firewire, USB, ethernet, fast ethernet), això faria desapropitar totes les noves característiques disponibles i perpetuaria les mancances que el MIDI arrossega. Per això es va decidir la creació d'un nou protocol.

OpenSoundControl és un protocol obert, independent de la capa de transport i basat en missatges. Tot i això, s'assumeix que el protocol serà transportat en un sistema de l'ordre dels 10 megabit/seg o superior (en contrast amb els 31.25 kbit/seg del MIDI). És per això que el disseny no es preocupa de reduir el nombre de bits al mínim i es codifica la informació numèrica en paquets de 32 o 64 bits. També s'assumeix que les dades seran transmeses en paquets en comptes de tractar-se d'un

flux sèrie. D'aquesta manera s'evita la obligació de confirmar l'estat anterior ja que es pot codificar molta més informació simultània i es disposa d'un mecanisme per sincronització de paquets. També s'assumeix que un nombre il·limitat d'elements poden enviar un paquet simultàniament a un altre element de la xarxa i per això es preveu un mecanisme de confirmació de missatge rebut.

Totes les dades del OpenSoundProtocol estan formades per paquets de 4 bytes. Les dades numèriques amb representacions de 32 o 64 bits, les cadenes amb una seqüència de caràcters ASCII amb una quantitat de caràcters nuls fins a aconseguir un múltiple de 4 bytes...

La unitat bàsica del OpenSoundControl és un *missatge*, format pels següents elements:

- Una adreça simbòlica i nom de missatge.
- Una quantitat indeterminada de dades binàries que constitueixen l'argument del missatge.

Un paquet pot contenir un sol missatge o un mànec (*bundle*) de missatges. Aquesta particularitat és molt útil per a aplicacions multimèdia que descriguin accions simultànies.

Les etiquetes temporals permeten eliminar el soroll introduït al transport del paquet, resincronitzant els events en recepció. Es representen amb 64 bits. Els 32 primers especifiquen els segons transcorreguts des de la mitjanit de l'1 de gener del 1900 i els darrers 32 són fraccions de segon fins a una precisió d'uns 200 picosegons.

El model per adreçar un missatge d'Open SoundControl és un conjunt d'objectes dinàmics amb una jerarquia concreta que inclouen, per exemple, veus del sintetitzador, canals de sortida o filtres. L'adreça s'especifica amb una notació similar a la d'URL. (Ex: /voices/drone-b/resonators/3/set-Q). El protocol no especifica res sobre els objectes que han de pertànyer a aquesta jerarquia o la forma d'organitzar-los, cada sistema controlat per Open SoundControl definirà la seva jerarquia d'adreces pròpia. D'aquesta manera s'eviten les limitacions d'adreces inherents a alguns protocols com el MIDI o el ZIPI que es basen en camps de bits limitats. Es defineixen també caràcters especials que poden utilitzar-se com a comodins (*wildcards*).

Un altre tipus de missatge d'Open SoundControl és la demanda d'informació per part d'un element de la xarxa. Es pressuposa que la capa de transport preveu un mecanisme per contestar a l'emissor d'un missatge i el protocol facilita diverses paraules reservades que indiquen el tipus d'informació sol·licitada.

Al moment d'escriure la present memòria, es té notícia que aquest protocol ha obtingut resultats positius en xarxes UDP i Ethernet per controlar síntesi a temps real en estacions de treball SGI controlades per programes MAX funcionant en Macintosh.

3.2 MPEG4: STRUCTURED AUDIO. UN NOU STANDARD?

És coneguda l'activitat del comitè tècnic del MPEG (Motion Picture Engineering Group), sobretot en el camp de la codificació de la imatge. L'MPEG proposa estàndards que solen sortir després d'un estudi exhaustiu tant dels conceptes tècnico-tecnològics com de les necessitats de la indústria. Ara l'MPEG sembla disposat a buscar una manera d'estandaritzar un format de codificació per a la síntesi musical i s'han començat a assentar les bases amb el *Structured Audio*.

El *Structured Audio* és una proposta emmarcada dins del nou estàndard MPEG4 desenvolupat pel comitè tècnic de l'MPEG. El principal objectiu del *Structured Audio* és proveir d'una eina per codificar i transmetre música i efectes sintètics utilitzant diverses tècniques. Fent servir el *Structured Audio* es pot arribar a crear so d'alta qualitat amb un ample de banda extremadament petit.

MPEG-4 no estandaritza un mètode de síntesi concret sinó que pretén proveir d'un mètode per descriure tipus de síntesi diferents. De la mateixa manera, no s'implementen utilitats concretes dels elements que es descriuen als següents apartats sinó que es defineixen les diverses normes a complir per qualsevol aplicació que pretengui pertànyer a l'estàndard.

3.2.1 Elements principals

Hi ha cinc elements que componen les bases del *Structured Audio*:

1. **Llenguatge d'Orquestra de Structured Audio (*Structured Audio Orchestra Language. SAOL*)**. Es tracta de un llenguatge de processament digital que permet la descripció d'algoritmes de control i síntesi segons una sintaxi i semàntica estandaritzada.
2. **Llenguatge de Partitura de Structured Audio (*Structured Audio Score Language. SASL*)**. Es tracta d'un llenguatge simple de control per escriure partitures que descriuen la manera que els algoritmes de generació implementats amb SAOL s'utilitzen per produir música.
3. **Format de Bancs de Mostres de Structured Audio (*Structured Audio Sample Bank Format. SASBF*)**. Aquest format permet la transmissió de bancs de mostres d'àudio per ser utilitzades en síntesi de taules de forma d'ona (*wavetables*) i la descripció d'algoritmes simples
4. **Descripció de Calendari Normatiu (*Normative scheduler description*)**. És l'element supervisor de l'execució a temps real del procés de codificació.

Mapeja els events de control del SASL o MIDI a events de síntesi de so a temps real.

5. Referència normativa als estàndards MIDI, controlats externament per la MMA (*Midi Manufacturers Association*).

Als apartats següents es donen unes pinzellades dels dos primers apartats que són els més íntimament relacionats amb el projecte objecte de la present memòria. Escapa a la pretensió d'aquesta memòria donar una explicació exhaustiva del *Structured Audio* del MPEG-4 per a la qual es remeteix a la bibliografia adjunta^[27].

3.2.2 SAOL. Llenguatge d'Orquestra de Structured Audio

Es SAOL descriu una sintaxi de missatges a dos nivells: a nivell de bits per descriure els missatges a enviar a una xarxa i a nivell més alt per disposar d'una representació intel·ligible del llenguatge. En aquest apartat em limitaré a donar les bases de la representació del SAOL a alt nivell.

El llenguatge està basat en una gramàtica BNF (Backus-Naur Format) que conté signes de puntuació, que serveixen per donar una sintaxi als missatges; identificadors, que defineixen símbols de l'**orquestra**; números que descriuen valors constants; comentaris, que aporten documentació interna; i espais en blanc que separen lèxicament els diversos elements del text.

L'orquestra és el conjunt de rutines de processament de senyals i declaracions que conformen una descripció de procediment de *Structured Audio*. Està formada per quatre elements diferenciats:

3.2.2.1 Bloc Global

Conté les descripcions dels paràmetres globals de l'orquestra i és únic per a cada orquestra.

Hi ha cinc tipus de missatge que poden aparèixer dins d'una declaració global:

- a) paràmetres globals com freqüència de mostreig, freqüència de control i nombre d'entrades i sortides del so.
- b) Definició de variables globals que poden ser utilitzades per diversos instruments.
- c) Descripció de camins per definir com les sortides d'un instrument adreçaran els busos.
- d) Descripció de camins per adreçar un bus a un instrument.
- e) Definició de seqüències per controlar els instruments a temps real.

3.2.2.2 Declaració d'Instruments

Es defineixen les seqüències necessàries per processar les instruccions definides per un missatge de SASL o MIDI.

Les diverses parts que integren una declaració d'instrument i el seu ordre són les següents:

- a) Un identificador que defineix el nom de l'instrument.
- b) Una llista d'identificadors que defineixen els noms dels paràmetres del instrument (*pfield*).
- c) Un valor opcional per especificar el *preset* MIDI.
- d) Un valor opcional per especificar el canal MIDI.
- e) Una llista de declaracions de variables.
- f) Un conjunt de missatges que defineixen la funcionalitat de l'instrument.

3.2.2.3 Declaració de Funcions (*Opcodes*)

Es defineixen les seqüències per processar un o més instruments de l'orquestra. Un *opcode* no és més que una funció que pot tenir diverses entrades o variables i una sortida o resultat. Hi ha una llista de funcions implementades (*core opcodes*) que inclouen funcions matemàtiques, generadors de soroll... L'usuari pot fer servir les funcions implementades per definir noves funcions.

Una declaració de funció té diversos elements ordenats de la següent manera:

- a) Un número que defineix la velocitat amb què s'executa.
- b) Un identificador que defineix el nom.
- c) Una llista de paràmetres formals de la funció.
- d) Una llista de declaracions de variables.
- e) Un conjunt de missatges que defineixen la funcionalitat de la funció.

3.2.2.4 Declaració de Grups d'Instruments (*Templates*)

Es descriuen instruments múltiples que es diferencien només lleugerament utilitzant una sintaxi de paràmetres reduïda.

Els elements de l'orquestra poden aparèixer en qualsevol ordre. (Ex. Una definició d'una funció pot aparèixer abans o després de ser utilitzada).

3.2.3 SASL. Llenguatge de Partitura de Structured Audio

Es SASL és un llenguatge de descripció d'events que l'orquestra utilitzarà per generar sons. La sintaxi s'ha intentat de mantenir simple per donar facilitats de programació a les futures aplicacions.

A l'igual que el SAOL, el SASL descriu un llenguatge de control a dos nivells tot i que en aquest apartat només es descriurà el nivell d'usuari, basat en una llista de missatges de text.

Qualsevol event en una partitura SASL conté una declaració temporal que defineix en quin moment té lloc. Aquesta declaració temporal només es pot donar en notació musical i, per tant, el temps absolut depèn del valor de la variable global **tempo**.

Una partitura SASL conté diversos tipus de línies que es defineixen als següents apartats.

3.2.3.1 Línia d'Instrument (*Instr Line*)

La línia d'instrument especifica la inicialització d'un instrument en un moment concret. Es compon dels següents elements:

- a) El primer identificador és l'etiqueta que s'utilitzarà per adreçar-se a l'instrument.
- b) El primer número és el temps d'inici de l'instrument.
- c) El segon identificador és el nom de l'instrument que s'utilitza per seleccionar un dels instruments descrit al fitxer SAOL.
- d) El segon número és la duració temporal de la inicialització de l'instrument (Si és igual a -1, la inicialització no té caducitat).
- e) Una llista de *pfields* que seran passats a l'instrument a la seva creació.

3.2.3.2 Línia de Control

Una línia de control especifica una instrucció que es passa a l'orquestra o a un conjunt d'instruments. Es compon dels següents elements:

- a) El primer número especifica el temps d'inici de l'event de control.
- b) El primer identificador (opcional) especifica quins instruments rebran l'event.
- c) El segon identificador es el nom de la variable que rebrà l'event.
- d) El segon número és el nou valor per a la variable de control.

3.2.3.3 Línia de Tempo

La línia de tempo especifica el nou valor d'aquesta variable global pel procés de descodificació. Es compon dels següents elements:

- a) El primer número és el temps al qual s'aplicarà el canvi de tempo.
- b) El segon número es el nou valor del tempo especificat en temps per minut.

3.2.3.4 Línia de Taula

Una línia de taula especifica la creació o destrucció d'una taula de forma d'ona (*wavetable*). Es compon dels següents elements:

- a) El primer identificador és el nom de la taula.
- b) El segon identificador és el nom del generador de la taula o bé el nom **destroy**.
- c) La llista de *pfields* és la llista de paràmetres del generador de forma d'ona.
- d) La mostra (*sample*) es refereix a la mostra del so d'on s'extrau la taula.

3.2.3.5 Línia de Final

La línia de final especifica el final del procés de generació de so.

3.3 ALTRES LENGUATGES DE CONTROL MUSICALS

3.3.1 SKINI

En aquest apartat es presenta el llenguatge SKINI com a exemple d'un intent de dotar el MIDI d'una interfície de control basada en missatges de text.

SKINI^[4] és un llenguatge de control de síntesi desenvolupat per Perry Cook i compatible amb MIDI. Les seves característiques principals són que utilitza missatges basats en text fàcilment intel·ligibles i que es fan servir números en coma flotant per millorar la resolució.

Un missatge SKINI és, per tant, una línia de text en què hi ha tres camps imprescindibles: el tipus de missatge (cadena ASCII), el temps (en temps absolut o relatiu) i el número de canal (enter que designa l'etiqueta del canal MIDI, identificador del sintetitzador, número de sèrie o fins i tot el número d'event).

Els camps d'una línia SKINI vénen delimitats per espais, comes o tabulacions. SKINI només opera en una línia cada vegada. Els tipus de missatges poden ser missatges MIDI com *NoteOn* o *NoteOff*; missatges extensions de MIDI (missatges que tenen una aparença millor que el MIDI però que acaben transformats en un missatge MIDI estàndard) com *LipTension* o *StringDamping*; i missatges No-MIDI com *SetPath* o *OpenReadFile* (per treballar amb efectes, fitxers...) o *Trilling*, *HammerOn* (que es tradueixen directament a gestos musicals i poden ser controlats per un pedal MIDI).

Qualsevol camp d'un missatge SKINI no mencionat fins ara és opcional.

Les normes que segueix el lector d'un fitxer SKINI es poden resumir en les següents:

- a) Si el primer caràcter és '/' es tracta la línia com un comentari.
- b) Si hi ha una línia en blanc es tracta com un comentari.
- c) Els delimitadors d'un camp són els espais, les comes i les tabulacions.
- d) El primer camp ha de ser un tipus de missatge SKINI.
- e) El segon camp ha de ser una especificació de temps en segons que pot estar donada de forma absoluta o relativa a l'inici del procés de síntesi.
- f) El tercer camp indica el número de canal (0-15 MIDI, els altres d'usuari).
- g) Els altres camps són opcionals i en general n'hi ha un màxim de dos que solen ser SK_INT (long), SK_DBL (double float) o SK_STR (cadena de caràcters).

Ex:
Fitxer SKINI estàndard

```
/* Howdy!!! Welcome to SKINI09, by P. Cook 1996
```

```
NoteOn      0.000082  2      55      82
NoteOff     1.000000  2      55      0
NoteOn      0.000082  2      69      82
StringDetune 0.100000  2      10
StringDetune 0.100000  2      30
StringDetune 0.100000  2      50
NoteOn      0.000000  2      69      82
StringDetune 0.100000  2      40
StringDetune 0.100000  2      22
StringDetune 0.100000  2      12
//
StringDamping 0.000100  2      0.0
NoteOn      0.000082  2      55      82
NoteOn      0.200000  2      62      82
NoteOn      0.100000  2      71      82
NoteOn      0.200000  2      79      82
NoteOff     1.000000  2      55      82
NoteOff     0.000000  2      62      82
NoteOff     0.000000  2      71      82
NoteOff     0.000000  2      79      82
StringDamping 4.000000  2      127.0
```

NoteOn	0.000082	2	55	82
NoteOn	0.200000	2	62	82
NoteOn	0.100000	2	71	82
NoteOn	0.200000	2	79	82
NoteOff	1.000000	2	55	82
NoteOff	0.000000	2	62	82
NoteOff	0.000000	2	71	82
NoteOff	0.000000	2	79	82

SKINI està dissenyat en llenguatge C i hi ha una col·lecció de mètodes disponibles per a la seva implementació.

3.3.2 NEXT MusicKit. ScoreFile Language

ScoreFile^[35] és un llenguatge inclòs al Music Kit de Next Computer Inc. Serveix per a definir un fitxer de text ASCII estàndard que pot ser editat amb un editor de text qualsevol.

Un ScoreFile es divideix en dues seccions, l'encapçalament (*header*) i el cos (*body*). Les dues parts es divideixen per la paraula reservada BEGIN i el fitxer acaba amb la paraula END o quan es troba l'EOF.

3.3.2.1 L'Encapçalament

Els següents tipus de declaracions només poden formar part de l'Encapçalament:

- Declaracions d'Informació de Partitura.

Aquest tipus de declaracions serveixen per assignar valors a paràmetres globals de la partitura com el tempo, freqüència de mostreig.

- Declaracions de parts.

Es declaren els noms de les parts que seran utilitzades a la partitura.

- Declaracions d'Informació de parts.

Estan formades pel nom de la part abans batejada i una col·lecció de paràmetres.

- Declaracions de rangs (*tagRange*).

Aquest tipus de declaracions serveix per definir el rang de les notes a utilitzar més endavant (declaració opcional que serveix per optimitzar la numeració quan es barregen dues partitures diferents).

3.3.2.2 El Cos

El Cos consisteix d'unes declaracions ordenades de forma temporal. Els següents tipus només poden formar part del Cos:

- Declaracions temporals.

Una declaració temporal especifica el moment concret en notació musical en què totes les declaracions de notes següents tindran lloc fins que es rebí la següent declaració temporal. Segueix la següent sintaxi:

*t[+]*expressió;

La paraula reservada 't' significa el moment actual en notació musical (al principi de la partitura és 0.0). Si s'hi inclou el signe '+', el temps es veu incrementat pel valor de l'expressió. Si no, s'assigna directament el valor de l'expressió.

- Declaracions de notes.

Cada cop que es llegeix una declaració de nota es crea un 'objecte nota'. Aquest tipus de declaracions inclouen: el nom de la part a què pertanyen, una declaració de tipus i nom, i una llista de paràmetres.

NomDePart,(NomITipus)[,paràmetres];

La declaració de tipus i nom depèn del tipus de missatge i pot tenir les següents formes:

Per a una declaració de durada:

(durada[Identificador de Nota])

Per a missatges de *NoteOn* o *NoteOff*:

(noteOn Identificador de Nota)

Els *Paràmetres* són una llista de paràmetres separats per comes segons la forma següent:

NomDeParàmetre : expressió

Dins d'una partitura es poden crear nous paràmetres, un nou identificador és creat i batejat al moment de ser utilitzat.

3.3.2.3 Declaracions Comunes

Hi ha una sèrie de declaracions que poden aparèixer tant a l'Encapçalament com al Cos:

- Declaracions de variables i d'assignació.

La declaració i assignació de variables segueix les convencions lèxiques del llenguatge C. Els tipus de variables disponibles són: *double*, *int*, *string* (cadena de caràcters), *env* (envolupants), *wave*, *object*, *var* (variable genèrica que pot ser qualsevol de les anteriors).

- Declaracions d'envolupants.

Serveixen per declarar envolupants a partir d'una llista de punts i un factor de suavització (*smoothing value*).

- Declaracions de taules d'ona.

De la mateixa manera que amb les envolupants es pot crear una taula d'ona. Cada parcial es descriu a partir de la seva freqüència, amplitud i (opcionalment) fase.

- Declaracions d'objecte.

Es pot afegir qualsevol tipus d'objecte definit d'usuari fent ús d'aquest tipus de declaracions.

- Declaracions **include**.

Serveixen per incloure altres partitures al fitxer actual.

- Declaracions d'impressió.

Es poden incloure declaracions de control de la impressió del document.

- Declaracions d'afinació.

Serveixen per definir altres escales que l'escala de dotze tons temperada utilitzada per defecte.

- Declaracions de comentari i final de comentari.

A part de donar suport a la sintaxi de comentaris del C, el ScoreFile ofereix el seu propi tipus de construcció.

3.3.2.4 Operadors

El ScoreFile Language disposa d'una sèrie d'operadors disponibles per a les declaracions que requereixen d'una expressió. Aquests són els aritmètics més una llista especial que inclou el càlcul de dB, la transposició de pitch, càlcul de valor d'una envolupant...

3.3.3 CSound

El programa CSound^[30] té els seus orígens en els programes Music (Music1, Music2, Music3 i Music4) escrits per Max Matthews a la dècada dels 60, i per tant molt anteriors al MIDI. Tots aquests programes i les versions posteriors estaven dissenyats per a un tipus d'ordinador concret i de seguida es feien obsolets. Per aquesta raó la versió Music4B (Howe i Winham, 1965) va ser traduïda al llenguatge Fortran.

Finalment es va escriure la primera versió de CSound, que augmentava la seva flexibilitat fent-lo exportable a qualsevol ordinador amb un compilador de llenguatge C disponible. Val a dir que al llarg dels anys CSound ha sofert nombroses revisions, fruit de l'experiència de multitud de col·laboradors, principalment compositors de música electrònica que han treballat amb el llenguatge. El Csound ha aconseguit una gran acceptació a la comunitat acadèmica però no ha fet el salt al gran públic a causa de la relativa complexitat del llenguatge i els requeriments de coneixements bàsics de programació.

3.3.3.1 El Procés de síntesi

Una de les principals característiques de les diverses versions dels programes Music és la utilització d'una organització del procés de síntesi en la qual el compositor utilitza un grup de objectes sonors (o instruments) coneguts com a orquestra.

Aquesta orquestra és controlada per una 'partitura' i es defineix mitjançant un llenguatge de programació que utilitza funcions específiques. Aquestes funcions es poden organitzar segons múltiples combinacions per definir instruments. Els sons d'aquests instruments es poden controlar per paràmetres de la partitura o per altres paràmetres del mateix instrument.

3.3.3.2 Descripció d'una orquestra en CSound

Una orquestra típica en CSound consisteix en una col·lecció d'instruments. Cada instrument és una col·lecció de funcions o mòduls (*modules*) i els seus paràmetres estan controlats per la partitura. Un fitxer de definició d'orquestra és un document de text estàndard escrit segons un protocol.

Un fitxer d'orquestra consisteix en un encapçalament i una llista d'instruments. A l'encapçalament es defineixen característiques importants de l'instrument com la freqüència del so de sortida (sr) o la freqüència de control (kr).

Ex:
Definició d'una orquestra

```
sr = 44100
kr = 882
ksmps = 50 ; Expressa el ratio sr / kr.
nchnls = 2 ;Número de canals de ortida
Instr 1
.....(Espai per definir l'instrument)
endin
Instr 2
.....
endin
etc...
```

Els instruments es defineixen entre un títol que dona el número d'instrument i una declaració de final. Entremig es donen les declaracions que defineixen els mòduls o funcions que s'utilitzaran i la manera que interactuen entre elles.

3.3.3.3 Descripció d'una partitura en CSound

La partitura també és un document de text estàndard que segueix un protocol concret. De fet, es tracta d'una successió de números separats per espais en blanc.

Pot començar amb la definició d'un conjunt de taules de funcions que s'utilitzaran per generar les formes d'ona per la síntesi. L'altre tipus de missatge disponible és una instrucció dirigida a un instrument de l'orquestra. El primer tipus de missatge comença amb el camp fx i el segon amb ix, on x és el número de l'instrument de l'orquestra al qual s'adreça el missatge.

A continuació ens trobem amb un número que defineix el temps de començament de l'event i la seva durada. La funció dels paràmetres que segueixen ve determinada per la definició particular de cada instrument.

Ex:

Aquest exemple mostra els dos tipus de missatges disponibles en una partitura. El primer és una taula per generar formes d'ona sinusoidals i el segon és una instrucció a un instrument demanant-li que produeixi una nota de 5 segons al temps 0. Un instrument CSound requereix aquests tres paràmetres com a mínim.

```
f1 0 4096 10 1
i1 0 5 ... ..
e
```

3.3.4 Common Music

En aquest apartat es descriuen les bases del Common Music^[28,29] com a exemple d'una interfície musical que basa el seu funcionament en la definició de classes o objectes que es relacionen entre ells a nivell de programa.

Common Music és una interfície de composició musical orientada a objectes. Tracta el procés de composició com un procés experimental de descripció del so i la seva estructura d'alt nivell. Disposa d'una sèrie d'eines de composició i d'una interfície pública. Pot ser utilitzat en conjunció amb una sèrie de protocols existents que inclouen: MIDI, CSound, Common Lisp Music, Music Kit ...

La implementació de Common Music està realitzada en Common Lisp i CLOS i corre en diverses plataformes que inclouen PC, Macintosh, SGI, NeXT i SUN. El codi font està disponible públicament.

L'estructura de Common Music es basa en la distinció de tres nivells diferents en el procés de composició musical. A un nivell, el compositor es preocupa del desenvolupament de les idees musicals. A un altre nivell, el compositor es preocupa de com les idees han de ser dutes a terme al món real. Per últim, el músic s'ha de preocupar de com executar les idees concebudes pel compositor. Aquesta separació permet d'aprofitar estructures comunes d'alt nivell.

Common Music disposa de tres modes d'interacció diferents que poden actuar en paral·lel. La forma més bàsica d'interactuar amb el sistema és a través del codi del programa en Lisp. Aquest mode ofereix una gran flexibilitat de control d'algoritmes però desaprofita moltes de les utilitats del sistema. El segon mode és treballar a través de l'interpret de comandes que tradueix uns missatges de text en accions del sistema. L'interpret de comandes de Common Music s'anomena Stella. El principal avantatge d'aquest mode és que ofereix moltes facilitats per a l'edició però, per contra, la creació de comandes complicades implica una gran complexitat del missatge. Per últim, el tercer mode d'interacció és la utilització de la interfície gràfica anomenada Capella i que funciona només en entorn Macintosh (Veure figura 3.6).

Figura 3.6. Estructura Common Music

Common Music defineix sis tipus de col·leccions (Veure figura 3.7). L'usuari pot 'especialitzar-les' o afegir-ne de noves:

1. *Thread* (Procés)

Una col·lecció que representa una línia d'events a processar seqüencialment.

2. *Merge* (Mescla)

Una col·lecció que representa processament paral·lel o múltiples línies de comanda temporals.

3. *Heap* (Pila)

Una col·lecció que representa agrupament aleatori. Es converteix en una línia temporal barrejant la subestructura i processant-la seqüencialment com un *Thread*.

4. *Algorithm* (Algoritme)

Una col·lecció que representa una descripció programàtica. Una línia d'events temporal es produeix mitjançant la crida a un programa especificat per l'usuari.

5. *Network* (Xarxa)

Una col·lecció que representa un ordre definit per l'usuari. Una línia d'events temporal es produeix mitjançant la crida a una condició que pot ser expressada per un objecte patró o una funció.

6. *Layout* (Esquema)

Una col·lecció de poca importància que fa referència a *chunks* arbitraris d'una estructura existent.

Figura 3.7. Objectes Common Music 1

La interpretació necessària per traduir la informació d'alt nivell introduïda per l'usuari en una informació de baix nivell traslladable al sintetitzador s'anomena *realization* (realització). Aquesta realització pot tenir lloc a diversos nivells i segons dos modes de funcionament: temps d'execució (*run mode*) i temps real (*real time*).

Al primer mode, els events reben una etiqueta de temps però el rellotge progressa tan ràpid com pot, mentre que a temps real l'etiqueta temporal que reben els events és la que coincideix amb el temps real.

A Common Music, el resultat final depèn tant dels events com del context en que aquests es desenvolupen. Aquest context s'anomena flux (*stream*) i pot consistir en *outputs* que van des de fitxers PostScript o de So fins a ports MIDI. Tots aquests fluxos diferents són controlats pel protocol i els seus quatre mètodes s'especialitzen a prendre la acció correcta segons la combinació d'objecte i flux amb què tracten (Veure figura 3.8).

Figura 3.8. Flux d'informació en Common Music

Common Music disposa de diversos procediments i classes dissenyats per donar suport al procés de composició musical. Aquestes eines inclouen macros d'alt nivell per crear estructures musicals, representació de dades musicals, envoltants...L'usuari pot combinar aquestes funcions amb la funcionalitat del llenguatge de programació Common Lisp.

3.3.5 Common Lisp Music

Common Lisp Music (CLM)^[20] és un paquet de síntesi musical i processament de senyal inclòs a la família del Music V i escrit principalment en Common Lisp. Es compon de diverses seccions: els generadors, els instruments, llistats de notes, utilitats per a fitxers de so i diverses ofertes d'interfície gràfica basades en l'editor de so Snd. El llenguatge de descripció d'instruments del CLM pot accedir a funcions de tractament del so (oscil·ladors, envoltants...). Els instruments poden funcionar en l'entorn de Common Lisp o poden ser compilats com a codi en

llenguatge C. Com que els instruments CLM són funcions en Lisp, una llista de notes no és més que una expressió que cridi aquestes funcions. Les notes no necessiten ni estar ordenades ja que el processament es fa nota per nota. De la mateixa manera, també és possible de processar diversos instruments en paral·lel. CLM funciona a les següents plataformes: NeXt, Macintosh, SGI, Sun i PCs amb Linux i NeXtStep.

CLM és un compilador de so en llenguatge Lisp. A l'entorn Lisp, mentre escrius una comanda, el compilador intenta desxifrar-la i fa una acció que com a conseqüència retorna un resultat. CLM pot ser utilitzat des del mateix entorn del Lisp o des de l'entorn de Common Music però, en qualsevol cas, es necessita aprendre unes bases de programació en llenguatge Lisp¹.

La manera més fàcil de crear un nou fitxer de só és utilitzar la funció *with-sound*.

Ex:

Volem sentir l'instrument anomenat fm-violin a una freqüència de 440 Hz i a una amplitud baixa. Compilem l'instrument i després cridem la funció with-sound.

```
(compile-file "v.ins")
(load "v")
(with-sound () (fm-violin 0 1 440 .1)) <!-- <applet code=Play.class height=30 width=50 vspace=0 hspace=0
align=absmiddle><param name=audioFile value=audio/fmviolin1.au></applet> -->
```

Y si volem un acord o un arpegí canviariem la última línia per:

```
(with-sound () (fm-violin 0 1 440 .1) (fm-violin 0 1 660 .1)) <!-- <applet code=Play.class height=30 width=50 vspace=0
hspace=0 align=absmiddle><param name=audioFile value=audio/fmviolin2.au></applet> -->
```

O bé:

```
(with-sound ()
(loop for i from 0 to 7 do
(fm-violin (* i .25) .5 (* 100 (1+ i)) .1))) <!-- <applet code=Play.class height=30 width=50 vspace=0 hspace=0
align=absmiddle><param name=audioFile value=audio/fmviolin3.au></applet> -->
```

Per crear nous instruments s'ha d'escriure la funció en Lisp que expressa les accions de processament que han de tenir lloc.

Ex::

En el cas més simple només calculem un valor i l'afegim a la sortida:

```
(defun simp (start-time duration frequency amplitude)
(let* ((beg (floor (* start-time sampling-rate)))
(end (+ beg (floor (* duration sampling-rate))))
(loop for i from beg to end and j from 0 by 1 do
(outa i (* amplitude (sin (* j two-pi (/ frequency sampling-rate))))))))
```

¹ La idea bàsica del llenguatge Lisp és que una línia de comanda com:

(name arg1 arg2)

Crída la funció "name" i li passa els dos arguments.

De la mateixa manera, l'expressió 4+3 (en llenguatge C) es converteix en (+4 3).

A l'exemple anterior es defineix una funció sinusoidal i se li assigna un nom d'instrument (simp). Evidentment, CML disposa d'una llista de generadors (oscil·ladors, envolupants...) que faciliten la tasca de definir un nou instrument.

3.3.6 Altres

Els codis o llenguatges de control musical més implementats i propers als nostres objectius són els descrits als apartats anteriors però la veritat és que la llista és interminable. Aquí n'hi ha una petita mostra. Alguns són simples idees i ni tan sols estan implementats i d'altres ja són obsolets però està clar que l'intent per oferir una alternativa vàlida al MIDI no és exclusiva nostra:

MUSIC I/II/III/IV, MUSIC 4B, MUSIGOL, MUSIC 4F ORPHEUS, GROOVE, MUSIC V, MUSIC 360, MUSIC 6, MUSIC 4BF, OUTPERFORM, SYMPHONICS, MUSIC7, MUSIC 10, MUSIC 11, MUS10, MOM, ORGANUM 1, ST, DCMP, LPC, PROD, SSP, POD6, POD7, MUSCMP, MUS8, PILE, invokator, SYNTA L-II, autoklang, UPIC, PLAY1, PLAY2, PLACOMP, TREE/COTREE, SYN4B, SSSP, INV, Music-1000, CHANT, 4CED, Music Composition Language, Cmusic, Algorithmic Music Language, Pla, FOIL (Far Our Instrument Language), SCRIPT, Flavors Band, FORMES, HMSL, Csound, CMIX, MASC, FORMULA, AMPLE, Kyma, Arctic, Adagio, Moxc, Canon, Fugue, Keynote, Max, Ravel, Symbolic Composer, Music Macro Language, Radio Baton Conductor, LIME, Nightingale Notelist, Braille, Essen Associative Code, Plaine and Easie Code, Hundrum, Kern, MuseData, DARMS, MuTEX, Philip's Music Scribe

3.4 ESTÀNDARDS DE DESCRIPCIÓ D'INSTRUMENTS DE SÍNTESI. SOUNDFONT 2.0

3.4.1 Introducció

El format original de SoundFont^[7] va ser creat per E-mu System el 1993 com a intent de donar una solució a la necessitat de disposar d'un estàndard universal per a la descripció d'instruments basats en mostres. El format va ser introduït a la coneguda tarja de so per PC AWE32 i l'experiència que això va suposar va donar lloc a millores i rectificacions introduïdes en la darrera especificació del SoundFont, la 2.0.

3.4.2 Conceptes bàsics

Un fitxer compatible amb el format SoundFont conté la informació necessària per a produir bancs de so basats en taules de forma d'ona (*wavetables*). És un format relativament independent de la seva implementació i pretén presentar la informació de forma ordenada i compacta.

El General MIDI especifica un nom per a cadascun dels 128 presets disponibles però no introdueix cap manera de controlar la seva qualitat, que ve determinada, en última instància per la qualitat de les mostres del so original utilitzades. L'objectiu del format SoundFont és donar resposta a aquesta mancança en l'àmbit dels sintetitzadors basats en *wavetables*.

El format, a diferència d'altres formats anteriors, no només conté informació sobre les mostres digitals sinó que també aporta informació del procés de síntesi per articular-les. Un fitxer representa una col·lecció de 'teclats' associats a un preset MIDI. Cada canvi de programa MIDI representa l'elecció d'un d'aquests teclats.

Quan s'executa un missatge de 'note on' MIDI també s'està enviant una informació sobre el número de nota, velocitat... que l'instrument basat en el format SoundFont sap interpretar segons els requeriments especificats pel dissenyador de l'instrument.

El format dels fitxers es basa en el format RIFF (Resource Interchange File Format) utilitzat com a estàndard d'intercanvi al món dels PC.

El format assumeix només les capacitats mínimes dels sintetitzadors però dona suport a possibles ampliacions d'aquests requeriments bàsics per poder oferir possibilitats a sintetitzadors amb més capacitats.

Per no perdre flexibilitat, el format no preveu cap tipus de compressió de dades en la codificació del so ja que la seva descodificació podria introduir pèrdues segons el tipus de sintetitzador involucrat en el procés. Per això es fa servir codificació convencional amb 16 bits. De la mateixa manera, tampoc no es fa servir compressió per a la codificació dels diversos paràmetres utilitzats.

3.4.3 Jerarquia de programes

Un fitxer SoundFont conté un únic banc que, per la seva banda, pot contenir un o diversos programes o presets MIDI. A més, també conté cadenes de text que poden descriure informació com la versió, la ROM de so a què es fa referència, la data, l'autor, credencials de copyright i comentaris.

Cada programa MIDI del banc té assignat un nom, un número de programa MIDI i un número de banc MIDI. També pot incloure una Llista de Paràmetres Globals i una o més d'una Capa de Programes (*Preset Layer*). La Llista de Paràmetres Globals conté els valors per defecte dels Paràmetres de les Capes de Programes.

Una Capa de Programa conté el rang aplicable de Número de tecla i Velocitat MIDI per a la capa en qüestió, una llista de Paràmetres de Capa i una referència a un instrument. Els Paràmetres de Capa, definits a la Capa o per defecte, modifiquen activament els Paràmetres de l'Instrument, permetent que un únic instrument es pugui utilitzar per produir una varietat de sons.

Cada Instrument conté el rang aplicable de Número de tecla i Velocitat MIDI, una Llista Opcional de Paràmetres d'Instrument i una referència a una o més Divisions d'Instrument (*Instrument Splits*). La Llista de Paràmetres Globals de l'Instrument conté els valors per defecte dels Paràmetres de les Divisions d'Instruments.

Cada Divisió d'Instrument conté els rangs aplicables de Número de tecla i Velocitat MIDI, una Llista de Paràmetres per a la Divisió i una referència a una Mostra. La Llista de Paràmetres de la Divisió, sumada a qualsevol valor per defecte, conté els valors absoluts dels paràmetres que defineixen l'articulació d'una nota.

Cada Mostra conté els Paràmetres de Mostra rellevants per a la reproducció de les dades contingudes a la pròpia mostra i un punter a les dades pròpiament dites.

3.4.4 Paràmetres del SoundFont 2.0

El format inclou una llista de paràmetres ampliable que diferencia entre dos tipus, Generadors i Moduladors. El nom no es refereix a la funció dels paràmetres en si, sinó a la seva relació a l'estructura de dades. Un Generador és una funció d'entrada directa al model de síntesi, un Modulador es una connexió entre una font de dades dinàmica com un controlador MIDI a un Generador. Un altre tipus de paràmetre addicional són els Paràmetres de Mostra que descriuen el tipus de dades de la mostra.

Generadors típics de SoundFont 2.0 són LFO (Oscil·ladors de baixa freqüència), paràmetres d'envolupant temporal, canvi de pitch, freqüència de tall i de ressonància, atenuació...

Moduladors típics de SoundFont 2.0 són l'aplicació de la Roda d'Afinació (*Pitch Wheel*) a l'afinació, la Roda de Modulació (*Modulation Wheel*) a la profunditat del vibrato...

Paràmetres típics de Mostra inclouen la Freqüència de Mostreig original del so, el Número Original de la Tecla Mostrejada d'una mostra amb afinació, qualsevol tipus de correcció a l'afinació, el començament de la mostra, el final i els punts de 'loop'.

Les especificacions del SoundFont 2.0 han tingut una cura especial a especificar el format dels valors de cada paràmetre. No es pretén d'abastar directament tots els formats de dades, que varien segons la plataforma, sinó de donar una definició precisa per facilitar les possibles conversions. D'aquesta manera, per exemple, les especificacions concreten que l'Envolupant de Volum es dona en magnitud linial tot

i que algunes plataformes potser hauran de fer la conversió a escala logarítmica (dB). De la mateixa manera, tots els paràmetres s'han definit de manera que puguin expressar la mínima diferència perceptible (ex: totes les unitats freqüencials es donen en centèsimes de semitò) i que facin servir unitats amb correspondència perceptual (ex: el temps de decaïment no es mesura en segons sinó en una unitat logarítmica).

La modulació a temps real es pot aconseguir de dues maneres diferents: mitjançant senyals que pertanyin al propi sintetitzador (com LFO) o mitjançant els controladors MIDI continus. Al SoundFont 2.0, cada paràmetre de modulació especifica una font del senyal (per exemple un controlador MIDI en particular) i una destinació (per exemple un determinat generador de SoundFont com la freqüència de tall d'un filtre). De la mateixa manera, tenim altres controls com la Quantitat de Modulació, una Transformació de Modulació no linial i una segona font que pot ser multiplicada per la primera.

4 SMS: SÍNTESI BASADA EN MODELS ESPECTRALS

Tot i que no es objecte de la present memòria donar una explicació exhaustiva de la tècnica SMS, al present capítol es resumeixen les seves característiques principals. Tenint una visió global de les possibilitats de la Síntesi per Models Espectrals, es poden entendre les necessitats de les que partíem quan es va iniciar el desenvolupament del protocol METRIX.

SMS són les sigles de *Spectral Modeling Synthesis*. L'objectiu d'aquesta tècnica és el de modelar els sons com a sinusoides estables (parcials) més soroll (el component residual). En el procediment d'anàlisi es detecten els parcials estudiant com varien en el temps els pics de l'espectre freqüencial i es representen com a sinusoides. Aleshores aquests parcials es resten del so original i s'obté el component residual, que es representa com a soroll blanc passat per un filtre que varia al llarg del temps. Per tant, el procediment de síntesi és una combinació de síntesi additiva per als parcials i síntesi substractiva per a la part residual^[23].

Aquesta tècnica tant es pot fer servir per **generar sons** com per **transformar sons** existents. En el primer cas, que és el que ens ocupa en el present projecte, es pretén modelar un instrument o una família tímbrica. Per aconseguir-ho s'han d'analitzar diferents notes i transicions de l'instrument i construir una base de dades que el caracteritzi, a partir de la qual es poden sintetitzar nous sons. En canvi, en el segon cas, el que es pretén és manipular un so donat i entraria dins l'àmbit del processament del so.

4.1 LA TRANSFORMADA CURTA DE FOURIER

Com veurem a continuació, en el procés d'anàlisi s'agafen fragments del so i s'enfinestren, abans de calcular la informació espectral de cada fragment. Així es construeix una sèrie de *fotogrames* del so a partir dels quals en el procés de síntesi es podrà reconstruir el so original i transformar-lo. La tècnica a través de la qual es realitza tot això és la transformada curta de Fourier (STFT, *Short Time Fourier Transform*) (Allen, 1977; Allen i Rabiner, 1977). No és d'interès per a aquest treball entrar en tots els detalls sobre la transformada, així que es donaran per suposades una sèrie de propietats.

A la pràctica, els sons musicals són no periòdics i la seva forma d'ona canvia amb el temps. Per poder avaluar les seves característiques se'n calculen successives transformades curtes de Fourier fent avançar una finestra curta al llarg del so (Figura 4.1). Aquesta operació es pot expressar de la següent manera:

$$X_l(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \omega(n)x(n+lH)e^{-j\omega_k n} \quad (4.1)$$

on $X_l(k)$ és la transformada discreta de Fourier, és a dir, l'espectre, de la seqüència $\omega(n)x(n+lH)$, amb $0 \leq n \leq N-1$. $\omega(n)$ és la *finestra* que determina el fragment del so $x(n)$ que s'analiza al *frame* l . H representa el nombre de mostres que avança la finestra $\omega(n)$ a cada *frame*. Aquesta descomposició del so rep el nom en anglès d'*overlap-add decomposition* (Allen i Rabiner, 1977). La finestra, a més de determinar la part del so que s'ha de processar també converteix l'espectre de freqüència en una funció suavitzada, i permet trobar qualsevol pic encara que no estigui centrat en una de les mostres discretes de l'espectre.

Es pot recuperar l'ona original a partir dels espectres successius que s'han obtingut fent ús de la inversa de la STFT. Aquesta reconstrucció s'expressa amb la fórmula següent:

$$s(n) = \sum_{l=0}^{L-1} \text{Desp}_{lH,n} \left[\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} X_l(k)e^{j\omega_k m} \right] \quad (4.2)$$

on $X_l(k)$ representa l'espectre al *frame* l , i $m = 0, 1, \dots, K-1$ és l'índex de temps dins del *frame*. La funció Desp realitza un desplaçament del fragment de so obtingut amb la inversa curta de Fourier al *frame* l .

$$\text{Desp}_{S,n}[x(m)] = \begin{cases} 0 & \text{si } n < S \\ x(n-S) & \text{si } S \leq n \leq S+K \\ 0 & \text{si } n \geq S+K \end{cases} \quad (4.3)$$

El resultat és el so original multiplicat per la suma de les finestres usades en el procés d'anàlisi. Si suposem que el so ocupa L frames,

$$s(n) = x(n) \sum_{l=0}^{L-1} \omega(n-lH) \quad (4.4)$$

Per tant, si les finestres sumades amb un desplaçament H donen una seqüència aproximadament constant amb valor 1, el resultat obtingut serà el so original.

4.2 EL PROCÉS D'ANÀLISI

El procés d'anàlisi està basat en *frames*, és a dir, que es computa un *frame* darrere l'altre. En primer lloc s'*enfinestra* el so que es vol analitzar i s'obté el seu espectre mitjançant l'algorisme de la transformada ràpida de Fourier (FFT). De l'espectre se'n detecten tots els pics², que serviran per detectar el *pitch*³ si es tracta d'un so harmònic. D'aquests pics s'agafen els que es consideren parcials i es deixen els que es consideren soroll, a través de l'algorisme de *continuació de pics*. Aquest algorisme, a més, incorpora els pics escollits a les trajectòries corresponents⁴. En el cas d'un so harmònic, la finestra d'anàlisi es va adaptant al *pitch* detectat, de manera que si el *pitch* augmenta la finestra serà més gran i, al contrari, si el *pitch* disminueix, la finestra serà més petita. Això permet obtenir la resolució en freqüència necessària a cada *frame* per poder detectar els pics, encara que el so analitzat sigui una melodia i el *pitch* canviï molt. Quan s'han incorporat els pics a les trajectòries, es fa una síntesi additiva del *frame*, tenint en compte la fase⁵, i es resta del so original en el domini temporal. Idealment, si els parcials corresponen a la part determinista del so, després de fer la resta, s'hauria d'obtenir la part sorollosa⁶ d'aquest. Del residu se'n calcula, a través de la FFT, l'envolupant de magnitud espectral que es desglossa en una constant (l'energia) i una sèrie de coeficients.

És important tenir en compte el compromís entre resolució en freqüència i en temps. Per calcular els parcials és important tenir una bona resolució en freqüència, ja que s'han de detectar els pics amb molta exactitud. Per això fa falta una finestra gran. En canvi, per

² La detecció dels pics es fa amb una interpolació parabòlica agafant les magnituds en dB d'un màxim i dels dos *bins* laterals.

³ S'utilitza un algorisme basat en les diferències ponderades entre els pics mesurats i la sèrie harmònica ideal (Maher i Beauchamp, 1994).

⁴ El procés és simple: per a cada trajectòria s'escull el pic de freqüència i magnitud més pròximes. Però s'ha de tenir en compte que dues trajectòries poden escollir el mateix pic (*peak conflict*). Aleshores s'ha de triar a quina trajectòria s'ajusta més bé el pic, i es pot buscar un altre pic per a l'altra trajectòria. En el cas d'un so harmònic, les trajectòries s'ajusten a unes guies que a cada *frame* es recalculen segons el *pitch* que s'ha trobat i la freqüència del pic que s'ha agafat al *frame* anterior.

⁵ És molt important conservar la fase perquè la part determinista s'ha de restar del so original. Si no es conservés la fase, per exemple podria passar que la sinusoide que es restés i la sinusoide present en el so original tinguessin una fase oposada, que resultaria en una emfasització de la sinusoide original, tot el contrari del que es pretén.

⁶ La *part sorollosa* seria, per exemple, el so produït pel martell del piano quan s'ataca una nota o el fregament de l'arc d'un violí amb la corda. Si el so no s'hagués gravat en una situació òptima, la *part sorollosa* també comprendria la reverberació de la sala o el soroll de fons.

obtenir el residu és necessària una bona resolució temporal - ja que l'espectre varia ràpidament- i, per tant, una finestra petita. Això es pot solucionar de la següent manera: per detectar els parcials es fa servir una finestra prou gran per detectar els pics. Aleshores per síntesi additiva s'obté la part determinista que es resta del so original. En teoria, quan es resten els parcials, el residu mantindrà totes les variacions temporals ràpides del so original. Aquí és on caldrà una gran resolució temporal i, per tant, una finestra petita per calcular-ne l'espectre. A més, el *frame rate* haurà de ser elevat. Però no cal que coincideixin el *frame rate* per trobar els parcials i el *frame rate* per calcular el residu. D'aquesta manera es poden combinar una finestra gran i una finestra petita, per obtenir una gran resolució freqüencial i temporal en cada situació.

4.3 EL PROCÉS DE SÍNTESE

En aquest apartat es descriuen les bases del procés de síntesi a baix nivell. El nostre protocol serà l'encarregat de portar tots aquest processos a una interfície amb significat musical.

Per sintetitzar el so es parteix de les dades obtingudes en l'anàlisi (Figura 4.5). Aquestes dades estan dividides en dos grups: els parcials i el residu. Dels parcials s'han guardat les magnituds, les freqüències i, opcionalment, les fases. En canvi, del residu s'ha guardat la magnitud estocàstica i la forma espectral (coeficients estocàstics) de cada *frame*. Els parcials se sintetitzen mitjançant síntesi additiva. Això es pot fer tant en el domini temporal com en el domini freqüencial⁷. En la implementació d'en Xavier Serra s'ha optat per fer-ho en el domini freqüencial, omplint l'espectre del *frame* i realitzant una transformació inversa ràpida de Fourier (IFFT). En aquest procés és necessari un *frame rate* constant⁸ i una superposició de finestres que doni aproximadament una seqüència constant igual a la unitat⁹.

⁷ En cas de fer-ho en domini freqüencial es perd flexibilitat respecte a la implementació tradicional amb un banc d'oscil·ladors (domini temporal), ja que no es té control sobre la freqüència i magnitud instantànies, però es guanya molt en velocitat. El motiu és que en freqüència, una sinusoide és una funció de tipus *sinc*, de la qual només cal calcular les mostres del lòbul principal amb l'apropiada magnitud, freqüència i fase (sempre que s'agafi una finestra que centri quasi tota l'energia en el lòbul principal). En el *buffer* de l'espectre s'hi van afegint les *sincs* de tots els parcials i finalment s'aplica una IFFT. El so s'obté després d'un procés d'*overlap-add*.

⁸ S'ha agafat un *frame rate* de 345,53125 perquè s'ha escollit una finestra que ocupa 256 mostres i, per tant, una distància entre centres de finestres de 128 mostres, que equival a 0,002902494331066 segons (*sampling rate* de 44.100 Hz). Aquest *frame rate* és prou elevat per poder sintetitzar transicions temporals molt ràpides.

⁹ En realitat això no és necessari. Com que interessa que el lòbul principal de la transformada de la finestra ocupi les menys mostres possibles i la major part de l'energia, s'escull una finestra Blackman-Harris 92 dB. Però aquesta finestra no se superposa perfectament a una constant en el domini temporal. Per solucionar-ho, una vegada s'ha aplicat la IFFT, es desfà l'efecte de la finestra dividint per ella en el domini temporal i s'aplica una finestra triangular abans del procés de superposició (Rodet i Depalle, 1992).

Figura 4.5: diagrama de blocs del procés de síntesi

Pel que fa al residu, es modela com a soroll blanc amb les característiques de freqüència i amplitud de l'envolupant espectral calculada en l'anàlisi. A la pràctica, la manera més fàcil i flexible de generar el senyal estocàstic és a través de la IFFT de l'envolupant espectral¹⁰ i, com en la síntesi del component determinista, superposant els senyals dels diferents *frames* (*overlap-add*). És un tipus de síntesi substractiva.

Finalment, se sumen els components determinista i estocàstic i s'obté el so sintetitzat. Si no s'han aplicat cap mena de transformacions, en principi, el so hauria de ser molt similar a l'original. Les transformacions que es poden aplicar són molt diverses. Es té un control independent de la magnitud i la freqüència de cada un dels parcials i també de cada un dels coeficients estocàstics. Així és possible allargar o escurçar la durada del so, variar el *pitch* conservant la forma espectral, desplaçar l'espectre, estirar els parcials, aplicar filtres freqüencials, afegir vibrato a l'amplitud o a la freqüència, combinar magnituds i freqüències de diferents sons analitzats (*cross-synthesis*) (Serra, 1994), afegir efectes de reverberació, etc.

¹⁰ Com que l'envolupant espectral (coeficients estocàstics) només té informació de magnitud, aleshores la fase es genera aleatòriament, com correspon a un soroll blanc. Però l'espectre que s'obté així no està en finestrat. Per tant s'ha d'enfinestrar en freqüència, és a dir, s'ha de convolucionar amb la transformada de la finestra (*sinc*) i després aplicar la IFFT.

II. EL TREBALL

La fase de documentació va aportar noves idees i plantejaments alhora que va corroborar el fet que no existia cap protocol implementat que cobrés les nostres expectatives inicials. A partir d'aquí comença el veritable treball.

Es parteix de l'assentament d'unes bases per el protocol i se segueix per el seu disseny i implementació. Als següents capítols s'explica el procés i resultats obtinguts.

5 BASES DEL PROJECTE

Un cop acabada la fase de documentació i recopilació de treballs previs, reflectida als capítols anteriors, sorgeix el dubte: Es realment necessari definir un nou protocol o es podria pretendre de treballar amb els existents?

Per començar definirem els requeriments principals que es van plantejar a l'hora de definir el protocol:

1. **Potència:** suficient per aprofitar totes les possibilitats que ofereix la síntesi per models espectrals.
2. **Flexibilitat:** per poder ser adaptat a d'altres tècniques de síntesi i a futures ampliacions.
3. **Facilitat:** per poder ser utilitzat com a eina de composició i descripció musical sense necessitat de coneixements de programació.
4. **Independència:** del protocol respecte a plataformes de treball o mètodes de transmissió.
5. **Conceptes bàsics:** com l'espai tímbric o els generadors indispensables.

La primera premissa ens obligava a buscar un protocol que observés la possibilitat de controlar el sintetitzador a baix nivell de manera que s'habilités un control exhaustiu de les característiques del so per a usuaris avançats i dissenyadors d'instruments. D'altra banda, els paràmetres de control havien de ser fàcilment ampliables per incloure nous paràmetres SMS de baix nivell.

La flexibilitat exigida ens aboca a buscar un protocol basat en mòduls de programació independents i fàcilment interconnectables. Aquest aspecte ens portà a decidir un sistema de programació orientada a objectes amb la definició de les classes del procés de síntesi de forma que fossin fàcilment ampliables. De la mateixa manera havíem d'aconseguir un llenguatge prou genèric per poder absorbir demandes concretes d'altres tècniques de síntesi.

El protocol havia de ser fàcil d'utilitzar i musicalment intel·ligible el que ens feia pensar en tot moment en un llenguatge basat en missatges de text amb significat musical clar.

El protocol també hauria de ser independent de plataformes i adaptable a diverses formes de transport que poguessin incloure les últimes tecnologies a nivell de xarxes d'informació. En un primer moment aquest requisit no seria indispensable ja

que no es definiria la capa de transport del protocol, però sí que s'havia de deixar aquesta porta oberta.

Per últim, els dos pilars bàsics del control de l'instrument com són els generadors i l'espai tímbric havien d'existir en el protocol o ser fàcilment implementables.

Als següents apartats s'intenta donar resposta a la qüestió de si era possible de trobar un protocol amb aquestes característiques i es defineixen els ciments sobre els quals recolza el nou protocol.

5.1 UN NOU PROTOCOL?

La definició d'un nou protocol comporta, com ja s'ha vist als apartats previs, un estudi exhaustiu dels diversos protocols existents, propostes d'ampliacions, etc. Un cop fet això sorgeix la pregunta de si algun dels protocols estudiats reuneix els requisits suficients per donar resposta als nostres requeriments inicials. En aquest apartat intentaré donar resposta a aquesta pregunta plantejant algunes de les mancances dels protocols existents.

A la taula 5.1 es resumeixen les principals característiques dels diversos protocols existents a mode de comparativa.

Es pot doncs concloure que els dos pilars bàsics que es plantejaven per al nou protocol no eren assumits per cap dels protocols disponibles (excepte el ZIPI que es troba en via morta i no es podia implementar). Si a tot això unim el fet que pocs dels protocols disposaven d'un llenguatge basat en missatges de text mínimament entenedor, amb una estructura clarament musical, acabem conclouent que no ens restava cap més alternativa que definir un nou protocol/llenguatge.

Evidentment, METRIX agafa molts dels conceptes i prestacions d'aquests protocols i llenguatges existents, però el que es pretén és oferir un llenguatge que reculli el millor de tots ells, aportant, a més, noves solucions i millores substancials.

Protocol	Control de paràmetres de síntesi a baix nivell	Fàcilment Ampliable	Basat en missatges de text amb significat musical	Capa de Transport	Generadors	Espai Tímbtric	Estat d'implementació
MIDI	no	no	no	midi	no	no	estàndard actual
ZIPI	si	si	no	vàries	assimilable al concepte de nota	si (limitat a 3 dimensions)	en via morta
MPEG4	si	si	no	vàries	no	no	en vies d'implementació
SKINI	no	no	si	midi	no	no	implementat
Common Music	si	si	no	vàries	programables*	programable*	implementat
Common Lisp Music	si	si	no	vàries	programables*	programable*	implementat
NEXT Score Language	si	si	si	vàries	no	no	implementat
CSound	si	si	no	vàries	no	no	implementat

Taula 5.1 Comparativa Protocols

* Configurables a nivell de programació en Autolisp. Procés semblant al seguit en el disseny del METRIX en C⁺⁺.

5.2 COMPATIBILITATS

En un principi, es plantejà la inutilitat de buscar la compatibilitat amb protocols existents com a punt de partida. Aquesta premissa només era factible de ser aplicada si es prenia el MIDI com a punt de partida, però els objectius i plantejaments eren tant diferents que ens forçaren a desestimar aquesta opció.

De totes maneres, no es descarta la possibilitat de dissenyar un convertidor MIDI-METRIX en un futur proper. És clar que d'aquesta manera es desaprofitarien moltes de les prestacions del nou protocol però també s'ha d'assumir l'avantatge que suposa el poder utilitzar totes les aplicacions desenvolupades per al MIDI des de la seva creació.

Per un altra banda, sembla fins i tot més interessant, el buscar una possible compatibilitat amb els nous estàndards de MPEG (MPEG-4 i futurs estàndards). Això pressuposaria la inclusió dels conceptes de Generador i Espai Tímbric dins d'aquests estàndards, però la seva definició és prou oberta per plantejar-s'ho en un futur no gaire llunyà.

5.3 CONCEPTES CLAU

El protocol està format per diversos mòduls o elements que interactuen per crear una interfície de control de síntesi completa.

En concret, METRIX disposa de dos llenguatges de descripció: el SMSIDL (*Spectral Modelling Synthesis Instrument Definition Language*) (v.§0) i el MSDL (*Musical Score Definition Language*) (v.§0). Tal com indica el seu nom, el llenguatge de descripció d'instruments (SMSIDL) es basa en les necessitats concretes de la tècnica de síntesi per models espectrals (tot i que pot ser adaptable a d'altres tècniques). Per altra banda, el llenguatge de descripció de partitures musicals (MSDL) es presenta com un llenguatge de control suficientment genèric com per poder ser utilitzat per tècniques de síntesi diverses i es basa més en la necessitat de disposar d'un llenguatge de control musical flexible i entenedor que en les necessitats concretes de la Síntesi per Models Espectrals.

Als següents apartats es posen els pilars que suportaran tot l'edifici del METRIX. Aquests són els conceptes claus per entendre quines són les millores que es proposen respecte a protocols existents i les raons de ser del protocol.

5.3.1 Generadors i Instruments

Un instrument musical és un conjunt de mecanismes que produeixen una sèrie de sons que ordenats de una manera determinada conformen una melodia musical. Una primera classificació podria dividir els instruments en dos tipus: monofònics o polifònics. Als primers, és clar que només pot estar sonant una nota simultàniament però fins i tot als polifònics el número de veus simultànies està limitat. En una guitarra no es poden tocar més de sis notes alhora i en un piano, el nombre de notes que es poden tocar simultàniament ve determinat pel nombre de tecles disponibles.

Aquest darrer exemple ens porta a un dubte: ve el número de veus polifòniques del piano limitat pel número de tecles o pel número de dits del pianista? O dit d'una altra manera: el concepte de generador està relacionat únicament amb l'instrument o depèn també de les característiques de l'instrumentista?. La opció que s'ha pres en el llenguatge Metrix és la primera: el generador només té a veure amb l'instrument. Per tant un piano pot ser tocat per més de deu dits alhora (possibilita interpretacions a quatre mans o la utilització d'altres parts del cos a l'estil Jerry Lee Lewis).

De totes maneres, i com veurem més endavant, això no vol dir que hom no sigui lliure de descriure un piano amb només 10 generadors. A més, la idea és que una de les vies de futura investigació del Metrix serà incorporar un fitxer de descripció d'instrumentista que, juntament amb els fitxers de descripció d'instrument i partitura existents, tancarien el cicle partitura+música+instrument = música.

Per altra banda, el MIDI té una de les seves principals limitacions en el fet que qualsevol tipus d'instrument té, a nivell de control, el mateix nombre de notes: 127. A més cada nota té assignada una afinació concreta amb el que s'estan barrejant dos conceptes claus i independents: nombre de veus i nombre de notes musicals disponibles (v. §2.2.2).

El llenguatge METRIX basa gran part del seu potencial en la definició d'un nou concepte: el generador: Un generador es defineix com la mínima entitat d'un instrument capaç de generar so per ella mateixa. El marge de notes que pot fer sonar un generador no està limitat i depèn del disseny de l'instrument. Un instrument és, per tant, el conjunt d'uns generadors que es poden controlar independentment, però sempre segons les normes indicades a la seva definició.

Per tant, per definir una guitarra estàndard, hauríem de dissenyar un instrument que disposés de sis generadors (les sis cordes de les que disposa) i definir tanmateix els diversos marges a nivell d'afinació que poden tenir les notes tocades a cadascun dels generadors. A part, si es tractés d'una guitarra acústica podria ser interessant definir la caixa com a setè generador (element percussió) amb unes normes de comportament totalment diferents (Veure figura 5.2). Es deixa tot obert a l'elecció del dissenyador d'instruments.

Figura 5.2. Instrument Guitarra

5.3.2 Espai Tímbric

Fa temps que es va demostrar la utilitat de disposar d'un espai tímbric com a eina de control de les característiques tímbriques d'un sintetitzador. L'espai tímbric utilitzat al METRIX deu el seu nom i la idea general a treballs anteriors^[31] però el seu propòsit i implementació són completament diferents. L'espai tímbric és un espai geomètric virtual de n-dimensions en què cada eix correspon a una característica del so (o del timbre) concreta.

Un espai tímbric es construeix a partir d'unes mostres que se situen en coordenades o posicions concretes del propi espai. La utilitat de l'espai tímbric rau en el fet que es pot obtenir qualsevol posició o coordenada intermitja de l'espai a partir de la interpolació de les mostres existents. És evident que el posicionament o disposició de les mostres disponibles és crític i defineix els límits d'un espai només a l'interior del qual es poden obtenir interpolacions. És a dir, si defineixo un espai tímbric de 3

dimensions però dispo les mostres al llarg d'un dels eixos, l'espai redueix la seva utilitat a la d'un espai unidimensional.

Un exemple clar d'espai tímbric és el format per mostres de diversos instruments disposats a cadascun dels eixos, ordenats per pitch. Es poden aconseguir notes afinades amb característiques tímbriques de diversos instruments (piano i clarinet, guitarra i violí...) a partir del moviment a través de l'espai.

A la següent figura es mostra un exemple d'Espai Tímbric bidimensional. El dissenyador de l'instrument ha decidit que les dues característiques del so de l'instrument que no poden ser obtingudes per transformacions són el *pitch* i el *loudness*. Per aquesta raó decideix analitzar tots els La's (A0-A7) amb dues intensitats diferents (fortísimo i pianísimo). La resta de notes i dinàmiques intermitges s'obtidran per interpolació. Com a exemple es mostra com s'obtindria un C4 amb intensitat mezoforte.

Figura 5.1. Espai Tímbric 2 Dimensions

Un cop disposades les dades SMS, s'inicia un algorisme iteratiu amb espais convexes per a crear les *cel·les* que serviran més endavant com a base del procés d'interpolació (Figura 5.2). L'algorisme consta dels següents processos:

1. Es troba el centre de gravetat de tots els punts que formen l'espai.
2. Es troben els n+1 punts més propers al centre de gravetat, on n és el número de dimensions de l'espai. Els punts es troben a partir de la distància euclidiana, formant esferes al voltant del centre de gravetat.

3. S'uneixen els punts trobats formant la primera *cel·la*.
4. Es calculen les fronteres (plans o hiperplans) de l'espai format per la/les *cel·la/es*. Se'ls hi assigna un vector perpendicular i sentit 'cap a l'exterior' de l'espai.
5. Es calcula el centre de gravetat dels punts que formen part de les *cel·les*.
6. Es troba el punt exterior més proper al nou centre de gravetat.
7. Es forma una nova *cel·la* amb el hiperplà més proper.
8. Si queden més punts que no pertanyin a cap *cel·la*, es torna al punt 4.

Un cop definit l'espai, ens resta descriure el procés d'interpolació a seguir quan es demani un punt internig. L'algorisme d'interpolació consta de dos processos:

1. Trobar la *cel·la* a la que pertany el punt.
2. Buscar el camí òptim per a minimitzar el número d'interpolacions (i d'aquesta manera minimitzar la pèrdua de qualitat i la càrrega computacional). Per a fer-ho es realitzen els següents passos:
 - a) primer es traça una recta des de tots els punts interpolants de la *cel·la* en qüestió fins a la frontera oposada (aquella a la que no pertany el punt interpolant), passant pel punt que cerquem
 - b) Destriem la recta amb una intersecció amb la frontera més propera al punt cercat.
 - c) Interpolem els punts de la frontera fins a trobar el mencionat punt d'intersecció.
 - d) Interpolem entre el punt que no pertany a la frontera i la intersecció trobada.

Tot i que la descripció d'aquest tipus d'espai resol la majoria de les nostres necessitats i expectatives inicials, no es descarta, en un futur proper, una millora de l'Espai Tímbric basada en un estudi més exhaustiu dels mètodes d'interpolació existents per a Espais Convexes.^[36, 37]

Figura 5.2. Algorisme de creació de cel.les

5.4 CONVENCIIONS LÈXIQUES BÀSIQUES

Qualsevol format basat en missatges de text ha d'establir unes convencions lèxiques bàsiques i clares de forma que el lector pugui interpretar clarament cada element del missatge.

El primer que fem es definir uns separadors, és a dir, caràcters que delimiten cadascun dels elements del missatge. Als llenguatges del Metrix, els separadors vàlids són els següents caràcters: espai, tabulació, coma, punt, parèntesi, claudator. Cal notar que no es considera el caràcter de canvi de línia com a separador per evitar l'inconvenient d'haver de limitar el nombre de caràcters d'una línia de comanda.

Cadascun dels separadors mencionats té la seva utilitat concreta i, tot i que es podrien intercanviar sense suposar gaire problema, es limita la seva utilització per facilitar la intel·ligibilitat dels missatges. Moltes de les convencions lèxiques explicades als següents apartats es basen en la descripció de l'ús d'aquests separadors i el seu significat en un missatge.

Una línia que comenci amb el caràcter '/' és un comentari i no és interpretada com una comanda.

Tot i que l'interpretador del fitxer partitura i instrument és prou intel·ligent, es recomana no utilitzar paraules reservades per a definició de variables o noms d'instruments. D'igual manera, queda descartat l'ús de qualsevol separador dins d'un nom de variable o instrument ja que tindria resultats imprevistos.

5.4.1 Fórmules

Per a la definició d'algunes de les característiques d'un instrument mitjançant el SMSIDL és necessària la utilització de fórmules (v.§0). Aquestes fórmules matemàtiques serveixen tant per definir envolupants com per definir valors que depenguin d'un *input* variable (valor d'un paràmetre, número de generador...). Les fórmules poden fer us dels principals operadors aritmètics ('+', '-', '*', '/', '^') però en aquesta primera especificació no es permet la utilització de parèntesis.

A més dels operadors aritmètics, es reserven tres caràcters especials:

- @ : número identificador del Generador implicat a la definició.
- # : valor del paràmetre implicat a la definició, en un moment donat.
- \$: Durada de l'event.

En aquesta especificació no es preveu l'ús de les fórmules als fitxers partitura tot i que hi ha la intenció d'incorporar-ho en futures especificacions. (v. §0, per a exemples d'utilització).

6 ESTRUCTURA DE CLASSES

Per a controlar els diversos aspectes del procés de síntesi a alt nivell he dissenyat una estructura de classes en llenguatge C⁺⁺ ^{[11][26]}. La programació orientada a objectes ens permet de definir uns mòduls de programa amb funcionament independent de forma que la jerarquia funcional queda clarament diferenciada i es possibilita un estil de programació entenedor i, el que és més important, fàcilment ampliable i reutilitzable. També s'hauria d'afegir el fet que la resta d'interfície de classes SMS està programada en el mateix llenguatge i això facilita la seva connexió^[3].

6.1 MAPA GENERAL

A la figura es poden veure les diverses classes implicades al procés de síntesi així com les seves interrelacions. Es pot comprovar que a partir de dues entrades, el Fitxer Partitura (v.§0) i el Fitxer Instrument(v.§0) aconseguim una única sortida (el So Final sintetitzat).

Les dues classes que realitzen les funcions d'entrada-sortida amb els fitxers de Partitura i Instrument són, respectivament, la classe `CScoreFile` i la classe `CInstrumentFile`. Les classes `CInstrument` i `CGenerator` emmagatzemen tota la informació llegida del fitxer Partitura. La classe `CSynthController` és el veritable 'mestre de cerimònies': reb els nous de la partitura i controla la resta de classes (incloses les genèriques).

Als següents apartats es descriuen les funcions principals de cadascuna de les classes. No es pretén fer un recull exhaustiu del codi original tot i que sí que es donen unes pinzellades dels punts més trascendents.

6.2 EL DIRECTOR DE L'ORQUESTRA: CSynthController

Com es mencionava a la introducció del capítol, aquesta és la classe responsable de controlar tots els diversos aspectes i processos del sintetitzador.

Primerament, carrega la informació continguda al Fitxer Instrument i a l'Encapçalament del Fitxer Partitura (v.§8.1) i inicia tots els instruments i variables que, més endavant, estaran implicats en el procés de síntesi.

Seguidament, comença el Bucle de Síntesi a dins del qual rep nous events del Fitxer Partitura i realitza les accions oportunes per a la seva realització.

La classe `CSynthController` controla els diversos generadors que estan actius a cada moment a dins de cada instrument i s'encarrega de demanar els *frames* per sintetitzar-les. Aquest control el realitza mantenint una estructura dinàmica anomenada *Orquestra*. L'Orquestra és bàsicament un conjunt de llistes dinàmiques que segueix la següent estructura:

```
typedef struct
{
    int nInstruments; //numero d'Instruments a l'Orquestra
    T_InstrumentData *InstrumentDataArray; //array de dades d'Instrument
    int nPlayingInstruments; //número d'instruments actius en aquest moment
    int *pPlayingInstrumentsIndex; //index dels Instruments actius
}T_Orchestra;
```

Per tant, l'Orquestra és bàsicament una llista de 'dades d'instrument' i una llista dinàmica dels instruments que estan actius en un moment donat. En aquest punt cal assenyalar que quan iniciem un instrument a l'encapçalament de la partitura estem creant un objecte de la classe `CInstrument` però en el moment que definim diverses variables que fan referència en aquest instrument, totes elles comparteixen el mateix `CInstrument` (v.§8.1.3 i 8.1.4). Per això, es defineix el tipus `T_Instrument` de la següent manera:

```
typedef struct
{
    char *pLabel; //nom de la Variable d'Instrument
    int InstrumentType; //0:instrument,1:SMSFile,2:SMSHybrid
    int InstrumentClassIndex; // index de l' instrument index
    T_GeneratorData GeneratorsDataArray; //array de dades de Generador
}T_InstrumentData;
```

És a dir, cada instrument de l'Orquestra té un punter a la seva classe `CInstrument` (que com ja s'ha mencionat pot ser compartit), el nom de la variable que el defineix, el tipus d'instrument i una llista de dades de Generadors. Per això, la classe `CSynthController` també disposa d'una llista de punters a objectes de la classe `CInstrument`, independent de l'estructura de l'Orquestra:

```
CInstrument **pInstrumentArray;
```

Per la seva banda, les 'dades de Generadors' segueixen l'estructura següent:

```
typedef struct
{
    CGenerator **pGenerators; //punters a CGenerator
    int nGenerators; // número de generadors
    int *pActiveGeneratorsIndex; // llista d'index de generadors actius en aquest moment
    int nActiveGenerators; // número de generadors actius
}T_GeneratorData;
```

O sigui que contenen una llista de punters a objectes de la classe `CGenerator` (que sí són únics per a cada variable instrument) i una llista dinàmica d'índex dels generadors actius en un moment concret.

La definició completa de la classe `CSynthController` és la següent:

```
class CSynthController
{
public:
    CSynthController();
    ~CSynthController();
    void InitializeOrchestra(char *ScoreFileName);
    void Play();
    T_Time GetScoreDuration();
private:
    //Orquestra i instruments

    CScoreFile *pScoreFile;
    T_Orchestra Orchestra;
    CInstrument **pInstrumentArray;
    int nInstrumentObjects;

    // Temps i Events de síntesi

    T_Time CurrentTime;
    T_Event **pActualEventsArray;
    int nActualEvents;

    //Variables globals

    T_Data InstructionRate;
    T_Data SynSampleRate;
    T_Int SpecRange;
    T_Int SizeSpectrum;
    T_Int SizeSynthFrame;
    T_Int SizeSynthFFT;
    T_Int WindowSize;
    T_Data FrameTime;
    CSMSSynthParams GlobalSynthParams;

    //buffers i contadors de síntesi

    T_Data *pFftBuffer;
    T_Data *pSynthBuffer;
    T_WaveData *pSoundBuffer;
    T_Int SynthesisCounter;
    T_Int EventSample;
    CSoundIO *pOutputSound;
    CSMSSFrame **pPreviousFrameArray;
    CSMSSFrame **pSMSFrameArray;
    CSMSSpectralSynthesis *pSMSSpectralSynthesis;

    //funcions vàries de manteniment i actualització

    void Update_Generators(int nInstrumentIndex,int ActualEvent,int *InstrumentDataIndex);
```

```

void Refresh_PlayingInstruments(int index);
int Get_VariableInstrumentIndex(T_Event *ActualEvent,int *InstrumentDataIndex,int &nInstrumentIndex,int type);
void Kill_Events(T_Time ActualTime);
void Kill_Instrument(int PlayingInstrument);
bool ActivateGenerator(int InstrumentDataIndex,int GeneratorIndex);
T_Error Synthesize(int nFrames,T_Data SpecRange);
void DeleteOrchestra();
};

```

Es pot comprovar que, a més de l'Orquestra, la classe disposa de tota la informació de variables globals de síntesi a més dels *buffers* necessaris per a processar tots els *frames* SMS que rep dels generadors.

Les dues úniques funcions públiques (a més del constructor i destructor, és clar) són la funció `InitializeOrchestra`, que serveix per iniciar l'Orquestra i les diverses variables globals, i la funció `Play`, que executa el 'bucle de síntesi'.

6.2.1 El Bucle de Síntesi

Dins del 'bucle de síntesi' la classe executa bàsicament quatre processos:

1. Llegeix els events de la partitura.

Demana a la classe `CScoreFile` els events de la partitura relatius al moment actual.

2. Actualitza l'Orquestra.

Segons els events rebuts actualitza els instruments i generadors que estan sonant. També entrega la informació necessària als generadors per a que actualitzin els valors dels seus paràmetres de síntesi .

3. Omple un *array* de *frames* SMS.

Demana un *frame* SMS a cada generador actiu.

4. Sintetitza l'*array* i omple el *buffer* del so de sortida.

Sintetitza els *frames* emmagatzemats i omple el *buffer* del fitxer de so de sortida.

Per realitzar aquests processos el 'bucle de síntesi' es divideix en dues parts diferenciades. A la primera es realitzen els processos 1 i 2, i a la segona els processos 3 i 4. La freqüència amb que el bucle executa cada part depèn del valor de la variable global *InstructionRate* (que significa cada quants períodes de síntesi s'actualitzen els events i l'orquestra). Cal notar que la durada del període de síntesi ve definida per la variable *TimeIncr* definida com el quocient entre la mida d'un *frame* i la freqüència de mostreig del so ($T_Time \text{ TimeIncr} = \text{FrameSize/SynSampleRate}$). Aquests valors són crítics a l'hora d'aconseguir un

resultat acceptable i, per tant, l'usuari ha de conèixer els valors d'aquestes variables utilitzades en el procés d'anàlisi dels fitxers SMS que està utilitzant.

A la figura 6.2 es pot observar el diagrama de blocs de l'algorisme del bucle de síntesi. Per simplicitat s'han omès funcions i variables de control a baix nivell.

Figura 6.2. Bucle de Síntesi

6.3 ELS INSTRUMENTS: CInstrument

La classe `CInstrument` conté tota la informació llegida del Fitxer Instrument i entre elles es troba l'Espai Tímbric que representa una de les funcions bàsiques de la classe.

Com ja s'ha vist, l'Espai Tímbric és un espai virtual de n dimensions que es forma en situar les diverses pistes de Dades SMS en un punt concret de l'espai (v. § 5.3.2). La classe sap com obtenir dades de qualsevol punt de l'espai interpolant la informació carregada dels propis fitxers.

Com es pot veure a la definició complerta de la classe, la majoria de les seves funcions estan relacionades amb la creació i control del l'Espai Tímbric.

```
class CInstrument
{
protected:
    CInstrumentFile *DefinitionFile; //Punter a la classe CInstrumentFile
    T_TimbreSpace TimbreSpace; //Espai Tímbric
    T_Size nParams;
    T_Id *pInstrumentParams; //Paràmetres vàlids per a l'instrument

public:
    char *label; //Nom de l'Instrument
    T_GeneratorsArray *GeneratorsArray; //Dades dels generadors
    CSMSCollection *pSmsCollection; //Col·lecció de fitxers SMS

//Inicialització i Acabament

    CInstrument();
    ~CInstrument();
    void Init_Instrument(char *InstrumentName, char *InstrumentFileName,int &nGenerators);

//Informació sobre els generadors i els seus paràmetres, extreta del Fitxer Instrument

    T_Error GetGeneratorIdFromName(char *GeneratorName,int &GeneratorId);
    T_Error SetnGenerators(int nGen); // For Special SMS Instruments Only
    int GetnGenerators();
    T_Data GetDefaultDurationFromGenerator(T_Data *Coordinate);
    int Get_GeneratorIndex(char *GeneratorName);
    bool IsValidParam(T_Id ParamId, T_Id GeneratorIndex);
    int Get_nParams(char *label);
    int GetMaxParamValue(T_Id ParamId,T_Id GeneratorIndex,T_Data &ParamValue);
    int GetMinParamValue(T_Id ParamId,T_Id GeneratorIndex,T_Data &ParamValue);
    int GetDefaultParamValue(T_Id ParamId,T_Id GeneratorIndex,T_Data &ParamValue);
    T_Data TimbreSpace_GetnDimensions();
    T_Data GetSpectralRange();
    T_Error GetSMSValueFromControl(T_Id ControlParamId,T_Data ControlParamValue,float MaxParamValue,
        T_Id *ControlledParamsIdArray, T_Data *SMSParamValue,int &nSMSParams,bool
        &DefinesTimbreCoordinate,T_FFValue *TimbreCoordinate,T_Id GeneratorId,T_Time Time,
        T_Data PositionInFile,T_Time &Duration,T_Time NotEnhancedDuration);
    int GetnSMSControlledParamsFromControlParamId(T_Id ControlParamId,T_Id GeneratorId);

//Funció que retorna un frame a partir d'unes coordenades de l'Espai Tímbric. És cridada només pels generadors

    T_Error Collection_GetFrameAtTime(T_Time Time,CSMSFrame *pFrame,T_Data *pCoordinates=NULL);

private:

//Funcions internes de gestió de paràmetres

    T_Error GetSMSParamIdFromControlParamId(T_Id ControlParamId,T_Id GeneratorId,int &nControlledParams,
        T_Id *ControlledParamsIdArray,bool &Generic,int &Position);
    T_Error GetParamPositionFromId(int &Position,T_Id ParamId,T_Id GeneratorId,bool IsControl);

//Inicialització de la Col·lecció de Fitxers SMS

    T_Error InitFileCollection(T_FileCollection FileCollection);

//Funcions de gestió de l'Espai Tímbric
```

```

void Init();
void InitCells();
void InitPoints();
void InitSurfaces();
void InitGenerics();
void InitAxisInterpOrder();
// vector
T_Data Vector_Modul(T_Int nDimensions,T_Data *pVector);
T_Data Vector_ScalarProduct(T_Int nDimensions,T_Data *pVector1,T_Data *pVector2);
// cell
T_Error Cell_CreateCells();
T_Error Cell_AddCell(T_Int *pNewCell);
T_Error Cell_GoodCell(T_Int Point,T_Surface *pSurface);
T_Error Cell_FindCellOfPoint(T_Data *pPoint,T_Int *pnCell);
T_Error Cell_GetFrameAtTime(T_Int nCell,T_Data *pCoordinates,T_Time Time,CSMSFrame *pFrame);
// point
T_Error Point_GetFrameAtTime(T_Int nPoint,T_Time Time,CSMSFrame *pFrame);
// interpolate
T_Error Interpolate_GetInterpolatePath(T_Data *pCoordinates,T_Int nAxis,T_InterpolatePath *pPathArray,
T_Int nPaths,T_InterpolatePath **ppFinalPaths,T_Int *nFinalPaths,T_PathsArray *pStepPaths);
T_Error Interpolate_InterpolatePaths(T_InterpolatePath *pPath1,T_InterpolatePath *pPath2,T_Data InterpFactor,
T_Time Time,CSMSFrame *pFrame);
T_Error Interpolate_GetFrameFromPath(T_InterpolatePath *pPath,T_Time Time,CSMSFrame *pFrame);
// timbre space
T_Error TimbreSpace_SetDimensions(T_Int nDimensions);
T_Error TimbreSpace_AddTimbre(T_Data *pLocation,T_CollectionPath *pPath);
T_Data TimbreSpace_Dist2(T_Int P1,T_Int P2);
T_Data TimbreSpace_Dist2ToGravityCenter(T_Int Point,T_Data *pGravityCenter);
// surface
T_Error Surface_Init();
T_Error Surface_Add(T_Int *pPoints,T_Int *pnSurface);
T_Error Surface_Delete(T_Int SurfaceIndex);
T_Error Surface_DeleteAll();
T_Error Surface_CalculateCoeff(T_Int nSurface,T_Int PointInBadSize);
// Id array
T_Error IdArray_AddId(T_IdConv *pIdConv,T_Id Id1,T_Id Id2);
T_Id IdArray_GetId(T_IdConv *pIdConv,T_Id Id1);
T_Error IdArray_DeleteArray(T_IdConv *pIdConv);
T_Data Point_GetDuration(T_Int nPoint);
T_Data Collection_GetDuration(T_Data *pCoordinates);
T_Data Cell_GetDuration(T_Int nCell,T_Data *pCoordinates);
T_Data Interpolate_GetDurationFromPath(T_InterpolatePath *pPath);
T_Data Interpolate_InterpolatePaths2(T_InterpolatePath *pPath1,T_InterpolatePath *pPath2,T_Data InterpFactor);
T_Data InterpolateDuration(T_Data Duration1,T_Data Duration2,T_Data InterpFactor);
};

```

Per tant, apart de les funcions de gestió de l'Espai Tímbric, la classe també realitza les funcions de gestió de la informació continguda al Fitxer Instrument. Per això disposa d'un punter a un objecte de la classe `CInstrumentFile` i de diverses funcions per a gestionar la informació i passar-la als generadors (`GetDefaultParamValue`, `GetSMSValueFromControl...`).

6.4 LES PARTS D'UN INSTRUMENT: CGenerator

Un Generador és la unitat mínima dins d'un instrument capaç de produir un so per ella mateixa (v.§ 5.3.1) i per això la classe generador es capaç d'obtenir (a partir de la informació que demana al seu Instrument) un *frame* que serà sintetitzat per la classe `CSynthController`. Aquesta funció la realitza a través de la funció membre `GetFrameFromGenerator` a la que només cal passar-li un punter a un *frame* buit i un temps concret. Aquesta funció crida a la seva homòloga de la classe `CInstrument` i afegeix les transformacions necessàries (punter a la classe `CSMSTransform`).

Està clar doncs que la classe necessita disposar d'un punter a la classe `CInstrument` a la que pertany. Val a notar que aquest objecte de la classe `CInstrument` serà compartit per tots els generadors que derivin de la mateixa definició d'instrument, independentment de la variable a la que pertanyin (v. §6.2, descripció d'Orquestra).

L'altra característica important d'aquesta classe és que conté un punter a una classe anomenada `CSMSSynthParams` (Paràmetres de Síntesi SMS). Aquesta classe emmagatzema els diversos paràmetres de síntesi (baix i alt nivell) i el seu valor a cada moment. L'encarregat de mantenir aquests valors, actualitzar-los i passar-los a les altres classes que els demanin és la classe `CGenerator` mitjançant funcions com `SetParam` i `GetParam` o `UpdateSMSParms`.

```
class CInstrumentEvent
{
private:
    bool ValidParams[nSynthParams];
    bool ActiveParams[nSynthParams];

public:
    char *label;//Nom del Generator
    int nParams;//Número de paràmetres vàlids
    CSMSSynthParams *pSynthParams;//Punter a la classe que gestiona els paràmetres de síntesi SMS
    CSMSFrame *LastFrame;//Últim frame entregat, indispensable per al procés de síntesi
    CInstrument *pInstrument;//Punter a l'instrument al que pertany
    T_Id GeneratorId;//Número de generador otorgat per la classe CInstrument
    CSMSTransform *pSMSTransform;//Punter a la classe que gestiona les transformacions SMS
    T_Time NotEnhancedDuration;//Durada original
    bool AlreadyEnhancedDuration;//S'ha allargat la durada original

//Inicialització i acabament
    CInstrumentEvent();
    CInstrumentEvent(int index,CInstrument *pInstrument);
    ~CInstrumentEvent();
    T_Error InitInstrumentEvent(int index,CInstrument *pInstrumentEvent);
    T_Error KillGenerator();

//Funció primordial dels generadors, entregar un frame SMS a partir d'una única dada, el temps actual de síntesi.
    T_Error GetFrameFromGenerator(CSMSFrame *pSMSFrame,T_Time Time);

//Gestió de Paràmetres
    bool IsActiveParam(T_Id ParamId);
    bool IsValidParam(T_Id ParamId);
    T_Error UnValidateParam(T_Id ParamId);
    T_Error ValidateParam(T_Id ParamId);
    T_Error SetActiveParam(T_Id ParamId);
    T_Error KillActiveParam(T_Id ParamId);
    T_Error SetParam(T_Id ParamId,float Value,float Pos=0);
    T_Error SetParamEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope *pEnvelope);
    T_Error InitParamEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope *pEnvelope);
    T_Error SetFileName(T_Id ParamId,char *pFileName);
    T_Data GetParam(T_Id ParamId,T_Data Pos=0);
    T_Error GetParamEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope **ppEnvelope);
    T_Error GetFileName(T_Id ParamId,char **ppFileName);
    T_Error GetDuration(T_Time Duration);
    T_Error GetPosFromTime(T_Time Time,T_Data &Pos);
    T_Error GetTimbreSpaceCoordinateFromGenerator(T_Data *Coordinate,T_Time Time);
    T_Error UpdateSMSParms(T_Time Time);
    T_Data GetDefaultDurationFromGenerator(T_Data Time);
```

```
};
```

6.5 ELS LECTORS

6.5.1 El Lector de Fitxers d'Instruments: CInstrumentFile

Aquesta és la classe responsable de llegir tota la informació continguda en un fitxer de text estàndard escrit segons el SMSIDL (v.§0).

La classe passa tota la informació al corresponent Instrument quan el SynthController executa la seva inicialització mitjançant el membre de la classe Open. La informació obtinguda és transferida a l'argument GeneratorsArray, variable membre de la pròpia classe CInstrument. Els altres membres realitzen tasques específiques de lectura i interpretació. Mereixen menció apart tots els membres dedicats a la tasca de calcular valors numèrics a partir d'una cadena de text (SolveFormula, GetNumber, SolveEnvelope...) (v.§5.4.1).

```
class CInstrumentFile
{
public:
//Inicialització i acabament
    CInstrumentFile();
    ~CInstrumentFile();
    bool Open(char *score,T_GeneratorsArray *&InstrumentGeneratorsArray);//Obertura i lectura del Fitxer Instrument

//Funcions de resolució de fórmules cridades per altres classes
    static int Solve_Formula(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray,char *Formula,float &FinalResult,int GeneratorId,T_Time
        &Duration,bool IsDuration,float ParamValue,float MaxParamValue,float Time,float
        PositionInFile,T_Time NotEnhancedDuration);
    void SolveAllPossibleFormulas(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);

protected:
    ifstream ScoreInput;//Estructura de I/O
    int line;//Número de línia en processament
    char *Types[41];
    static int ReadLabelsTypes[6][6];

//Funcions de lectura
    void UpdateGenerators(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void UpdateSMSParams(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void UpdateControlParams(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void UpdateTimbreSpace(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void UpdateParamEnvelopes(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void UpdateTimeEnvelopes(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void Read_Params(char scline[1000],int ParamId,T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
    void Get_GeneratorsId(T_GeneratorsIdArray *IdGenerators,char *Data);
    int Get_LabelId(char *Label);
    void SeparateGenerators(char *Data,char *FirstLabel,char *SepGenerators);

//Resolució de Fórmules
    static void UpdatePriority(int *OperatorArray,int *PriorityArray,int nOperators);
```

```

static T_Id GetNumber(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray,char *NumberString,float &Result,int GeneratorId,T_Time
&Duration,float ParamValue,float MaxParamValue,float Time,float PositionInFile,bool
IsDuration,T_Time NotEnhancedDuration);
static int GetOperator(char *Data);
static bool Operate(float Number1,float Number2,int Operator,float &Result);
static T_Id Solve_Envelope(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray,float &result,char *EnvelopeData,int
GeneratorId,T_Time &Duration,float ParamValue,float MaxParamValue,float Time,T_Data
PositionInFile,bool IsDuration,T_Time NotEnhancedDuration);
void SolveGenericFormulas(T_GeneratorsArray *&GeneratorsArray);
static bool SolveOperations(T_FFValue *NumberArray,int *OperatorArray,int *PriorityArray,int &nOperators,int Priority);
static float GetMinValueFromEnvelope(T_Envelope Envelope);
static float GetMaxValueFromEnvelope(T_Envelope Envelope);

};

```

6.5.2 El Lector de Fitxers Partitura: CScoreFile

La classe `CScoreFile` és la classe responsable de llegir tota la informació emmagatzemada dins un fitxer de text estàndard i escrit segons les normes generals del MSDL (v.§0). La classe llegeix tota la informació continguda a l'Encapçalament (*Header*) així com tots els events temporals.

La classe llegeix tots els events quan el *SynthController* crida la funció membre `Open` i emmagatzema tota la informació dins un *buffer*. Dins del 'Bucle de Síntesi'(v.§6.2) va passant els events al Controlador a partir de tres funcions que es poden utilitzar indistintament (`GetNextEvent`, `GetPreviousEvent`, `GetEventsBetweenTime`) fins que els events emmagatzemats s'acaben i passa un *flag* de final de partitura. Aquest tipus de funcionament és clarament compatible amb un funcionament a temps real i en previsió que en un futur proper es pugui definir la classe `CScoreStream`. A la variable pública `MyInfo` es guarda tota la informació recollida de l'encapçalament (v.§8.1) de la partitura així com els valors per defecte que no han estat modificats. El membre protegit `GetEvents` és l'encarregat de conduir el procés d'interpretació dels missatges de text de la partitura, cridant als altres membres especialitzats en funció del tipus de missatge que s'hagi d'interpretar.

```

class CScoreFile
{
private:

    T_Event **pArrayEvents;//Llista d'events llegits
    T_ArrayInscoreInfo *ArrayInscoreInfo;//Llista d'Events relatius a variables Globals

public:
    ifstream ScoreInput;//Estructura de I/O
    int line;//Número de línia en processament
    char sline[500];
    static char *Labels[nLabels];//Etiquetes o noms reservats
    static int Types[nLabels];//Tipus de dades de cada etiqueta
    T_VariableArray Variables;

    CScoreFile();
    ~CScoreFile();
    void Open(char *score);
    T_Info *MyInfo;

//Funcions d'obtenció d'events

    int event_pointer;//Punter al proper event a llegir
    int nevents;//Número d'Events llegits

```

```

T_Event *Get_Next_Event();//Torna el següent event segons el valor del punter
T_Event *Get_Previous_Event();//Event anterior
int Get_Events_between_times(T_time t1,T_time t2,T_Event **ActualEventsArray,int nActualEvents); //Retorna tots els
                                                                    events rebuts entre tm1 i tm2
void Goto(T_time newtime);//Especifica una posició temporal per enviar el punter a events

protected:

//Funcions Internes de lectura

T_Error Get_Events(ifstream ScoreInput);
int Fields(char *scline,int relative,BOOL &frames);
float Beat(char *scline,int relative,float time,T_Info *MyInfo,bool Duration);
float Time(char*scline,int relative,float time,T_Info *MyInfo);
int Get_Label(char *data);
int Get_Type(int label);
void Update_Info(T_time MyTime);
void Is_Variable(int &varnum,char *instr,char varname[25],char varlink[25],int &vartype);
void Is_Info(char scline[500],T_Info *My_Info,T_time My_time,BOOL is_inscore);
void Is_Instrument(char scline[500]);
void Is_Definition(T_VariableArray &Variables);
float Is_Pitch(char *scPitch,BOOL &relativeparam);
float Is_Loudness(char loudness[5]);
void Get_Extention(char *original,char name[25],char extention[25]);
void Get_InfoLine(char scline[500]);
};

```

6.6 CLASSES GENÈRIQUES DE SÍNTESI SMS

Figura 6.3: proposta d'estructura de classes per a SMS

En el procés de síntesi (v. § 4.3), se sintetitzen per una banda els parcials (síntesi additiva) i, per l'altra, el residu (síntesi substractiva). Per tant, faran falta dos procediments de síntesi i un procediment que realitzi la superposició de finestres (*overlap*).

La classe `CSpectralSynthesis` deriva de `CSpectrum`. El primer que trobem és el constructor (`CSpectralSynthesis`) i el destructor (`~CSpectralSynthesis`). A continuació es defineixen el procediment que omple l'espectre amb les dades dels parcials (`SineFillSpectrum`) i el que omple l'espectre amb les dades del residu (`SpecFillSpectrum`). `NoiseEnv` calcula la forma espectral (magnituds) del residu, a partir dels coeficients estocàstics. Finalment `WindowingOverlap` realitza la superposició de finestres.

La classe `CSMSSynthParams` conté tots els paràmetres de síntesi d'un *track* i sap quin és el seu valor per defecte. Cada vegada que es vol sintetitzar un so, primer es crea aquesta classe i s'omplen els paràmetres. Després s'envia aquesta classe a `CSMSSynthesis`, la que pròpiament sintetitza.

6.6.1 La classe paràmetres de síntesi: `CSMSSynthParams`

La classe que guarda els paràmetres de síntesi i sap quin és el seu valor per defecte, s'anomena `CSMSSynthParams`.

El constructor (`CSMSSynthParams`) inicialitza els paràmetres al seu valor per defecte. Les variables es divideixen en les que són envolupants (poden canviar al llarg de la síntesi) i les que no ho són (`pOutputSoundFile`, `pInputSmsFile`, `pInputSmsHybridFile`, `SamplingRate`, `BeginEventTime`...). Les primeres es troben en una llista anomenada `pEnv`.

A continuació s'inclou la definició complerta de la classe:

```
class CSMSSynthParams
{
public:

// constructor i destructor

    CSMSSynthParams();
    ~CSMSSynthParams();

public:

// variables membres

    T_Type Mode;
    T_Time Duration;
    CEnvelope pEnv[ nEnvParams ]; //Llista de paràmetres envolupants

protected:

    char pOutputSoundFile[250];
    char pInputSmsFile[250];
    char pInputSmsHybridFile[250];
    T_Data SamplingRate;
```

```

T_Data BeginEventTime;
T_Data EndEventTime;
T_Data BeginSelectionTime;
T_Data EndSelectionTime;
T_Data HybBeginSelectionTime;
T_Data HybEndSelectionTime;
BOOL Hybridize;
BOOL SameSpectralEnv;
BOOL Mix;
T_Data WindowSize; // Mida de la finestra en número de frames
T_Int FrameSize; // Mida del frame en número de mostres
T_Size Overlap;
BOOL DiskCache;
T_Type SynthesisOutput;
T_Word SynAttributeFlags;
BOOL NoUnvoicedTimeStretching;
BOOL ImpulseResponse;
char pImpulseResponseFile[250];
BOOL AlignmentPhUBeginTimeSynchronization;
BOOL AlignmentPhUDurationSynchronization;
BOOL AlignmentUseRules;
char pLoopSmsFile[250];
T_Time LoopSmsFileBeginTime;
T_Time LoopSmsFileEndTime;
char pOutputSmsFile[250];

public:

//Procediments accessibles des d'altres classes

T_Error DefaultParams();//Valors per defecte de tots els paràmetres
BOOL DefaultEnvelope(T_Id EnvelopeId);
T_Data Get(T_Id ParamId,double Pos=0);//Retorna el valor d'un paràmetre segons una posició que va de 0(començament)
a 1(durada)
T_Error GetEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope **ppEnvelope);//Retorna una envolupant sencera
T_Error GetFileName(T_Id ParamId,char **ppFileName);//Retorna el nom d'un fitxer
T_Error Set(T_Id ParamId,T_Data Value,double Pos = SET_CONSTANT);//Modifica el valor d'un paràmetre
T_Error SetFileName(T_Id ParamId,char *pFileName);//Modifica el nom d'un fitxer
T_Error SetEnvelope(T_Id ParamId,CEnvelope *pEnvelope); //Modifica una envolupant complerta
T_Error SetDuration(T_Data NewDuration);//Modifica la durada
T_Data GetMaxValueFromParam(T_Id ParamId);//Retorna el valor màxim d'un paràmetre
};

```

6.6.2 La classe de síntesi: CSMSSynthesis

CSMSSynthesis és la classe que s'encarrega de sintetitzar un *frame* o un *track*.

Aquesta classe deriva de `CSpectralSynthesis`, ja que ha de sintetitzar parcials (síntesi additiva), sintetitzar residus (síntesi subtractiva) i superposar finestres (*overlap*). El procediment que sintetitza un *track* és `SynthTrack`. Se li passen els paràmetres de síntesi (`pSynthParams`) i el *track* que es vol sintetitzar. En cas de voler fer una *cross-synthesis*, és a dir, barrejar informació de dos *tracks*, també se li passa un segon *track*, `pSMShybridTrack`. Per sintetitzar només un *frame*, trobem la funció `SynthFrameSpectrum` però la funció que utilitzem al nostre cas és `SynthFrameArraySpectrum` capaç de sintetitzar una llista de *frames*. Després trobem els procediments per realitzar transformacions. `Transform` realitza canvis de *pitch*, modificacions d'amplitud i freqüència de parcials, filtres freqüencials, canvis sobre l'envolupant del residu, etc. `Modulate` és el procediment que afegeix *vibrato* tant a la magnitud com a la freqüència dels parcials i del residu. `Hybridize` interpola dos *tracks* diferents. Finalment la funció `TimeStretching` allarga o escurça la durada del so. Totes aquestes transformacions no són processos que es realitzen un darrere l'altre, sinó que són simultanis.

6.7 CONCLUSIONS

Com s'ha vist al present capítol, la programació orientada a objectes proporcionada per el llenguatge C⁺⁺ ens ha permès de desenvolupar una estructura de classes modular i de funcionament prou entenedor. Igualment, es deixa la porta oberta a futures modificacions o optimitzacions i la integració amb la interfície genèrica SMS serà quasi immediata. Tanmateix, s'ha comprovat la utilitat de disposar de unes classes moduls de síntesi i anàlisi SMS a baix nivell^[3] ja que la seva integració al METRIX ha sigut molt eficient i ha comportat modificacions mínimes.

Per tant, les classes del protocol ja han assentat unes bases i l'únic que resta, en un futur, és treballar per a la seva millora i perfeccionament.

7 LLENGUATGE PER A LA DESCRIPCIÓ D'INSTRUMENTS (SMSIDL)

Per definir un Instrument amb el SMSIDL (*SMS Instrument Definition Language*) no s'han de fer servir missatges de baix nivell ni preocupar-se de l'organització de bytes il·legibles. S'utilitzen un conjunt de paraules reservades que combinades, segons una sintaxi lògica, constitueixen els missatges del Fitxer de Definició d'Instrument (*Instrument Definition File, IDF*). Un Fitxer SMSIDL pot ser un fitxer de text ASCII estàndard i pot ser editat amb qualsevol processador de text.

El Fitxer Instrument es divideix en quatre parts diferents: la definició dels Generadors (*Generators*) de l'Instrument, l'Espai Tímbric (*Timbre Space*), Envolupants Temporals i de Paràmetres (*Time & Parameters Envelopes*) i per últim els Paràmetres de Control i SMS (*Control & SMS Parameters*). S'ha de tenir en compte que, com es veu més endavant, l'ordre d'aquestes parts és crític ja que les referències a seccions que encara no han estat definides no es resoldran.

Cadascuna de les parts va precedida del caràcter '{' i acaba amb '}'. Les etiquetes que defineixen les sis subparts són: *Generators:*, *TimbreSpace:*, *ParamEnvelopes:*, *Time Envelopes:*, *SMSParams:*, *ControlParams:*.

A les properes seccions es detallen les característiques més importants de cadascuna de les parts que formen el Fitxer Instrument. Per definir la sintaxi dels missatges es fa servir la següent nomenclatura: Ετιθηετα (Cadena a introduir directament) i Informació (Dades a introduir pel dissenyador en funció de l'instrument).

7.1 GENERADORS (*Generators*)

A aquesta part s'assigna un nombre enter i una etiqueta a cada generador (v. §5.3.1) que forma part de l'Instrument.

El número identificador s'utilitza a les següents parts del Fitxer Instrument a fi de definir característiques particulars de cada generador. El nom s'utilitza més endavant al Fitxer Partitura (*Score File*).

L'únic missatge que s'inclou en aquesta part té la següent sintaxi:

$$\forall N \alpha \mu \epsilon [\text{Generator}], \text{Nom} \forall$$

On:

Generador: Numero Identificador del Generador. Es pot accedir a més d'un generador alhora utilitzant la sintaxi $0, 1, \dots, n$ o bé $0-n$.

Nom: Qualsevol etiqueta o paraula identificadora (excepte les reservades). Si s'utilitza la definició simultània de més d'un generador s'afegirà el numero identificador després de la etiqueta.

Ex:
Es defineixen 85 generadors que tindran el nom key0, key1, key2...key84

```
Generators :  
{  
  "Name[0-84],Key"  
}
```

7.2 ESPAI TÍMBRIC (*Timbre Space*)

La definició d'un Espai Tímbric (v. §5.3.2) amb el SMSIDL consisteix en la definició de tres aspectes diferents:

Primer s'ha de definir el número de dimensions de què es disposarà a l'espai. El dissenyador ha de decidir quines característiques de l'instrument representen un canvi substancial en el seu so que no es pot aconseguir utilitzant les diverses transformacions disponibles. Per exemple, una característica com la nota d'un piano que s'està tocant podria aconseguir-se simplement transformant el *pitch* d'una sola nota analitzada o bé simular els canvis tímbrics que es produeixen interpolant diverses notes mitjançant l'Espai Tímbric.

Per a cada dimensió haurem de disposar dels fitxers de dades SMS prèviament analitzats. Està clar que un augment en el nombre de dimensions repercuteix en una major utilització de memòria del sintetitzador. S'ha d'optar per un compromís entre la qualitat del so final i la quantitat de memòria utilitzada.

La sintaxi d'aquest missatge és la següent:

$\forall v \chi \text{oord} \delta, \text{Número de Dimensions} \forall$

A continuació s'ha de definir el tipus d'interpolació que s'utilitzarà per interpol·lar a cada dimensió. Hi ha un banc de tipus d'interpolacions disponibles ampliable per l'usuari.

La sintaxi utilitzada és:

$\forall I \nu \tau \text{T} \Psi \pi \epsilon, \text{Tipus d'Interpolació} \forall$

Per últim, s'han de posicionar els diversos fitxers de dades SMS a un punt concret de l'espai definit. La classe `CInstrument` podrà obtenir posicions intermitges interpolant les dades carregades a la memòria.

La sintaxi del missatge és:

$\forall \text{Nom del Fitxer } 1, (\text{Coordenada } 1_1, \dots, \text{Coordenada } x_{1n}) \forall$
 ...
 $\forall \text{Nom del Fitxer } n, (\text{Coordenada } n_1, \dots, \text{Coordenada } n_n) \forall$

Ex.

Es pot obtenir un so de piano de bona qualitat emmagatzemant les dades SMS de només vuit tecl·les (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) i obtenint la resta per interpolació. En aquest cas només utilitzarem una sola dimensió (pitch). Les altres variacions es poden obtenir aplicant transformacions.

```
SMSTimbreSpace :
{
  "nCoord,1"
  "IntType,PianoPitch "
  "c:\Metrix\Piano\A0.sms,0 "
  "c:\Metrix\Piano\A1.sms,0.1412 "
  "c:\Metrix\Piano\A2.sms,0.2824 "
  "c:\Metrix\Piano\A3.sms,0.4235 "
  "c:\Metrix\Piano\A4.sms,0.5765 "
  "c:\Metrix\Piano\A5.sms,0.7176 "
  "c:\Metrix\Piano\A6.sms,0.8588 "
  "c:\Metrix\Piano\A7.sms,1 "
}
```

7.3 ENVOLUPANTS (*ENVELOPES*)

Hi ha dos tipus d'envolupants disponibles: Envolupants Temporals (*Time Envelopes*) i Envolupants de Paràmetres (*Parameter Envelopes*).

La sintaxi per definir una envolupant és:

\forall Nom Envolupant, $(x_1, y_1) (x_2, y_2) \dots (x_n, y_n) \forall$

7.3.1 Envolupants Temporals (*Time Envelopes*)

Una Envolupant Temporal és una funció definida per l'usuari i relativa al temps que ha passat des de l'inici de l'event. L'envolupant retorna un únic valor segons el moment de síntesi actual.

Amb aquestes envolupants es poden definir *fade-in*, *fade out* o fins i tot modificar la durada d'un event segons el valor d'un paràmetre concret.

Ex:

Definim una envolupant temporal de *Fade-Out*. A més, allarguem la durada del so en 0,6 segons per modelar el so remanent a l'instrument un cop s'ha deixat de tocar la nota.

TimeEnvelopes :

```
{  
  "FadeOut,Linear,(0,1)($,1)($+0.3,0.1)($+0.6,0)"  
}
```

7.3.2 Envolupants de Paràmetre (*Parameter Envelopes*)

En aquest cas definim una envolupant que s'aplica a una característica del so i que varia segons el valor d'un dels paràmetres de síntesi disponibles. Una envolupant d'aquest tipus no retorna un únic valor sinó una envolupant sencera.

Amb aquestes envolupants podem modelar filtres freqüencials o modificar qualsevol altra característica del so segons el valor d'un paràmetre concret.

Ex:

Definim un filtre passa alt per modelar el comportament d'un piano segons la tecla que s'estigui tocant.

ParamEnvelopes :

```
{  
  "PianoLPF,Linear,(0,1)(0.5,0.39*# +0.5)(1,0.00006*# ^2)"  
}
```

7.4 PARÀMETRES (*Parameters*)

A aquesta part definim els Paràmetres de baix (SMS) i alt nivell (Control) que formen part del comportament de l'Instrument.

7.4.1 Paràmetres SMS (*SMS Parameters*)

Els Paràmetres SMS són paràmetres de baix nivell directament relacionats amb característiques del so com l'amplitud dels parcials, component estocàstic... (v. §14)

Per definir un Paràmetre SMS només cal donar els seus valors màxim, mínim i per defecte. Els paràmetres SMS que no es defineixen aquí no seran accessibles per a l'Instrument des de la Partitura i en el procés de síntesi agafaran els valors per defecte assignats per la classe genèrica `CSMSSynthParams` (v. §6.6.1). De la mateixa manera, tampoc no estaran disponibles per ser mapejats a un Paràmetre de Control (v. §7.4.2).

Ex:

Definim tres Paràmetres SMS que seran accessibles a baix nivell des de la Partitura o es podran mapejar.

```
SMSParams :  
{  
  "Amp, 0, 2, 1"  
  "AmpSineWeight, 0 ,1, 1"  
  "AmpSpec, 0, 1, 1"  
}
```

La sintaxi dels Paràmetres SMS és:

"Nom del Paràmetre, Valor mínim, Valor màxim, Valor per defecte"

7.4.2 Paràmetres de Control (*Control Parameters*)

Els Paràmetres de Control són paràmetres d'alt nivell relacionats directament amb accions realitzades pel músic a la seva interpretació. La llista de Paràmetres de Control encara està per completar i està formada pels següents:

1.Genèrics:

Attack
Release
Pitch
Attack_duration
Release_duration
Duration
Loudness

2.Teclats:

Key Velocity
Key Number
Key Pressure
Pitch-bend wheel
Mod wheel

Switch pedal
Continuous pedal

3.Instruments de Corda

Pick velocity
Bow velocity
Pick pressure
Pick position
Bow position
Finger position
Finger pressure
Fret position
Fret pressure
String Damping
String Detune
Body size
Bow beta

4.Instruments de Vent

Wind pressure
Embouchure
Lip pressure
Lip frequency
Wind keypads

5.Instruments percussius

Drum head striking X position
Drum head striking Y position
Drum head striking distance from centre
Drum head striking angle

Per definir un Paràmetre de Control també s'han de definir els seus valors màxim, mínim i per defecte. A més, s'ha de definir la seva relació amb els Paràmetres SMS de baix nivell o la posició a l'Espai Tímbric.

Un sòl Paràmetre de Control pot estar mapejat a diverses referències de baix nivell, ja sigui Paràmetres SMS o una posició a l'Espai Tímbric. És en aquesta part del Fitxer Instrument on es fa ús de les envoltants definides prèviament.

Aquesta és la sintaxi utilitzada:

"Nom del Paràmetre de Control, Valor mínim, Valor màxim, Valor per defecte, [Nom del Paràmetre SMS₁, Fòrmula₁]...[Nom del Paràmetre SMS_n, Fòrmula_n] [ΤιμβρεΣπαχε,(Coordenada₁,...,Coordenada_n)]"

Ex:

Definim tres paràmetres de Control per a un Instrument piano. El primer està mapejat als tres paràmetres SMS definits prèviament mentre que els altres dos defineixen una posició a l'Espai Tímbre.

```
ControlParams :
{
  "KeyVelocity,0,127,64,[Amp,#/127*2*TimeEnvelope(FadeOut)]
  [AmpSineWeight,ParamEnvelope(PianoLPF)]
  [AmpSpec,0.0000506*#^2+0.00145*#]"

  "KeyNumber[@],@,@@,@[TimbreSpace,(@/84)]"

  "Pitch[@],55*2^@*2^0.08333-2^1.019,55*2^@*2^0.08333+2^1.019,55*2^@*2^0.08333, [TimbreSpace,(@/84)]"
}
```

7.5 CONCLUSIONS

El SMSIDL s'ha dissenyat com un llenguatge de descripció d'instruments simple però alhora potent i flexible. Ha demostrat la seva utilitat en el disseny d'instruments SMS però encara queda provar-lo més exhaustivament a la definició d'instruments més complexes (cal advertir que com es demostra a l'Annex 3, la definició d'un instrument comporta un estudi detallat de les seves característiques acústiques).

Per altra banda, es té la seguretat que, amb unes mínimes adaptacions, el SMSIDL podria servir de base per a la descripció d'instruments basats en altres tècniques de síntesi.

7.6 EXEMPLE

A continuació es reuneixen els diversos exemples donats en aquest capítol i que conformen la definició completa d'un piano SMS (v. §15).

```
Generators :
{
  "Name[0-84],key"
}

SMSTimbreSpace :
{
  "nCoord,1"
  "IntType,PianoPitch "
  "c:\Metrix\piano\a0.sms,0 "
  "c:\Metrix\piano\a1.sms,0.1429 "
  "c:\Metrix\piano\a2.sms,0.2857 "
  "c:\Metrix\piano\a3.sms,0.4286 "
  "c:\Metrix\piano\a4.sms,0.5714 "
  "c:\Metrix\piano\a5.sms,0.7143 "
  "c:\Metrix\piano\a6.sms,0.8571 "
  "c:\Metrix\piano\a7.sms,1 "
}
```

```

ParamEnvelopes :
{
  "PianoLPF,Linear,(0,1)(0.5,0.00390625*#+0.5)(1,0.000061035*#^2)"
}

TimeEnvelopes :
{
  "FadeOut,Linear,(0,1)($,1)($+0.3,0.1)($+0.6,0)"
}

SMSParams :
{
  "Amp,0,2,1"
  "AmpSineWeight,0,1,1"
  "AmpSpec,0,1,1"
}

ControlParams :
{
  "KeyVelocity,0,127,64,[Amp,#/127*2*TimeEnvelope(FadeOut)]
  [AmpSineWeight,ParamEnvelope(PianoLPF)]
  [AmpSpec,0.0000506*#^2+0.00145*#]"

  "KeyNumber[@],@, @, @, [TimbreSpace, (@/84)]"

  "Pitch[@],55*2^@*2^0.08333-2^1.019,55*2^@*2^0.08333+2^1.019,55*2^@*2^0.08333,
  [TimbreSpace, (@/84)]"

}

end

```

8 LENGUATGE PER A LA DESCRIPCIÓ DE PARTITURES MUSICALS (MSDL)

El Llenguatge per a la Descripció de Partitures Musicals (*MSDL: Musical Score Description Language*) basa algunes de les seves característiques en llenguatges de descripció de partitures ja experimentats tot i que introdueix noves formes sintàctiques i ampliacions.

El MSDL és un llenguatge de control de síntesi basat en text, no hi ha missatges de baix nivell. Amb una lectura ràpida, qualsevol músic pot entendre la partitura que s'està transcrivint. Igual que el Fitxer de Descripció d'Instrument, el Fitxer Partitura (*Score File*) pot ser un fitxer de text ASCII estàndard i pot ser editat amb qualsevol processador de text.

Tot i que no es pretén una sintaxi exactament igual a la del SMSIDL, sí que s'ha procurat mantenir una similaritat i compatibilitat.

La partitura està formada per dues parts diferenciades que seran discutides a les properes seccions: l'Encapçalament (*Header*) i el Cos (*Body*). Als següents apartats s'expliquen les característiques de les dues parts.

8.1 ENCAPÇALAMENT (*Header*)

A l'Encapçalament es defineixen totes les variables globals de la partitura i el so de sortida. Conceptes com el Tempo, Compàs, Nom del Fitxer de So Generat o Freqüència de Mostreig s'han d'incloure en aquesta part o el seu valor serà el que s'assigna per defecte.

A dins de l'encapçalament trobem quatre parts diferents que es descriuen als següents apartats: Informació de Partitura (*Score Information*), Informació del So (*Sound Information*), Definició d'Instruments (*Instrument Definition*) i Definició de Variables de l'Usuari (*User Variable Definition*).

8.1.1 Informació de Partitura (*Score Information*)

En aquesta part de l'Encapçalament es poden definir les següents variables relacionades amb la partitura: Tempo, Compàs, Resolució, Escala i Banc.

La sintaxi és la següent:

```
Σχορε_Ινφο
{
  Τεμπο: Valor
  Ρεσολυτιον: Valor
  Μετερ□: Valor
  Σχαλε□: Valor
  Βανκ□: Valor
}
```

Tot seguit, es detalla la forma com es defineixen els diversos valors:

- $\forall \text{Τεμπο} \square: x / y \forall$

On x és el nombre de figures per minut i y representa el valor de la figura (1=rodona, 2=blanca, 4=negra, 8=corchera, 16=semicorchera...).

- $\forall \text{Μετερ}: x / y \forall$

On x és el nombre de figures en un compàs i y el seu valor.

- $\forall \text{Ρεσολυτιον} \square: x \forall$

On x significa el nombre de *frames* en què es divideix un segon quan s'utilitza la notació en SMPTE Time Code (no s'accepten valors de *dropout*).

- $\forall \text{Σχαλε}: x \forall$

On x és el número d'escala que s'utilitza quan s'envia la afinació(*pitch*) en notació musical.

- $\forall \text{Βανκ}: [\text{Path}]$

Es defineix el *path* per defecte on es buscaran les definicions de l'Instrument.

A la taula següent s'especifiquen els valors per defecte dels diversos paràmetres en cas de no ser definits:

Paràmetre	Valor per defecte
<i>Tempo</i>	120/4
<i>Meter</i>	4/4
<i>Resolution</i>	24 (<i>Estàndard Europeu</i>)
<i>Scale</i>	1 (<i>Temperada</i>)
<i>Bank</i>	<i>c:</i>

Ex::
Una definició de la Informació de Partitura estàndard

```
Score_Info
{
  Tempo:140/4
  Meter:3/4
  Resolution:25
  Bank: [c:/metrix/instruments]
}
```

8.1.2 Informació del So (*Sound Information*)

És en aquesta part de l'Encapçalament a on definim les diverses variables relacionades amb el so de sortida: Nom del fitxer, Freqüència de Mostreig, Bits per Mostra, Mida del *frame* de Síntesi, Mida de la Finestra de Síntesi i Nombre de Canals.

La sintaxi és la següent:

```

Σουνδ_Ινφο
{
  ΟυτπυτΣουνδΦιλε: Valor
  Σαμπλε_ρατε: Valor
  Βιτς: Valor
  ΦραμεΣιζε: Valor
  ΩινδοωΣιζε: Valor
  ν_Χηαννελς: Valor
}

```

A continuació, es detalla la forma en què es defineixen els diversos valors i el seu significat:

- $\forall \text{ΟυτπυτΣουνδΦιλε} \square: [\text{Path/name}] \forall$

S'especifica el fitxer de so (format 'wav') on es gravarà la forma d'ona de sortida de la partitura sintetitzada.

- $\forall \text{Σαμπλε_ρατε}: x \forall$

On x es el nombre de mostres per segon que tindrà el so sintetitzat.

- $\forall \text{Βιτς}: x \forall$

On x és el nombre de bits/mostra del fitxer de so.

- $\forall \text{ΦραμεΣιζε}: x \forall$

Mida del *frame* de síntesi en nombre de mostres.

- $\forall \text{ΩινδοωΣιζε}: x \forall$

Mida de la finestra de síntesi en nombre de períodes de *pitch*.

- $\forall \text{ν_Χηαννελς}: x \forall$

Nombre de canals del fitxer de so (1: mono, 2: estèreo).

A la taula següent s'especifiquen els valors per defecte dels diversos paràmetres:

Paràmetre	Valor per defecte
<i>OutputSoundFile</i>	path/out.wav (on path és el del directori de treball actual)
<i>Sample_rate</i>	44.100
<i>Bits</i>	16
<i>FrameSize</i>	256
<i>WindowSize</i>	4
<i>n_Channels</i>	1

Ex:
Una definició de Informació de So estàndard.

```
Sound_Info
{
  OutputSoundFile: c:\metrix\4-prova.wav
  Bits:8
  FrameSize:256
  WindowSize:4
  Sample_rate:44100
}
```

8.1.3 Definició d'Instruments (*Instrument Definition*)

Una altra de les parts que formen l'Encapçalament del Fitxer Partitura és la definició dels instruments que s'utilitzaran a la partitura.

Hi ha diverses maneres de definir un instrument per carregar-lo al sintetitzador:

1. Definició d'un instrument contingut al banc inicialitzat a la part d'Informació de la Partitura (*Score_Info*):

Només cal especificar el nom de l'instrument a carregar segons la sintaxi següent:

$\text{Ινστρουμεντ_Ινφο } \{ \text{Nom de l'Instrument} \}$

Ex:
Carreguem un piano contingut al banc ja inicialitzat.

Instrument_Info {piano}

2. Definició d'un instrument no contingut al banc:

A més del nom de l'instrument cal especificar la localització del Fitxer Instrument a carregar segons la sintaxi següent:

$\text{Ινστρουμεντ_Ινφο } \{ \text{path/Nom del Fitxer Instrument.ins} \}$

Ex:
 Carreguem un piano amb el Fitxer Instrument al directori c:/metrix/instruments .
 Instrument_Info { c:/metrix/instruments/piano.ins }

3. Definició d'un instrument SMS simple:

Aquest tipus d'instruments consta únicament d'un fitxer de dades SMS. Només s'hi poden aplicar transformacions de baix nivell i s'ha de carregar segons la sintaxi següent:

$\text{Ινστρουμεντ_Ινφo} \{ \text{Nom de l'Instrument} [\Sigma\text{M}\Sigma\Delta\text{E}\Phi: \forall_{\text{path/Nom arxiu.sms}} \forall] \}$

Ex:
 Carreguem un fitxer sms que conté les dades per a un clarinet.
 Instrument_Info { clarinet [SMSDef: "c:/metrix/SMS/clarinet.sms"] }

4. Definició d'un instrument SMS hibridat:

Aquest tipus d'instruments consta de diversos fitxers de dades SMS que se situen a una posició de l'Espai Tímbric de n-dimensions i estan disponibles per hibridar. Només s'hi poden aplicar transformacions de baix nivell i s'ha de carregar segons la sintaxi següent:

$\text{Ινστρουμεντ_Ινφo} \{ \text{Nom de l'Instrument} [\Sigma\text{M}\Sigma\Delta\text{E}\Phi: (x_1, \dots, z_1) \forall_{\text{path/Nom arxiu1.sms}} \forall (x_2, \dots, z_2) \forall_{\text{path/Nom arxiu2.sms}} \forall \dots] \}$

Ex:
 Carreguem dos fitxers sms que contenen les dades per a un clarinet i una flauta respectivament a fi de definir l'instrument clariflauta.
 Instrument_Info { clariflauta [SMSDef: (0) "c:/metrix/SMS/clarinet.sms" (1) "c:/metrix/piano/flauta.sms"] }

8.1.4 Definició de Variables d'Usuari (*User Variables Definition*)

Per últim, podem definir tot tipus de variables que facin referència a un instrument, un generador o un grup d'instruments (orquestra). Aquesta utilitat no només permet de variar el nom amb què adreçarem les diverses parts de l'orquestra. La seva funció essencial és la de poder utilitzar un únic instrument carregat a l'instrument com si es tractés de diversos instruments del mateix tipus. És a dir, podem carregar un únic piano al sintetitzador (a través del seu Fitxer Instrument) però definir múltiples variables (piano₁, piano₂...piano_n) per disposar de tants pianos com variables hem definit.

Ex:
Definim quatre variables que fan referència a l'instrument piano.

```
Def instrument piano0=piano
Def instrument piano1=piano
Def instrument piano2=piano
Def instrument piano3=piano
```

Les definicions anteriors es poden realitzar de forma més ràpida utilitzant la tècnica de definició de variable múltiple. Utilitzant la paraula reservada 'nvar' especificuem quantes variables volem definir i automàticament s'afegirà un enter després del nom que identificarà cada variable.

Ex:
Tornem a definir quatre variables que fan referència a l'instrument piano.

```
Def nvar=4 piano=piano
```

Aquesta definició té el mateix efecte que la de l'exemple anterior.

Cal destacar que un cop definides les variables d'instrument es pot seguir utilitzant el nom de l'instrument genèric (en aquest cas simplement *piano*). Un event passat a un instrument genèric afecta a totes les variable definides sobre el mateix instrument.

Ex:
Definició de diversos tipus de variables que demostren la flexibilitat d'aquesta tècnica-

```
/Definició de dues guitarres
Def instrument a=guitar
Def instrument b=guitar
```

```
/Definició de sis variables generadors
Def generator b0=b.string1
Def generator b1=b.string2
Def generator b2=b.string3
Def generator b3=b.string4
Def generator b4=b.string5
Def generator b5=b.string6
```

```
/El mateix però utilitzant tècnica de definició múltiple
Def generator nvar=6 b=b.string
```

```
/El mateix però ara els generadors no fan referència a la variable 'b' sinó a tots els instruments guitarres
Def generator nvar=6 b=guitar.string
```

```
/Definició de frases, veure apartat corresponent
Def phrase p1
Def phrase f1
```

8.2 EL COS DE LA PARTITURA (*SCORE BODY*)

El Cos és la part de la Partitura on s'inclou tota la informació musical per controlar el sintetitzador. Comença amb la paraula reservada *begin* i acaba amb la paraula *end* o quan s'arriba a l'EOF (*End Of File*).

El Cos està format d'una llista d'events ordenats temporalment per mantenir compatibilitat amb temps real. Cada event és un grup de paraules que defineixen un missatge enviat al Controlador.

8.2.1 Comentaris

Qualsevol línia de comanda que comenci amb el caràcter '/' es tractada com un comentari i, per tant, no afecta el desenvolupament de la partitura.

8.2.2 Event estàndard

Un event estàndard està format de quatre parts ordenades d'aquesta manera:

TVP:PV

on:

Declaració Temporal (T)

Declaració de Variable (V)

Declaració de Paràmetre (P)

Declaració de Valor de Paràmetre (PV)

Tots junts formen un missatge que significa: Modifica el Paràmetre (P) de la Variable (V) segons el valor (PV) al moment especificat (T). Cal notar que poden haver-hi tants parells P:PV com sigui necessari.

Ex:

t01:02 piano.key24 KeyVelocity : 64 Duration : #01:04

A continuació es detallen les característiques principals d'aquestes quatre declaracions.

8.2.2.1 Declaracions temporals (*time statements*)

Les declaracions temporals inclouen la possibilitat d'utilitzar notació temporal estàndard, SMPTE Time Code o notació musical. Les mateixes normes són aplicables per a Declaracions de Valor de Paràmetre que siguin temporals (com *Duration*).

1. Notació Temporal Estàndard

La Notació Temporal Estàndard segueix la següent sintaxi:

τ hores:minuts:segons.centèsimes

Es poden obviar els camps que siguin igual a zero sempre que siguin camps inicials o finals segons les normes que es deriven dels exemples següents:

Ex:

t05.50
/significa 5 segons, 50 centèsimes

t01:02
/significa 1 minut, 2 segons

t01
/significa 1 segon

2. SMPTE Time Code

La Notació Temporal amb SMPTE Time Code segueix la següent sintaxi:

τ hores:minuts:segons.frames ϕ

És a dir, la única diferència amb l'anterior és que s'afegeix la lletra ϕ després de l'últim camp a fi i efecte d'indicar que s'està especificant *frames* i no pas centèsimes. El nombre de *frames*/minut ve definit pel paràmetre *Resolution* especificat a l'Encapçalament (o igual a 24 per defecte).

Ex:

t01:02:01.23f
/significa 1 hora, 2 minuts, 1 segon, 23 frames

3. Notació Musical

La Notació Musical és la forma més habitual d'escriure una declaració temporal. Evidentment, sempre està relacionada amb les variables definides a l'Encapçalament (*Tempo* i *Score*). Segueix la sintaxi següent:

#compàs:temps:figura /valor de la figura

Compàs és el número del compàs dins de la partitura. Temps és el temps dins el compàs. Figura significa la posició de la figura dins el temps i valor de la figura és un número que defineix el tipus de figura segons la taula següent:

Figura	Valor numèric
◆	1
⚡	2
□	4
♃	8
☒	16
□	32

Ex:

#01:02:02:16

/significa la segona corchera del segons temps del primer compàs

Es poden obviar els dos o tres camps finals i seran interpretats segons l'exemple següent:

Ex:

#01:02

/significa segon temps del primer compàs

#01

/significa primer temps del primer compàs

En el cas que la declaració temporal defineixi una durada, només es poden especificar dos camps:

#nombre de figures /valor de la figura

En aquest cas poden aparèixer figures compostes. Serveixin com a exemple les que apareixen a la taula següent:

Figura	Valor
◆◆◆	#02:01
⚡ ☞	#03:02
□ ☞	#03:04

#05:08

#03:16

4. Notació relativa

Qualsevol de les declaracions temporals anteriors (excepte en el cas de la duració) es poden fer de forma temporal afegint el prefix '+' a la declaració. D'aquesta manera estem especificant que la declaració temporal és relativa a l'inici de l'event anterior.

Ex:

+t01
/significa 1 segon després de l'event anterior

8.2.2.2 Declaracions de variables (*Variable statements*)

Una declaració de variable pot fer ús d'una variable definida per l'usuari a l'encapçalament o del nom real de l'instrument, generador...

8.2.2.3 Declaracions de Paràmetre (*Parameter statements*)

A una declaració de paràmetre és a on s'especifica el paràmetre a modificar. Es pot accedir als paràmetres de baix nivell (*SMS Parameters*) o d'alt nivell (*Control Parameters*) sempre i quan el paràmetre sigui vàlid per a l'instrument en qüestió segons s'hagi definit al Fitxer Instrument (la utilització d'un paràmetre invàlid per a un instrument no genera un missatge d'error, simplement no té cap efecte) (v. §7.4).

Hi ha un paràmetre de Control que mereix una menció a part: *Attack*. Qualsevol paràmetre que modifiquem d'un generador que estigui sonant provocarà un canvi en temps d'execució però no és fins que enviem un nou *Attack* que el generador ataca una nova nota. D'aquesta manera podem simular *glissandos, fade-outs...*

8.2.2.4 Declaracions de Valor de Paràmetre (*Parameter Value statements*)

A aquestes declaracions és a les que donem un valor concret per a un paràmetre. Hi ha diversos tipus de valors que s'utilitzen segons el tipus de paràmetre afectat:

1. Numèric

Es modifica el paràmetre segons un valor numèric que es mantindrà fins a la següent modificació del paràmetre afectat.

Ex:

```
t01      piano.key24      KeyVelocity : 64
/El paràmetre KeyVelocity del generador del piano serà igual a 64 fins a la propera modificació
```

2. Envolupant

Es modifica el paràmetre segons una envolupant que pot ser freqüencial o temporal segons el tipus de paràmetre implicat.

Ex:

```
t01      piano.key24      AmpSineWeighth : [(0,1) (0.5,1) (1,0.5)]
/Apliquem un filtre passa-baix de primer ordre al generador del piano
```

3. Pitch

En el cas particular del *Pitch* es pot fer servir un valor de paràmetre freqüencial en Hz, fent servir el prefix 'f', o un valor musical (que dependrà del paràmetre *Scale* de l'Encapçalament)

Ex:

```
t01      guitar.string1    Pitch : A3
/O bé
t01      guitar.string1    Pitch : f220
```

També es pot fer servir notació relativa fent servir el prefix '+'. En aquest cas el número que segueix el prefix pot ser un interval freqüencial (si va també precedit del prefix 'f') o una quantitat de semitons (semitons.centèsimes de semitons).

Ex:

```
t01      guitar.string1    Pitch : +f10
/O bé
t01      guitar.string1    Pitch : +2.20
```

4. Loudness

Aquest paràmetre té el seu valor expressat en notació musical (pp, mf, ff ...)

5. Duration

Veure la descripció de declaracions temporals a l'apartat 8.2.2.1.

Nota: Si a un generador no s'especifica la seva durada o no s'envia un missatge de *Release* durarà el temps que tingui per defecte segons la definició de l'Instrument o segons les dades SMS.

8.2.3 Events d'Informació (*Information Events*)

Els paràmetres de la Partitura especificats a l'Encapçalament poden ser modificats en qualsevol moment utilitzant la paraula reservada *Iscore_Info*.

La sintaxi del missatge és la següent:

declaració temporal $\text{Ισχορε_Ινφο}_{\text{paràmetre}}$: declaració de valor

Ex:

t01 Iscore_Info.Tempo : 140
/enviem un canvi de Tempo

8.2.4 Events d'Hibridació (*Hybridation events*)

Quan s'ha definit un instrument com la hibridació de dos o més fitxers de dades SMS, disposem d'unes funcions específiques per controlar les característiques tímbriques de l'instrument.

A continuació es defineixen les accions que es poden realitzar utilitzant els paràmetres mencionats.

8.2.4.1 Hibridació completa

Per hibridar dos o més fitxers completament fem ús del paràmetre *TimbreLoc* segons la sintaxi següent:

$\text{ΤιμβρεΛοχ}\square : [(t_0, x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}) \dots (t_m, x_{m1}, \dots, x_{mn})]$

On $t_0 \dots t_m$ són les coordenades temporals relatives a la durada del so més curt i $x_{11} \dots x_{mn}$ són les coordenades tímbriques de l'Espai de n dimensions.

Ex:

```
/A l'Encapçalament hem definit :  
Instrument_Info { claripiano[SMSDef: (0) "c:/clarinet" (1) "c:/piano"]}
```

```
/Ara enviem la següent declaració :  
t01 claripiano TimbreLoc :[(0,0) (1,1)]
```

/Aquest missatge vol dir: al segon 1 comença a tocar el 'claripiano' amb el so de la coordenada '0' (so de clarinet) i acaba amb el so de la coordenada '1' (so de piano)

8.2.4.2 Hibridació d'una part temporal dels fitxers

A més del paràmetre introduït a l'apartat anterior (*TimbreLoc*) hem d'utilitzar el paràmetre *SMSDuration* per especificar quina part dels fitxers s'hibrida. La sintaxi a utilitzar és la següent:

$\Sigma\text{M}\Sigma\Delta\text{u}\rho\alpha\text{t}\iota\text{o}\nu.i : t$

On 'i' és un enter que defineix la posició del Fitxer SMS (segons s'hagi definit a l'Encapçalament) i 't' és la durada del so en tant per u a la durada del fitxer en qüestió.

Ex:

```
t01 claripiano SMSDuration.2 :0.5 TimbreLoc :0.5  
/aquest missatge vol dir: Hibrida la primera meitat del segon fitxer SMS (piano) amb tota la primera. Cal notar que com que el paràmetre TimbreLoc és igual a 0.5, la contribució dels dos fitxers durant la primera meitat serà la mateixa.
```

8.2.4.3 Hibridació de només algunes característiques dels fitxers

Per hibridar només alguna de les característiques de cada fitxer, hem de fer ús dels paràmetres *AmpSineLoc* i *AmpSpecLoc* (la llista es completarà amb els corresponents a tots els paràmetres de síntesi SMS). La sintaxi és la mateixa que la del paràmetre *TimbreLoc*.

Ex:

```
t01 claripiano AmpSineLoc :0.5 AmpSpecLoc :1  
/Els dos fitxers contribuiran de igual manera en l'aspecte harmònic del so final però només el piano contribuirà a la part espectral.
```

8.2.5 Declaració de Frases (*Phrase statements*)

Com s'explica a l'apartat de 'Definició de Variables' hi ha un tipus de variable anomenada frase (*phrase*). A aquest tipus de variable se li pot assignar qualsevol nombre de notes que pertanyin a un interval.

Ex:

```
Def Phrase p1=
{
#01:01:01:04 b1 Pitch : E3 Attack : 1
#01:02:01:04 b1 Pitch : E#3 Attack : 1
#01:03:01:04 b2 Duration : #01:02 Attack : 2
}
```

Cal notar que les declaracions temporals sempre es fan en relació al principi de la frase.

Un cop s'ha definit la frase a l'encapçalament, podem fer-la sonar en qualsevol moment de la Partitura fent servir les ordres *BeginPhrase* i *FinishPhrase*.

Ex:

Fem sonar la frase al minut 1 i la fem acabar cinc segons més tard, independentment de que la frase hagi acabat o no.

```
t01:00 p1 BeginPhrase
+t05 p1 FinishPhrase
```

Disposem d'un altre paràmetre específic per al control de frases: *RepeatPhrase*. Amb aquesta ordre podem especificar les vegades que volem repetir una frase a partir d'un moment concret de la partitura.

Ex:

Repetim la frase p1 dues vegades a partir del segon temps del primer compàs. Nota: En aquest cas la frase sonarà dos cops sencera però també podríem fer us del paràmetre *FinishPhrase*.

```
#01:02 p1 RepeatPhrase : 2
```

A part dels paràmetres específics de control de frases, també podem fer servir qualsevol paràmetre de baix nivell (a més de *Pitch* i *Duration*) per modificar les característiques d'una frase.

Ex:

Transposem una octava tot el contingut de la frase p1.

```
t01 p1 Pitch +12
```

A una frase també es pot tenir accés a generadors o instruments per separat. També es pot assignar una envolupant que modifiqui un paràmetre concret des del principi fins al final.

Ex:

Apliquem una modulació d'amplitud que comença amb un màxim i acaba a zero (fade out) sobre el generador b1 de la frase.

```
t05 f1.b1 AmpFn : [(0,0) (1,1)]
```

La primera coordenada dels punts de l'envolupant pot estar donada en forma relativa a la duració de la frase (exemple anterior) o en forma de declaració temporal.

Es poden definir tantes subfrases com es vulgui a dins d'una mateixa frase.

Ex:

La frase f1 està formada de dues subfrases anomenades f11 i f12. Es podrà accedir a elles per separat o com a una única frase.

```
Def phrase f1=
{
  Def phrase f11=
  {
    #01:01:01:04          b1      Pitch : E3      Attack : 1
  }
  Def phrase f12=
  {
    #01:02:01:04          b1      Pitch : E#3
    #01:03:01:04          b2      Duration : 01:02
    #01:03:01:04          b2      Attack : 2
  }
}
```

8.3 CONCLUSIONS

El MSDL és un llenguatge de descripció de partitures realment entenedor i amb significat musical. El fet que estigui basat en missatges de text obre totes les portes per que pugui ser integrat en interfícies més complexes sense perdre les seves virtuts principals.

Tot i que hi ha punts concrets amb utilitat exclusiva per a la tècnica SMS, el llenguatge és prou flexible com per a adaptar-se a d'altres tècniques sense gaire problemes.

8.4 EXEMPLE

Aquest exemple mostra les principals possibilitats disponibles per a definir una partitura fent servir el MSDL. S'utilitzen diversos tipus d'instruments: els dos primers inclosos a dins del banc estàndard, els dos següents es carreguen directament a partir del seu Fitxer Instrument i l'últim es un sol fitxer SMS.

```
Score_Info
{
  Tempo:130/2
  Meter:3/4
  Resolution:24
}
Sound_Info
{
  SamplingRate:44100
}
Instrument_Info
{
  Piano
  guitar
  oboe[InsDef:"c:\score\oboe"]
}
```

```

    violin[InsDef:"c:\mpegscore\violin"]
    clarinet[SMSDef:"c:\SMS\clarinet"]
}
Def instrument a=piano
Def instrument c=violin
Def generator nvar=10 c=c.string
Def instrument d=violin
Def generator a1=a.key1
Def generator a2=a.key2
Def instrument n=clarinet

begin

#01:01:02.04      a1          Pitch : C#3      Loudness : mf      Duration : t00:00:01
    Attack : 1
t00              clarinet      AmpFn : [0(1)1(0.5)]
t04              piano.key2    Pitch : f2        Attack : 1
t04              Score_Info    Tempo : 140
t05              a1            Loudness : ffff

end

```

9 LA INTERFÍCIE GRÀFICA

Figura 9.1. Interfície del METRIX

A l'igual que la definició de les diverses classes de Metrix (v. §6), la interfície gràfica ha estat dissenyada amb el llenguatge de programació C++^[26] però a diferència d'aquestes, la interfície està específicament dissenyada per al sistema operatiu *Microsoft Windows*.

La interfície s'ha creat fent servir l'entorn gràfic de programació *Microsoft Developer Studio*^[5] i es fa us de les principals eines de l'entorn per a la creació de finestres, menús... A més, s'utilitza la llibreria anomenada MFC (*Microsoft Foundation Classes*) a partir de la qual s'ha elaborat la interfície afegint les personalitzacions necessàries.

La interfície no és l'objecte principal d'aquest projecte i per tant s'ha mantingut simple i prou oberta com per a incorporar futures millores. En essència consta de tres parts diferenciades:

- a) Editor de text estàndard
- b) Funcions específiques de Síntesi
- c) Reproducció del fitxer .wav

Als següents apartats es mencionen les principals característiques d'aquestes parts.

9.1 L'EDITOR DE TEXT

L'editor de text és, bàsicament, una simple implementació d'una de les classes MFC : CRichEditView.

La classe CRichEditView deriva de les classes CObject : CCmdTarget : CWnd : CView : CCtrlView : CRichEditView. Es tracta d'una finestra on l'usuari pot introduir i editar un text. El control associat (Rich Edit Control) incorpora una interfície on l'usuari pot executar les operacions habituals d'un editor de text (tipus *Notepad*) com el control de la impressió del document, us del portapapers (*clipboard*), operacions de cerca, etc. Per això incorpora la sèrie de menús i barres d'eines habituals.

Les personalitzacions d'aquesta classe (i les seves classes base i derivades) s'han limitat al fet de definir l'extensió dels arxius a editar (.sco) i a la detecció de les interaccions de l'usuari amb la interfície a fi d'habilitar o inhabilitar les opcions de menú pròpies de la síntesi.

Aquest control només està disponible a les versions de Windows 95 o NT 3.51 i superiors.

9.2 FUNCIONS ESPECÍFIQUES DE SÍNTESI

El menú de síntesi anomenat genèricament 'Score' conté dues funcions: *Load* i *Synthesize*. A continuació és detallen les funcions bàsiques.

9.2.1 Load

- Inicialització del Controlador (classe CSynthController) (v. §6.2)
 - Carregar el Fitxer Partitura (*Score File*) en memòria.
 - Lectura de la Partitura, Encapçalament i Cos.
 - Inicialització de les Variables Globals de síntesi.
 - Inicialització dels Instruments (classe CInstrument) especificats a l'Encapçalament.
 - Inicialització dels Generadors (classe CGenerator).
 - Inicialització de la Orquestra (Conjunt d'instruments, variables d'instruments...)

Per realitzar aquestes funcions, executa exclusivament la funció CSynthController.InitializeOrchestra i s'executa un diàleg que demana l'usuari que s'espera fins

que s'hagi carregat tota la informació del fitxer partitura i els diversos instruments (Veure figura 9.2).

Figura 9.2. Carregant la Partitura i els Instruments

9.2.2 Synthesize

Simplement executa el Bucle de Síntesi (*Synthesis Loop*) (v. §.6.2.1). Per això executa la funció `CSynthController.Play` (v. §6.2) i s'executa un diàleg que informa a l'usuari del procés de síntesi (Veure figura 9.3).

Figura 9.3. Sintetitzant

9.3 EL REPRODUCTOR DE AUDIO

El reproductor d'àudio de la interfície és una implementació d'una API (*Application Programming Interface*) inclosa al Visual C⁺⁺ [5] i anomenada `MCIWnd`. Una API no és més que una col·lecció de funcions incloses a una llibreria dinàmica o estàtica i que ajuden a implementar funcionalitats específiques com gràfics, so, accés a bases de dades o comunicacions.

La classe `MCIWnd` és un control d'alt nivell que dona a l'usuari la possibilitat de controlar un dispositiu MCI (*Media Control Interface*). La interfície de control és diferent segons el tipus de dispositiu a controlar. En el cas que ens ocupa, la reproducció d'un arxiu de so *waveaudio*, només apareixen els següents controls: *play*, *pause* i *rewind* (Veure figura 9.4).

Figura 9.4. El reproductor d'audio

9.4 CONCLUSIONS

Com ja s'ha mencionat al llarg d'aquest capítol, la interfície no és l'objecte d'aquest projecte i el seu objectiu és simplement oferir les eines bàsiques per a executar les principals funcions del METRIX. Com es pot veure al capítol 0, la millora de la interfície és un dels primers objectius a encarar en un futur proper.

10 CONCLUSIONS

Com s'ha vingut comentant al llarg de tota la memòria, el conjunt del protocol METRIX pretén ser simple però suficientment flexible com per oferir un conjunt d'eines complertes per al control del procés de síntesi d'instruments digitals. El camí tot just ha començat i es preveuen ampliacions i canvis en properes especificacions. Però les bases ja estan posades i són prou sòlides com per absorbir qualsevol tipus de futur requeriment.

En aquest moment, la interfície gràfica funciona com una utilitat independent per PC tot i que es preveu la seva inclosió a la interfície genèrica SMS.

Al proper (i últim) capítol de la memòria es descriuen els principals objectius i previsions de millores a mig termini. Esperem que l'evolució sigui prou positiva com per que el METRIX es pugui convertir no només en una eina útil per a la 'família' SMS, sinó en una alternativa real al protocol MIDI que, tot i el seu predomini comercial, no ofereix unes prestacions tan bones com cabria esperar a les portes del segle XXI.

11 EL QUE QUEDA PENDENT: VISIONS DE FUTUR

A continuació es proposen els principals objectius futurs, ordenats per ordre aproximadament cronològic:

- Definició de nous instruments i comprovació de la validesa del llenguatge SMSIDL (v. §0) en casos més particulars.

La definició de nous instruments més complexes, després d'un estudi exhaustiu de les seves característiques tímbriques, permetrà de comprovar la validesa del SMSIDL com a llenguatge genèric de descripció d'instruments.

- Millora de la interfície.

La interfície(v. §0), basada en un simple editor de text pot ser fàcilment millorable amb la inclosió de recursos gràfics que facilitin encara més les tasques de creació i edició de partitures o instruments.

- Optimització del codi per a funcionament a temps-real.

Una optimització del codi de les classes genèriques SMS permetrà, en un futur no gaire llunyà, el disseny d'un sintetitzador a temps-real. Per això s'haurà de definir la classe `CStream` derivada de `CFile`(v. §6.5.2).

- Compatibilització:

- Conversor MIDI-METRIX

Com ja s'ha comentat anteriorment la conversió MIDI-METRIX desaprofitaria moltes de les prestacions del nostre protocol però permetria utilitzar totes les utilitats disponibles pel MIDI. Es desestima la possibilitat de dissenyar un conversor METRIX-MIDI ja que la informació continguda al nostre protocol seria difícilment truncable per a la seva representació en MIDI.

- Adaptació a estàndard MPEG

Tot i que la implementació del Structured Audio(v. §3.2) de l'MPEG4 té algunes mancances respecte el METRIX és un estàndar prou genèric i flexible com per a adoptar ampliacions com la inclosió dels Generadors o l'Espai Tímbric. La compatibilitat del METRIX amb algun estàndar de l'MPEG seria, evidentment, una bona plataforma de llançament.

- Adoptar una capa de transport i protocol de comunicació.

Es podria adoptar algun protocol de comunicació ja existent com el OpenSound Protocol (v. §3.1.3.1) per adaptar el METRIX a les xarxes de comunicació actuals i convertir-lo en un protocol transmissible a nivell de mòduls.

- Definició del Llenguatge de Descripció d'Aptituds Musical, PSDL (*Players' Skill Description Language*).

La definició d'aquest llenguatge hauria de partir de les normes sintàctiques del SMSIDL i definiria les característiques interpretatives d'un músic concret. D'aquesta manera es tancaria el cicle partitura + instrument + instrumentista = música.

- Ampliació a d'altres mètodes de síntesi.

L'adaptació del METRIX a d'altres mètodes de síntesi comportaria alguns canvis, modificacions o ampliacions però les bases del protocol són prou fermes com per a aportar millores substancials per a qualsevol mètode.

Totes aquestes possibles millores amb d'altres modificacions o exemples estaran disponibles a la *Homepage* del grup SMS^[24].

12 BIBLIOGRAFIA

- [1] Amatriain, Xavier; Bonada, Jordi; Serra, Xavier. 1998. "METRIX: A Musical Description Language and Class Structure for a Spectral Modeling Based Synthesizer". *Proceeding of the Digital Audio Effects Workshop (DAFX98)*.
- [2] Arcos, X.; López de Mántaras, R.; Serra, X. 1997 "SaxEx: a case-based reasoning system for generating expressive musical performances". *Proceedings of the 1997 International Computer Music Conference*. San Francisco: International Computer Music Association.
- [3] Bonada, Jordi Bonada. 1998. "Desenvolupament d'un entorn gràfic per a l'anàlisi, transformació i síntesi de sons mitjançant models espectrals ". Projecte Final de Carrera. ESETB, UPC
- [4] Cook, Perry. 1996. "Synthesis toolKit Instrument Network Interface (SKINI) 0.9 Implementation notes", Princeton University.
<<http://www.cs.princeton.edu/~prc/SKINI.txt.html>>
- [5] Cullens, Chane. 1996. *Special edition using Visual C++ 4*. USA. Que Corporation.
- [6] De Furia, Steve i Scacciaferro, Joe.1989. *The MIDI programmer's handbook*. MIT Press.
- [7] E-mu System Inc. 1995. *Soundfont® Technical Specification, Version 2.00a*.
- [8] Guerra, Esther. 1998. "VowSynth: A Synthesizer of Vowel Sounds based on Additive Synthesis". *Proceeding of the Digital Audio Effects Workshop (DAFX98)*.
- [9] Lukac-Kurac, Eric. 1995. *Extended Midi White Paper*. Meise, Belgium: Digital Design &Development. [Available at
<<ftp://ftp.cs.ruu.nl/pub/MIDI/DOC/xmidi.html>>]
- [10] McGregor, Rob.1996. *Peter Norton's Guide to Windows 95/NT 4 programming with MFC*. Indianapolis, Indiana: Sams Publishing.

- [11] McGregor, Rob. 1999. *Using C++*. USA. Que Corporation.
- [12] Mc Millen, Keith. 1994. "ZIPI: Origins and Motivations". *Computer Music Journal* 18(4). pp 48-96
- [13] MIDI Manufacturers Association. 1998. *MIDI 1.0 Detailed Specification*. Los Angeles: The International MIDI Association.
- [14] Miles Huber, David. 1991. *The MIDI manual*. USA. Howard W.Sams.
- [15] Moore, F.R. 1998 " The Dysfunctions of MIDI ", *Computer Music Journal* Vol. 12(1), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- [16] Resina, Eduard. 1998. "SMS Composer and SMS Conductor: Applications for Spectral Modeling Synthesis Composition and Performance". *Proceeding of the Digital Audio Effects Workshop (DAFX98)*.
- [17] Roads, C. 1997. *Musical signal processing*. Holanda. Swets & Zeitlinger Publishers.
- [18] Roads, C. 1996. *The Computer Music Tutorial*. USA. MIT Press.
- [19] Rumsey, Francis. 1990. *MIDI Systems and Control*. USA. Focal Press.
- [20] Schottstaedt, Bill. 1998 "Common Lisp Music", Stanford University
- [21] Selfridge-Field, Eleanor. 1997. *Beyond Midi, The Handbook of Musical Codes*. MIT Press.
- [22] Serra, X. 1997. "Integrating complementary spectral models in the design of a musical synthesizer". Dins: *Proceedings of the 1997 International Computer Music Conference*. San Francisco: International Computer Music Association.
- [23] Serra, X and Smith, J. 1990. "Spectral Modeling Synthesis: A Sound Analysis/Synthesis System based on a Deterministic plus Stochastic Decomposition". *Computer Music Journal*. 14(4). pp12-24

- [24] SMS Homepage. <<http://www.iaa.upf.es/~sms>>
- [25] Solà, Josep M^a. 1997. "Disseny i Implementació d'un sintetitzador de piano". Projecte Final de Carrera. ESETB, UPC
- [26] Stroustrup, Bjarne. 1985. *El C++ Lenguaje de Programación*. Díaz de Santos.
- [27] Synthetic/Natural Hybrid Coding (SNHC) section of the MPEG-4. 1996. *Final Committee Draft Version 1.8. Document num.FCD ISO/IEC 14496-3 Subpart 5*. MIT Media Laboratory. <<http://sound.media.mit.edu/mpeg4>>
- [28] Taube, Heinrich. 1998. "Introduction to Common Music", Illinois University. *Computer Music Journal* 18(4). pp 48-96
- [29] Taube, Heinrich. " Common Music: A Music Composition Language in Common Lisp and CLOS ", *Computer Music Journal* Vol. 15(2), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- [30] Vercoe, Barry L.. 1992. "CSound . The CSound Manual Version 3.48. A Manual for the Audio Processing System and supporting program with Tutorials". *MIT Media Laboratory*. Edited by Jean Piché. University of Montreal. <<ftp://ftp.musique.umontreal.ca/pub>>
- [31] Wessel, David L. 1979. "Timbre Space as a Musical Control Structure". *Computer Music Journal*. 2(3).
- [32] Wilkinson, Scott. 1995 "Fuzzy MIDI (MIDI Spec Revision)". *Electronic Musician*, April 1995.
- [33] Wright, Matthew and Freed, Adrian. 1997. "Open SoundControl: A New Protocol for Communicating with Sound Synthesizers". *Proc. ICMC 97*. [Available at <<http://cnmat.cnmat.Berkeley.edu/ICMC97/papers-html/OpenSoundControl.html>>]
- [34] Wright, Matthew and Freed, Adrian. 1996. "The Synth Control network protocol version 1.0." <<http://cnmat.cnmat.Berkeley.edu/Adrian/SynthControl.html>>
- [35] 1990. *ScoreFile Language Reference*. Release 2.0. NeXT Computer Inc.

[36] Isac, George and Postolica, Vasile. 1993. *The Best Approximation and Optimization in Locally Convex Spaces*. Peter Lang Publishing.

[37] McKennon, Kelly. 1976. *Locally Convex Spaces*. Marcel Dekker Pub.

13 ANNEX 1. ABSTRACT

A continuació es transcriu una còpia completa de l'escrit presentat al congrés internacional DAFX'98 (Digital Audio Effects Workshop), celebrat a Barcelona els dies 19-21 de Novembre del 98 ^[1]. El DAFX'98 va ser la primera activitat pública del COST-G6. Una acció COST és un acord de cooperació entre algun dels 20 estats membres. En el cas del COST-G6, el objecte és "efectes d'audio digital" i l'acord ha estat signat per Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia i Espanya tot i que hi ha països que ja han expressat la seva voluntat de afegir-s'hi. Es pot trobar més informació a <http://www.belspo.be/cost> .

L'*abstract* representa només una part de la meua contribució. En el DAFX'98 hi havia tres formats de presentacions orals: *tutorials*, *papers* i *posters*. El Comitè Científic decidia el més adequat en funció de l'*abstract* presentat. El protocol METRIX es va presentar en format de *paper*.

METRIX : A Musical Data Definition Language and Class Structure for a Spectral Modeling Based Synthesizer

Xavier Amatriain, Jordi Bonada, Xavier Serra

Audiovisual Institute, Pompeu Fabra University,
08002 Barcelona, Spain
email: {xamat,jboni,xserra}@iua.upf.es, <http://www.iua.upf.es>

Abstract

Since the MIDI 1.0 specification ^[1], well over 15 years ago, many have been the attempts to give a solution to all the limitations that soon became clear. None of these have had a happy ending, mainly due to commercial interests and as a result, when trying to find an appropriate synthesis control user interface, we had not many choices but the use of MIDI. That's the reason why the idea of defining a new user interface aroused. In this abstract, the main components of this interface will be discussed, paying special attention to the advantages and new features it reports to the end-user.

1. INTRODUCTION

A lot has been written about the problems in MIDI: speed, channels, program numbers, modes, stuck notes...

The new proposals which are more likely to be accepted by the Synthesizer industry are those which not only keep compatibility but also are just extensions of MIDI such as X-MIDI ^[2] or Fuzzy-MIDI ^[3]. These possible standards offer different improvements to MIDI limitations but don't face the problem for which MIDI doesn't seem a long-term supportable standard : keyboardism.

The basics of MIDI start tumbling when it comes to controlling a string Synthesizer, which can have two strings playing the same note but sounding different, or a wind Synthesizer, which can have continuous controls such as lip pressure or frequency.

The solutions given to this problem start by being able to control not only key numbers, instruments or channels. Some proposals such as Open Sound Control ^[4], Synth Control ^[5] or SKINI ^[6] offer the possibility of controlling any kind of synthesis events by giving it its own address or ID number.

A more thorough solution was given by ZIPI ^[7]. In ZIPI, an instrument was described as a set of *notes* which could be addressed and modified independently. This concept is similar to the one we have named *generator*, the minimum unity within an instrument which is capable of producing a sound by itself (a string, a key, a drum...). Needless to say that this idea of *generator* has little to do with the idea of *synthesis generator* used by some protocols as the Soundfont 2.0 ^[8].

Figure 1: Class Structure

The whole system, is a transport-independent protocol, and although it was not designed with a particular transport layer in mind, features shared by modern networking technologies are assumed. Therefore, the design is not preoccupied with reducing musical information to the minimum.

2. GENERAL CONCEPTS

The interface is made up of a Musical Score Description Language (MSDL), an SMS^[9] Instrument Definition Language (SMSIDL) and a set of C++ classes which together with other more general purpose classes conform the SMS Class Structure (SMSCS)^[10]. The MSDL is intended to be general purpose and might be useful to other synthesis techniques while the SMSIDL and the SMSCS are based on our particular needs. The distinction of an Instrument File from the Score File has already been used in synthesis control system being the most renamed CSound^[11].

The goal of the complete interface is to offer an easy-to-use but yet flexible tool to control all the different aspects involved in digital instrument synthesis. In the following sections I will give a brief description of its main components.

3. THE SPECTRAL MODELING SYNTHESIS CLASS STRUCTURE (SMSCS)

In this section, only the classes in the SMSCS that are more related and have indeed been developed for this layer are discussed.

Up to this moment, no compatibility has been intended with MPEG-4's Structured Audio Specifications (SAOL)^[12] although the main guidelines have been observed.

3.1 The Synthesis Controller Class

This is, in fact, the class responsible for controlling all the different aspects involved in the synthesizer.

Its first commitment is to read the information contained in the Instrument File and in the header of the Score File initializing all instruments and global variables that will later be involved in the synthesis process.

Then, it starts and keeps control of the Synthesis Loop in which it receives new events from the Score File and controls the Generators active at that moment. The Synthesis Controller keeps trace of active Generators and Instruments.

3.2 The Instrument Class

The Instrument Class contains all the information read from the Instrument File.

One of the main features in the Instrument Class is the Timbre Space. Although the name and concept has been taken from previous works^[13] its purpose and implementation is completely different. The Timbre Space is an n-dimensional virtual space formed by the positioning of the different SMS Data Tracks in a specific location. The class knows how to obtain the appropriate Track Frames by interpolating the already loaded information. See section 4.2 for more information on the Timbre Space.

3.3 The Generator Class

As mentioned in section 1, a Generator is the minimum unity within an instrument capable of producing a sound by itself, and that is the reason why the Generator Class has pointers to all the SMS global Synthesis Classes necessary and sufficient to fill a synthesis buffer by themselves.

Each Generator has also a pointer to the Instrument Class in order to obtain all the information loaded from the Instrument File and that affects that Generator.

Another important feature contained in each generator is a pointer to a Synthesis Parameters Class. This is a special class that keeps trace of all the different synthesis parameters (low and high-level) and their value at any time.

3.4 The Score File Class

The Score File Class is the class responsible for reading the information stored in a standard text file according to the MSDL general rules. The class reads all the information contained in the Header as well as all the events when its member function Load is called.

When the Synthesis Controller Class initializes all instruments and generators, it asks for the information loaded from the Header of the score file. Then, in the synthesis

loop it keeps asking for the events with a time tag included within the current synthesis period until the Score File Class recognizes the end of the file being read. It is clear that this kind of working is fully compatible with the real-time idea of reading events stored in a buffer since the last call from the Synthesis Controller.

3.5 The Instrument File Class

This class is responsible for reading all the information contained in a standard text file according to the SMSIDL. After reading, all the information is loaded in a special structure accessible from the Instrument when the Synthesis Controller asks for its initialization.

4. THE SPECTRAL MODELING SYNTHESIS INSTRUMENT DEFINITION LANGUAGE

No low-level bit structured messages are involved in defining an Instrument File with the SMSIDL. A set of reserved words are defined which combined, following an easy syntax, conform the messages in an Instrument Definition File. An SMSIDL File can be a standard ASCII text file and be modified with any word processor or either any kind of real-time stream.

The Instrument File is divided into four different parts that conform the complete definition of an SMS based Instrument, that is: definition of Instrument Generators, Instrument Timbre Space, Time and Parameter Envelopes and SMS and Control Parameters. All of them will be introduced in the following sections. A simple example is given in section 4.5.

It should be pointed that the order of these parts in the Instrument File is indeed critical and must follow the one here introduced. Otherwise, references to not previously introduced information, will not be solved.

4.1 Generators

In this part of the Instrument File, a unique name and integer identification number must be given to each generator.

The identification number will be used in the other parts of the Instrument File in order to access the different generators. The name will be accessed later from the Score File.

4.2 Timbre Space

The idea of a Timbre Space was already introduced in section 2. The definition of a Timbre Space with the SMSIDL consists in the definition of three different aspects.

First, the number of dimensions to be used. The instrument designer must decide what features of the instrument represent a substantial change in the sound that cannot be achieved using the different transformations available. These dimensions such as loudness, pitch, articulation, etc... must have the correspondent SMS data extracted from a previous analysis of those features in the instrument. A compromise between sound quality and amount of Synthesizer memory used must be adopted.

Next, the kind of Interpolation to use between the Data stored. A set of standard interpolation types are available.

Finally, the positioning of each SMS data in a concrete location in the space.

The Instrument Class will be capable of solving intermediate positions by the interpolation of the SMS data loaded from the files.

E.g. A good quality piano sound can be obtained by storing the SMS Data from just eight of the piano keys (A0 thru A7) and obtaining the rest by interpolation. Thus, only one dimension is used (pitch). Other features such as loudness can be obtained by applying different transformations on the data available.^[14]

4.3 Envelopes

Two kind of envelopes are available: Time Envelopes and Parameter Envelopes. An envelope is defined by giving a name, an interpolation type and any number of envelope

points from which the others will be computed.

A Time Envelope is a user defined function that returns a single value according to the relative time elapsed since the beginning of an event.

Unlike Time Envelopes, Parameter Envelopes return a complete envelope that will be applied to the parameter involved according to its definition.

4.4 Parameters

In this part, SMS and Control Parameters are initialized. Other parameters, will not be accessible from the Score File.

To initialize an SMS Parameter, only its maximum, minimum, and default value are specified.

Besides that, when initializing a Control Parameter, the instrument designer must define the relationship between that parameter and the set of SMS Parameters or the Timbre Space location. A single Control Parameter can have any number of low-level references. Any kind of standard formulas or Envelopes previously defined in section 4.3 may be used in this field. An standard set of Control Parameters is available but the list is still not complete as it depends on each kind of instrument to define and the musicians gestures to describe.

4.5 Example

In the following example, a simple SMS based piano Synthesizer is implemented ^[14]. Only one dimension of the timbre space is used and the number of SMS and Control parameters used have been reduced to the minimum to keep the example simple. A more complete explanation is given at ^[10].

The reserved characters '#' and '@' mean the value of the parameter and the number of the generator involved respectively.

```
Generators :{  
    "Name[0-85],Key" }
```

```

SMSTimbreSpace :{
  "nCoord,1"
  "IntType,PianoPitch "
  "c:\Metrix\Piano\A0.sms,0 "
  "c:\Metrix\Piano\A1.sms,0.1412 "
  "c:\Metrix\Piano\A2.sms,0.2824 "
  "c:\Metrix\Piano\A3.sms,0.4235 "
  "c:\Metrix\Piano\A4.sms,0.5765 "
  "c:\Metrix\Piano\A5.sms,0.7176 "
  "c:\Metrix\Piano\A6.sms,0.8588 "
  "c:\Metrix\Piano\A7.sms,1 " }

ParamEnvelopes :{
  "PianoLPF,Linear, (0,1)(0.5,0.39*#
+0.5)(1,0.00006*#^2)" }

TimeEnvelopes :{
  "FadeOut,Linear,(0,1)(T,1)(T+0.3,0.1)(T+0.6,0)" }

SMSParams :{
  "Amp,0,0.2,0.1"
  "AmpSine,0,1,1"
  "AmpSpec,0,1,1" }

ControlParams :{
  "KeyVelocity,0,127,64,
[Amp,#/127*0.2*TimeEnvelope(FadeOut)]
[AmpSine,ParamEnvelope(PianoProva)]
[AmpSpec,0.0000506*#^2+0.00145*#]"

  "KeyNumber[@, @, @, @, [TimbreSpace, (@/85)]"

"Pitch[@,],28.8316*1.0595^@,27.16*1.0595^@,28*1.0595
^@ , [TimbreSpace, (@/85)]" }

end

```

5. THE MUSICAL SCORE DESCRIPTION LANGUAGE

The MSDL is a text-based synthesis control language which takes part of its features from previously released languages as the NEXT ScoreFile Language ^[15] or SKINI ^[5]. No low-level packed messages are involved in defining a Score with the MSDL. With a quick look at an MSDL Score File any musician can get a grasp of what is going on. A simple example is given in section 5.3.

As the Instrument Definition File, a Score can be a standard ASCII text file and be modified with any word processor or either any kind of real-time stream.

Although no exact match with the SMSIDL syntax is meant, similarity and compatibility is intended.

The Score is made up of two different parts, which will be discussed in the following sections: the Header and the Body.

5.1 The Score Header

The Score Header is where all the global variables relative to the score information or to the output sound are defined. Concepts such as Tempo, Beat, Output Sound File or Sample Rate must be included in this part or either will be assumed as default.

Another feature included in the Header is the definition of all the instruments to be used in the score. A reference to the Instrument File location must therefore be included.

And last but not least, all kind of user variables can be initialized in this part of the Score. The user can define an unlimited set of variables in order to access the instruments, generators or even groups of instruments. Note that if more than one instrument of the same kind is to be used, its Definition File will only be loaded once and can then be referenced by the use of user defined variables such as *piano1*, *piano2*...

5.2 The Score Body

The Body is the part of the Score where the actual musical information to control a digital instrument is included. It is made up of a list of events; sorted by the time they take place in order to keep real-time compatibility.

An event is a group of words that define a message sent to the Synthesizer controller. The standard event statement is made up of four statements sorted this way: *T V P:PV*

where:

Time Statement (T)
Variable Statement (V)
Parameter Statement (P):
Parameter Value Statement (PV)

These, together, conform a message that means: Modify Parameter (P) referring to variable (V) according to its new value (PV) at the moment specified (T).

The Time Statement includes features such as the possibility to use standard time, SMPTE timecode or musical Beat notation.

Variable statements can refer to user defined variables or directly to instruments initialized thus affecting all variables.

There are two levels of indirection, which the user can access from the Score in order to control an SMS based instrument. These two levels correspond to the two kind of parameters that can be used in the Parameter Statement: the low-level SMS Parameters, or the high-level Control Parameters. The SMS Parameters control instrument features such as the amplitude of the partials and transformations such as pitch shifting or morphing. There is a complete list of parameters at ^[10].

5.3 Example

This example shows the main possibilities of using the MSDL for controlling a synthesis process. Note the different kind of instruments used : the first two have already been defined and included in the Synthesizer standard bank, the next two are loaded from an Instrument Definition File during run-time, and the last one is a single SMS File containing any kind of information accepted by the SMS File Format ^[10].

```
Score_Info{
  Tempo:130/2
  Meter:3/4
  Resolution:24 }
Sound_Info{
  Bits:8 }
Instrument_Info{
  Piano
  guitar
  oboe[InsDef:"c:\score\oboe"]
  violin[InsDef:"c:\mpegscore\violin"]
  clarinet[SMSDef:"c:\SMS\clarinet"]}
Def instrument a=piano
Def instrument c=violin
Def generator nvar=10 c=c.string
Def instrument d=violin
Def generator a1=a.key1
Def generator a2=a.key2
Def instrument n=clarinet

begin

#01:01:02.04 a1          Pitch:C#3          Loudness:mf
Duration:t00:00:01
```

```
t00          clarinet          AmpFn:[0(1)I(0.5)]
t04          piano.key2Pitch:f2
t04          Score_Info:      Tempo:140
t05          a1
          Loudness:ffff

end
```

6. CONCLUSIONS

The whole interface is meant to be simple but yet flexible enough to offer a complete set of classes and syntax rules that could be enhanced in the future to observe other features that have not been included in this first implementation. MIDI and other interfaces compatibility is also thought to be available in the near future.

Up to this moment, the program is running as a stand-alone utility for PC but it will soon be included in a more general SMS interface.

Definitions of other instruments as well as other score examples are also on the way. All new features will be available at ^[10].

7. REFERENCES

- [1] MIDI Manufacturers Association. 1998. *MIDI 1.0 Detailed Specification*. Los Angeles: The International MIDI Association.
- [2] Lukac-Kurac, Eric. 1995. *Extended Midi White Paper*. Meise, Belgium: Digital Design & Development. [Available at <ftp://ftp.cs.ruu.nl/pub/MIDI/DOC/xmidi.htm l>]
- [3] Wilkinson, Scott. 1995 "Fuzzy MIDI (MIDI Spec Revision)". *Electronic Musician*, April 1995.
- [4] Wright, Matthew and Freed, Adrian. 1997. "Open SoundControl: A New Protocol for Communicating with Sound Synthesizers". *Proc. ICMC 97*. [Available at <http://cnmat.cnmat.Berkeley.edu/ICMC97/p apers-htlm/OpenSoundControl.html>]
- [5] Wright, Matthew and Freed, Adrian. 1996. "The Synth Control network protocol version 1.0." <http://cnmat.cnmat.Berkeley.edu/Adrian/Sy nthControl.html>

- [6] Cook, Perry. 1996. "Synthesis toolKit Instrument Network Interface (SKINI) 0.9 Implementation notes", Princeton University. <<http://www.cs.princeton.edu/~prc/SKINI.txt.html>>
- [7] Mc Millen, Keith. 1994. "ZIPI: Origins and Motivations". *Computer Music Journal* 18(4). pp 48-96
- [8] E-mu System Inc. 1995. *Soundfont® Technical Specification, Version 2.00a*.
- [9] Serra, X and Smith, J. 1990. "Spectral Modeling Synthesis: A Sound Analysis/Synthesis System based on a Deterministic plus Stochastic Decomposition". *Computer Music Journal*. 14(4). pp12-24
- [10] SMS Homepage. <<http://www.iaa.upf.es/~sms>>
- [11] Barry L. Vercoe. 1992. "CSound . The CSound Manual Version 3.48. A Manual for the Audio Processing System and supporting program with Tutorials". *MIT Media Laboratory*. Edited by Jean Piché. University of Montreal. <<ftp://ftp.musique.umontreal.ca/pub>>
- [12] Synthetic/Natural Hybrid Coding (SNHC) section of the MPEG-4. 1996. *Final Committee Draft Version 1.8. Document num.FCD ISO/IEC 14496-3 Subpart 5*. MIT Media Laboratory. <<http://sound.media.mit.edu/mpeg4>>
- [13] David L.Wessel. 1979. "Timbre Space as a Musical Control Structure". *Computer Music Journal*. 2(3).
- [14] Josep M^a Solà. 1997. "Disseny i Implementació d'un sintetitzador de piano". Graduate Thesis. Polytechnic University of Catalonia.
- [15] Eleanor Selfridge-Field.1997. *Beyond Midi*(chapter 9). MIT Press.

14 ANNEX 2. PARÀMETRES DE SÍNTESI SMS

En el present annex es detallen els diversos paràmetres SMS de baix nivell disponibles des del fitxer partitura (v. §8.2.2.3) i fitxer instrument(v. §7.4.1) així com una breu descripció dels mateixos i el seu valor per defecte.

Les transformacions disponibles estan agrupades en 5 categories diferents: Amplitud, Freqüència, Hibridacions i *Time Stretching* (modificació de la durada). La majoria dels paràmetres s'especifiquen amb envolupants.¹¹

1. PARÀMETRES GENERALS DE SÍNTESI

- *InputSmsFile* (defecte: nul): fitxer SMS per sintetitzar.
- *OutputSoundFile* (defecte: nul): Fitxer de so de sortida.
- *Type* (defecte: 0): Té tres opcions: (0) component sinusoidal i residual, (1) només component sinusoidal, i (2) només part residual
- *SamplingRate* (defecte: 44100): Freqüència de mostreig del so sintetitzat.
- *BeginEventTime* (defecte: 0): Desplaçament temporal des del principi del fitxer de so de sortida on l'event actual se situarà.
- *BeginSelectionTime* (defecte 0): Temps inicial en tant per cent del fitxer SMS utilitzat per la síntesi.
- *EndSelectionTime* (defecte: 100): Temps final en tant per cent del fitxer SMS utilitzat per la síntesi.
- *Mix* (defecte: 0): Defineix si l'event actual s'ha de mesclar amb l'anterior.

2. TRANSFORMACIONS D'AMPLITUD

- *Amp* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor d'escala de l'amplitud global del so. Un valor d'1 no modifica l'amplitud original, un valor de 2 genera un so amb una amplitud el doble de l'original.
- *AmpSine* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor d'amplitud a aplicar a la part sinusoidal del so. Es multiplica al valor del paràmetre *Amp*.
- *AmpSineWeight* (defecte: 1)[constant o envolupant]: Determina en quin grau es veu afectat cada parcial per la transformació donada al paràmetre anterior. Un

¹¹ A la llista apareixen tots els paràmetres disponibles per transformacions a baix nivell. Per la seva definició, alguns són redundants amb paràmetres definits a l'encapçalament de la partitura o només tenen sentit si s'utilitzen sobre instruments definits com a col·leccions d'un o més fitxers SMS. En aquesta primera versió s'accepten tots els paràmetres SMS tot i que els definits a l'encapçalament no tenen cap efecte i els altres tenen efectes indeterminats.

valor d'1 a la coordenada i vol dir que els parcials afectats són completament modificats i un valor de 0.5 vol dir que només són afectats en un 50 %. Aquest paràmetre s'utilitza per implementar filtres freqüencials que actuïn sobre el so resultant.

- *AmpSineList* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Amb aquest paràmetre es poden especificar canvis a aplicar sobre sinus concrets.
- *AmpSineOdd* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor d'amplitud aplicat als sinus senars. La amplitud final dels sinus senars serà, per tant, el producte dels valors dels paràmetres *Amp*, *AmpSine*, *AmpSineWeight*, i *AmpSineOdd*.
- *AmpSineEven* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor d'amplitud aplicat als sinus parells.
- *AmpSpec* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor d'amplitud aplicat a la component residual.
- *AmpSpecWeight* (defecte: 1)[constant o envolupant]: Determina en quina quantitat es veu afectat cada coeficient residual per el factor aplicat al paràmetre anterior. La funció cobreix tots els coeficients, independentment del rang especificat a la coordenada X. La seva funció és la mateixa que la del paràmetre *AmpSineWeight* amb la diferència que actua sobre la part residual del so.

3. TRANSFORMACIONS DE FREQUÈNCIA

- *FreqSine* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor de freqüència a aplicar als sinus del so.
- *FreqSineWeight* (defecte: 1)[constant o envolupant]: Determina en quin grau es veu afectat cada parcial per la transformació donada al paràmetre anterior. Un valor de 1 a la coordenada y vol dir que els parcials afectats són completament modificats i un valor de 0.5 vol dir que només són afectats en un 50 %.
- *FreqSineOdd* (defecte: 1)[constant o envolupant]: Factor de freqüència aplicat als sinus senars. La amplitud final dels sinus senars serà, per tant, el producte dels valors dels paràmetres *FreqSine*, *FreqSineWeight*, i *FreqSineOdd*.
- *FreqSineEven* (defecte: 1) [constant or envolupant]: Factor de freqüència aplicat als sinus parells.
- *FreqSineStretch* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Modificació de la distribució dels sinus del so original estirant-los o comprimint-los en l'eix freqüencial. Un valor de 1 deixa els sinus al seu lloc original, un valor de 2 estira els sinus progressivament de manera que el de freqüència més baixa es manté i el de freqüència més alta és transposat una octava.
- *FreqSineShift* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Desplaçament lineal aplicat a tots els sinus en Hz. Afegeix una constants al valor de la freqüència de tots els sinus. Si s'aplica a un so harmònic, el resultant serà inharmonic.
- *FreqSineList* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Amb aquest paràmetre es poden especificar canvis a sinus concrets.

4. MODULACIONS

- *AmpSineModAmp* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Amplitud de la modulació com a percentatge, aplicada a l'amplitud de les sinusoides.
- *AmpSineModFreq* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Freqüència de la modulació en Hz, aplicada a l'amplitud de les sinusoides.
- *FreqSineModAmp* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Amplitud de la modulació com a percentatge, aplicada a la freqüència de les sinusoides.
- *FreqSineModFreq* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Freqüència de la modulació en Hz, aplicada a la freqüència de les sinusoides.
- *SpecModAmp* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Amplitud de la modulació com a percentatge, aplicada a l'amplitud de la part residual.
- *SpecModFreq* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Freqüència de la modulació en Hz, aplicada a l'amplitud de la part residual.

5. MODIFICACIONS DE LA DURADA (*TIME STRETCHING*)

- *TimeStretch* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Factor de compressió temporal aplicat a les dades SMS. Un valor de 0.5 redueix la durada del so a la meitat i un factor de 2 l'allarga al doble. Aquesta modificació no afecta la freqüència del so resultant.

6. HIBRIDACIONS

- *Hybridize* (defecte: 0): Valor que determina si s'ha d'hibridar o no.
- *InputSmsHybridFile* (defecte: nul): Fitxer sms a hibridar amb el fitxer sms original.
- *HybBeginSelectionTime* (defecte: 0): Inici temporal en segons de la secció a utilitzar de la *InputSmsHybridFile*.
- *HybEndSelectionTime* (defecte: 1000): Final temporal en segons de la secció a utilitzar de la *InputSmsHybridFile*.
- *HybSineAmp* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Factor de contribució de la magnitud sinusoidal del fitxer *InputSmsHybridFile* al so resultant, de 0 a 1.
- *HybSineFreq* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Factor de contribució de les desviacions de freqüència dels sinus del fitxer *InputSmsHybridFile* al so resultant, de 0 a 1.
- *HybSpecAmp* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Factor de contribució de la magnitud residual del fitxer *InputSmsHybridFile* al so resultant, de 0 a 1.
- *HybSpecSpectralShape* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Factor de contribució de l'espectre residual del fitxer *InputSmsHybridFile* al so resultant,

de 0 a 1. Quan s'utilitzen *HybSpecShapeWeight1* i *HybSpecShapeWeight2* el paràmetre esdevé una funció d'interpolació entre les dues.

- *HybSpecShapeWeight1* (defecte: 0) [constant o envolupant]: Abans d'aplicar la magnitud espectral del fitxer *InputSmsHybridFile* a l'espectre residual del so, aquests dos espectres es normalitzen i comprimeixen mitjançant l'aplicació d'aquesta envolupant. D'aquesta manera, es disposa d'una manera efectiva de controlar la contribució relativa de cadascuna en funció de la freqüència. Aquesta envolupant pot tenir qualsevol valor entre 0 i 1. Un valor de 1 comprimeix el corresponent punt de la magnitud espectral del fitxer sms original i no modifica el valor espectral del fitxer *InputSmsHybridFile*, d'aquesta manera l'únic valor que contribuirà al valor espectral del so resultant serà el de la *InputSmsHybridFile*. Un valor de 0 produeix l'efecte contrari i un valor de 0.5 deixa els dos valors de magnitud espectral com estan.
- *HybSpecShapeWeight2* (defecte: 1) [constant o envolupant]: Aquest paràmetre es comporta igual que l'anterior i permet interpolar entre ells utilitzant el paràmetre *HybSpecSpectralShape*.

15 ANNEX 3. PIANO SMS

En aquest annex es defineixen els fonaments d'un instrument piano basat en la tècnica SMS. Les diverses transformacions que es comenten parteixen de l'estudi realitzat per Josep M^a Solà^[25] i han servit com a primer exemple utilitzat per a la definició del SMSIDL i dels diversos exemples disponibles.

Hi ha tres transformacions que juguen un paper clau dintre del funcionament de l'instrument piano:

Generar la freqüència de notes no analitzades. SMS permet alterar la freqüència dels parcials del fitxer SMS. S'ha d'aconseguir la freqüència de la nota desitjada sense perdre'n el timbre peculiar.

Modificar la durada. És ben clar que les notes més greus tarden més a esmorteir-se que no pas les més agudes. S'ha de graduar la durada màxima en funció de la nota a sintetitzar i també obtenir una durada concreta motivada per l'aixecament de la tecla.

Modificar la dinàmica. Hem de poder generar la gamma més completa de matisos (piano, mezzoforte, forte...) a partir d'un de sol representat al fitxer SMS.

1. GENERACIÓ DE LA FREQUÈNCIA DE NOTES NO ANALITZADES

El repte és aconseguir generar la freqüència de qualsevol nota del teclat. La idea principal és la de partir d'una llibreria de notes SMS. Partint d'aquesta premissa tenim dues opcions: aconseguir les notes restants mitjançant transformacions o utilitzar l'espai tímbric i aconseguir notes intermitges mitjançant interpolació de dues notes de la llibreria. La primera opció comporta dos problemes:

■ Com més gran és la distància entre la nota generada i la nota generadora, més s'altera el timbre de la primera.

■ Quan s'interpreten dues notes contigües procedents de la transposició de dos fitxers SMS diferents (un SOL# i un LA), es percep un canvi de timbre entre les dues, malgrat les freqüències són correctes.

Qualsevol intent d'inhibir aquest efecte fent servir filtres o altres transformacions es mostra bastant ineficaç i ens veiem en l'obligació d'utilitzar la segona alternativa.

1.1 Interpolació

La interpolació entre dos fitxers afecta a tots els diferents camps d'informació continguts en el fitxers: freqüència i magnitud de parcials, valor i guany dels coeficients estocàstics. Es preserva la forma espectral del so que era la causant dels problemes quan es transposa la freqüència partint d'un únic fitxer SMS. Dos fitxers SMS es poden interpolar independentment de la distància que separi les notes que representen. El que està clar, és que com més separades estiguin, menys fidelitat en la nota sintetitzada però més memòria de fitxers SMS estalviada. S'estableix, doncs, un compromís que som capaços de governar. Si triem fidelitat del so sintetitzat, necessitarem fitxers SMS propers entre si i si triem estalvi de memòria, no caldrà que estiguin tant junts. Tot dependrà de la direcció a on vulguem apuntar.

La governabilitat del compromís suposa un pas endavant respecte la tècnica de "sampling" que, en treballar en el domini temporal, no es desempallega del problema de l'efecte d'estirament de ressonàncies de l'espectre i està obligada a utilitzar un mínim nombre de fitxers de so a la seva llibreria per emmascarar-lo. En el nostre cas comprovem empíricament que una llibreria que contingui una nota per octava és suficient per aconseguir una qualitat acceptable. Per això disposem els fitxers SMS del A0 fins el A7 a les corresponents coordenades de l'espai tímbric.

L'expressió lineal de la interpolació és:

$$\text{Valor interpolat} = (B - A) * K + A$$

on A i B són els valors interpolants inferior i superior respectivament i K , el factor d'interpolació.

Fig. 15.1 : Interpolant el fitxers SMS corresponents a les notes Do 3 i Do 5 i amb el factor d'interpolació adient, obtenim el Do 4. És un procés "frame" a "frame".

L'aparell auditiu humà capta la intensitat sonora seguint una funció aproximadament logarítmica. En vistes a aquest fet, les classes SMS emmagatzemen les dades de magnituds de parcials i guany de coeficients estocàstics, en decibels. Com a conseqüència, els valors del factor d'interpolació a aplicar a les magnituds representades en el fitxers SMS es calculen segons l'expressió lineal:

$$K_{mag} = \frac{n}{N} \quad n = 0,1,2,\dots,N$$

on n és la distància en nombre de notes entre la nota que es pretén sintetitzar i la nota a la que representa el fitxer SMS interpolant inferior i N , el nombre de notes totals entre els dos fitxers SMS interpolants. Aquest factor d'interpolació obtingut linealment també s'utilitza en la interpolació dels coeficients estocàstics. I la interpolació de freqüències? Quin factor d'interpolació utilitza? Quina norma segueixen les freqüències de les notes musicals? o el que és el mateix, com s'obtenen?. La figura 15.2 mostra una escala musical del to de Do. Partint del coneixement d'una de les freqüències de l'escala, vegem com obtenim la resta.

Fig. 15.2 : L'escala musical de Do.

Calculem quina és la constant que relaciona les freqüències f_1, f_2, \dots, f_{13} . Les freqüències de les notes musicals compleixen:

$$f_2 = M * f_1; \quad f_3 = M * f_2 = M^2 * f_1; \quad \dots$$

essent el cas general:

$$f_n = M^{n-1} * f_1$$

Observem com les freqüències de l'escala musical segueixen una evolució logarítmica en base dos. Consultant la figura 15.2 i sabent que la freqüència d'una nota és el doble que la de la seva homònima d'una octava inferior, l'expressió anterior queda particularitzada:

$$f_{13} = M^{12} * f_1;$$

$$M^{12} = \frac{f_{13}}{f_1} = 2; \quad M = 2^{\frac{1}{12}} = 1.05946$$

D'aquesta forma, coneixent el valor M i la freqüència d'una nota concreta, podem generar totes les altres. Un exemple de freqüències de notes musicals és el de la figura 15.3.

A2	110.0	As3	233.08
As2	116.54	B3	246.945
B2	123.4725	C4	261.62
C3	130.81	Cs4	277.18
Cs3	138.59	D4	293.66
D3	146.83	Ds4	311.13
Ds3	155.56	E4	329.63
E3	164.815	F4	349.23
F3	174.615	Fs4	369.99
Fs3	184.995	G4	391.99
G3	195.995	Gs4	415.31
Gs3	207.655	A4	440.0
A3	220.0		

Fig. 15.3 : Freqüències en Hz de les notes compreses entre el La 2 i el La 4. Podem generar-les totes a partir d'una sola, anant-li multiplicant el factor M .

Vista l'evolució que segueixen les freqüències de les notes musicals, l'obtenció del factor implicat en la seva interpolació, K_{freq} , ha de contemplar aquest comportament logarítmic, per tant, l'expressió que regula el càlcul d'aquest factor és:

$$K_{freq} = 2^{\frac{n}{N}} - 1 \quad n = 0, 1, 2, \dots, N$$

on n i N tenen el mateix paper que a l'expressió de K_{mag} .

Tant K_{mag} com K_{freq} adoptaran el mateix número de valors, el rang dels quals va de 0 a 1 (0, quan la freqüència desitjada coincideix amb la del fitxer inferior interpolant i 1, quan coincideix amb la del superior).

Atès que el sintetitzador de piano treballa amb interpolació, aquest fet ens fa ser més exigents durant el procés d'anàlisi del so: A més de demanar una fidelitat de so sintetitzat acceptable, necessitarem que les freqüències siguin emmagatzemades ordenadament dins dels "frames" dels fitxers SMS. Si no és així, els resultats poden ser catastròfics ja que interpolariem entre harmònics de diferent ordre.

2. MODIFICAR LA DURADA

Aquest apartat tracta sobre quina estratègia seguir per gestionar els fitxers SMS. S'ha arribat a la conclusió que el millor és utilitzar la interpolació de dos fitxers. Però la interpolació és tant sols el pas previ a les transformacions, sobre les quals encara no hem donat cap pista. La figura 5.11 mostra el procés que pateix cada "frame" abans de ser sintetitzat.

Fig. 15.4 : Fase de tractament de cadascun dels "frames".

Si a partir d'un sol fitxer SMS provem de generar una nota suficientment distanciada, un dels inconvenients amb què topem és la no coincidència entre la durada de la nota sintetitzada i la seva homòloga real. Si bé en la zona dels greus aquesta diferència és pràcticament imperceptible, va accentuant-se en avançar cap als aguts. Cada tecla del piano té la seva pròpia durada. Un La 0 pot arribar perfectament als 20 seg. mentre que un La 7, amb prou feines als 5 seg. El problema està servit si ens avessem a utilitzar un sol fitxer SMS per a la generació de la nota.

La durada és un tret lligat a l'evolució de la magnitud dels parcials i coeficients estocàstics respecte el temps. En interpolar aquesta magnitud a cada "frame", estem traçant una nova evolució en el temps de parcials i coeficients. Aquest és un avantatge addicional que comporta l'ús de la interpolació: Quan interpolem les magnituds, implícitament també ho fem entre les durades dels dos fitxers SMS.

La primera transformació que presentem en aquest annex va encaminada a obtenir una durada determinada de nota, és a dir, a interrompre el curs natural del so d'una nota perquè aquesta duri només l'interval de temps desitjat.

2.1 Envolupant d'amplitud

Per controlar la durada de la nota s'utilitza una envolupant d'amplitud de tot el so. Entenem per envolupant d'amplitud, una funció al llarg del temps que regula l'amplitud del senyal al que s'aplica. En un principi, la nostra envolupant es preveu ben simple: Una funció constant de durada igual a la de la nota requerida (figura 15.5).

Com es veurà en apartats següents, el valor de l'envolupant, A , servirà per aconseguir un volum ("loudness") concret del so sencer.

Fig. 15.5 : Aspecte de l'envolupant d'amplitud teòrica a aplicar.

En escoltar el resultat de l'envolupant, hom s'adona que no serveix. Malgrat que sembla la idònia, la seva aplicació dóna lloc a un so irreal. Les notes queden bruscament tallades entre si, provocant un "clic" audible de la tarja de so de l'ordinador, cada vegada que finalitza el temps de durada d'una d'elles. El so s'apaga sobtadament sense contemplar les ressonàncies finals causades per la caixa, trobant-nos amb un silenci absolut entre nota i nota.

No suposa un gran esforç imaginatiu pensar que el "clic" de la Sound Blaster és degut a la discontinuïtat final de la forma envolupant que s'elimina afegint-hi un pendent decreixent.

Es comprova auditivament que els darrers transitoris circulant per la caixa de ressonància tarden uns 0.6 seg. a esvaïr-se després de deixar anar la tecla. Aquest valor varia amb l'instrument i amb l'acústica de la sala i el calibratge del qual és fruit d'escoltar diverses notes i globalitzar-ne els resultats percebuts. Se simula l'efecte dels transitoris mitjançant un altre pendent decreixent que mor a zero d'amplitud. La durada dels dos pendents addicionals s'igualava a 0.6 seg. La figura 5.13 il·lustra l'envolupant definida.

Fig. 15.6: Envolupant definitiva. El primer pendent s'encarrega d'eliminar el "clic" audible que provoca la discontinuïtat i l'altre, de simular l'efecte d'esmoreïment de transitoris. t és la durada, i el temps total ocupat pels dos pendents l'anomeno FADE OUT (atenuació).

Els valors $A/10$ i T s'obtenen escoltant escales interpretades a diferents dinàmiques, sense silenci entre notes a fi de testejar-ne el possible solapament del so. Com sempre, no són absoluts per a tots els pianos, ni tant sols per totes les notes d'un mateix teclat. No obstant, donat el grau d'exigència que ens imposablem, seran prou acceptables. El valor de $A/10$ evita al mateix temps la buidor del silenci brusc esmentat i una possible reverberació causada per un valor massa alt respecte A de la segona inflexió de la figura 15.6.

3. MODIFICAR LA DINÀMICA

Les transformacions que es detallen en aquest apartat estan orientades a l'obtenció de la dinàmica adequada d'una nota. La principal virtut de la tècnica SMS, la flexibilitat, ens ofereix un ampli ventall de possibilitats.

S'ha de decidir quina dinàmica ("fortissimo", "mezzoforte", "piano",...) es tria pels fitxers SMS, és a dir, el matís en que està executada la nota que representen. Observant els espectres de cada dinàmica, deduïm que aquella que reuneix més informació destacable perceptualment (nombre i magnitud d'harmònics, importància de l'atac, durada de la nota,...) és la que correspon al "fortissimo", on els paràmetres de l'anterior parèntesi adopten els seus valors màxims.

D'aquesta manera, les demés dinàmiques es generen a base de substraure al resultat de la interpolació, tanta informació com requereixi la nova dinàmica a sintetitzar, representant el propis fitxers, la màxima velocitat d'atac que el sintetitzador final podrà oferir. És a dir, els fitxers SMS interpolats però sense transformar, delimiten superiorment el marge dinàmic, donant el "fortissimo" més acusat.

Els paràmetres que governen les transformacions que es definiran són específics pel cas del piano objecte d'estudi (Baldwin de cua), però no són únics, i molt menys, exactes.

Cada instrument és un món apart regit per les seves pròpies fórmules que no tenen perquè coincidir amb les d'un altre (la figura 15.7 mostra l'exemple d'estirament de parcials). Això si, aquestes fórmules tenen trets comuns entre si independentment de l'instrument al que pertanyin. Coneixent quins són aquests trets i utilitzant la percepció com a eina de recerca científica principal, els resultats obtinguts són els que s'exposen al llarg de l'apartat.

Fig. 15.7 : Gràfica comparativa de les funcions de desviació reals de 3 models de piano. Cada punt correspon a un harmònic.

La forma en que s'han obtingut els paràmetres de les transformacions ha estat la següent: Es disposava d'una nota enregistrada en varies dinàmiques. Transformant i sintetitzant l'anàlisi de l'enregistrament "fortissimo", es tantejava amb diferents paràmetres de transformació fins a fer coincidir les característiques perceptuals del so sintetitzat, amb l'enregistrament "mezzoforte" de la nota de que es disposava. D'aquesta manera, es trobaven els paràmetres de transformació per a aquesta

dinàmica concreta. No ha estat la intenció arribar a cotes d'exactitud admirables; les necessàries per a demostrar la validesa de la tècnica SMS en aquest camp.

Les transformacions a aplicar sobre el resultat de la interpolació dels dos fitxers SMS per obtenir una dinàmica concreta són:

Filtratge passa-baixos dels harmònics. Nivella la brillantor del so sintetitzat.

Multiplicació de la part estocàstica per una constant. Marca la intensitat adequada de la sonoritat de l'atac.

Multiplicació del so sencer per una constant. Regula el volum ("loudness") de la nota sintetitzada.

3.1 Filtre passa-baixos

En pitjar una tecla de "forte" a "piano", l'energia de l'espectre tendeix a concentrar-se a les baixes freqüències, detectant-se, auditivament, la conseqüent pèrdua de brillantor (desaparició dels parcials més aguts) (figura 15.8). Aquesta llei física afecta a qualsevol instrument capaç d'emetre un to en més d'una dinàmica. Això ens ve a dir que no n'hi ha prou pujant i baixant el volum per a simular un "forte" i un "piano". Sigui quina sigui la tècnica en la que es basi un sintetitzador, ha de contemplar forçosament aquest efecte. La forma en que es porta a la pràctica, és simulant-lo mitjançant un filtratge passa-baixos. Depenent de quina sigui la dinàmica sol·licitada, la freqüència de tall del filtre serà una o una altra. Aquesta última es correspon amb la brillantor que és directament proporcional a la velocitat d'atac de la nota (quant més fort toquem, més harmònics excitem).

S'ha de destacar que aquest filtre no pot simular dinàmiques que estiguin per damunt de la que contenen els fitxers SMS. No es pot generar un "forte" a partir de l'enregistrament d'un "pianissimo". Per obtenir el màxim nombre de dinàmiques, la dels fitxers SMS haurà de ser "fortissimo" (v. § 0).

La funció de la brillantor respecte la velocitat d'atac no és unívoca i cada instrument té la seva pròpia. En el cas que ens ocupa, un filtre vàlid, trobat experimentalment pel piano de cua de concert Baldwin és el de la figura 15.9.

Fig. 15.8 : Comparació entre els espectres d'un “forte” (gràfic superior) i un “piano” (gràfic inferior) corresponents a un La 5.

Fig. 15.9 : Aspecte del filtre passa-baixos a aplicar sobre els parcials. A l'eix d'abscisses, s'hi representa el número de parcials normalitzat a 1.

Fig. 15.10 : Espectre de la component estocàstica d'un La 1. (1) sense filtrar i (2) filtrat amb el filtre passa baixos de la figura 15.9.

Els valors A i B en funció de la velocitat d'atac es troben calculant-los per la dinàmica “mezzoforte” i “pianissimo” (quasi 0). Sabent, aleshores que pel “fortissimo” hauran de ser 1 tots dos, pels tres punts es fa passar un polinomi (un per A i un altre per B) creixent respecte la velocitat d'atac.

$$A = 3.90625 * 10^{-3} * n + 0.5 \quad n = 0,1,2,\dots,127$$

$$B = 6.1035 * 10^{-5} * n^2$$

on n representa la velocitat d'atac MIDI de la nota. D'aquesta forma, a major velocitat d'atac, més pla serà el filtre, substraient menys energia de l'espectre de la nota representada pel fitxer SMS.

La part sorollosa del piano també col·labora a matisar la brillantor i, efectivament, podria aplicar-se-li igualment el filtre. Aquesta, però, és la transformació que menys repercussió té en l'espectre final de la component estocàstica una vegada aplicades totes elles. Tal com s'observa a la figura 15.10, si comparem les dues gràfiques (filtrada i sense filtrar) veiem que la diferència no és excessiva i, en conseqüència, la oïda, a la pràctica, no ho detecta si tenim en compte que manquen dues transformacions a aplicar sobre els dos espectres que encara en llimen més les diferències.

A més, donat que un dels principals objectius del treball era posar de manifest les possibilitats de SMS tractant per separat les dues components en que dividim el so, s'aplica només a la part determinística, sense que això provoqui cap irregularitat sonora en el fitxer sintetitzat.

3.2 INTENSITAT DE LA COMPONENT ESTOCÀSTICA

Quan parlem de la part estocàstica del piano, estem fent referència a l'atac de la nota. En contra del que es pugui pensar, la component sorollosa segueix una evolució respecte la velocitat d'atac que no té perquè coincidir amb la dels parcials (component determinística). Ambdues evolucions són, efectivament, creixents, però, a partir d'aquí, la resta depèn de l'instrument a estudiar. En aquesta ocasió, la component a tractar és l'estocàstica, multiplicant-la pel valor de la funció d'evolució corresponent a la dinàmica sol·licitada. Aquest valor sempre és igual o menor que 1 (recordem que els fitxers SMS sense transformar representen el màxim marge dinàmic assolible en tots els paràmetres). La funció de l'amplitud estocàstica s'ha trobat de la següent manera: Comparant el so original "mezzoforte" amb el transformat i sintetitzat a partir del "fortissimo", s'han anat variant els paràmetres d'aquest darrer retenint el paràmetre d'amplitud estocàstica utilitzat a les transformacions en quant han semblat prou iguals. Aquest valor, el màxim (1) i el mínim (0), s'han interpolat per un polinomi quadràtic.

Òbviament, quants més valors intermitjos es prenguin, més acurada serà l'estimació de la funció amplitud. En el piano Baldwin, la funció respon aproximadament al polinomi quadràtic:

$$Amp = 5.06 * 10^{-5} * n^2 + 1.45 * 10^{-3} * n \quad n = 0,1,2,\dots,127 \quad 0 \leq Amp \leq 1$$

on n torna ser la velocitat d'atac MIDI i Amp , el valor que multiplicarà la component estocàstica. Gràficament:

Fig. 15.11 : Evolució de la component estocàstica respecte la velocitat d'atac, per un piano de cua Baldwin de concert.

3.3 Intensitat del so global

En aquest apartat es parla sobre el valor A que anticipàvem a 0 i que controla el volum (“loudness”) general de tot el so sintetitzat. Es manifesta multiplicant l’envolupant amplitud que determina la durada desitjada de la nota (veure 0) i s’obté mitjançant l’expressió lineal que regula el volum de la nota:

$$A = \frac{n}{127} \quad n = 0,1,2,\dots,127$$

on n és el valor dels 7 bits de menor pes del segon byte de dades (velocitat d’atac de la tecla) d’un missatge “Note On” i el valor 127, el màxim assolible per aquests 7 bits.

Però aquesta és una expressió teòrica. A la pràctica, s’ha de multiplicar per un factor antidistorsió que actua de compressor, evitant la saturació del so sintetitzat. El seu valor es troba experimentalment i no té perquè ser únic. Pel nostre cas:

$$ANTIDISTORT = 0.2$$

on 0.2 és el màxim valor possible que evita la distorsió quan s’executen 10 notes simultàniament a la màxima intensitat. L’expressió definitiva d’ A queda com:

$$A = \frac{n}{127} * ANTIDISTORT \quad n = 0,1,2,\dots,127$$